

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Schwerpunkt Körper- und Mehrfachbehinderung

Masterarbeit

Ressourcen und Belastungen von Vätern schwerbehinderter Kinder

Eingereicht von: Andrea Wilhelm

Begleitung: Dr. Lars Mohr

Datum der Abgabe: Dezember 2018

Abstract

Gegenstand dieser Masterarbeit sind die Ressourcen und Belastungen von Vätern schwerbehinderter Kinder.

Dazu entstand anhand von Literatur aus der Heilpädagogik, der Väter- und Stressforschung ein Leitfaden für qualitative Interviews mit sieben betroffenen Vätern, um deren aktuelle Situation zu eruieren.

Der empirische Teil erörtert die Aussagen der Väter. Dabei wird klar, dass deren Alltag streng und mit vielfältigen Belastungen verbunden ist. Vor allem in dem Bereich der Alltagsaufgaben und der Frage nach der Zukunft sind die genannten Belastungen hoch. Jedoch sind auch die Ressourcen vielfältig und ermöglichen es den Vätern, den Alltag zu meistern. Bei allen verheirateten Vätern wurde die Ehepartnerin mit Abstand als grösste Hilfe angegeben.

Diese Arbeit bietet einen Einblick in die Situation von sieben Vätern und gleichzeitig einen Ausblick auf weitere, mögliche Forschungsfelder.

Stattdessen

Anstatt mit dir zu gehen,
werde ich mit dir kriechen.

Anstatt mit dir zu reden,
werde ich andere Wege finden,
um mit dir zu kommunizieren.

Anstatt mich darauf zu konzentrieren,
was du nicht kannst,
werde ich dich für das, was du kannst,
mit Liebe belohnen.

Anstatt dich zu isolieren,
werde ich Abenteuer für dich erschaffen.

Anstatt dich zu bemitleiden,
werde ich dich achten.

Huygen Hilling
(2004)

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung der Ausgangslage	4
1.1. Persönlicher Bezug	4
1.2. Fachliche Einordnung	4
1.3. Forschungsleitende Fragestellung	6
1.4. Methodisches Vorgehen	6
2. Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1. Begriffsklärung	7
2.1.1. Vater.....	7
2.1.2. Schwerbehindert	8
2.1.3. Ressourcen und Belastungen	9
2.1.3.1. Theorie der Ressourcenerhaltung.....	10
2.1.3.1.1 Ressourcengewinne und Ressourcenverluste	11
2.1.3.1.2 Ressourcenmanagement	12
2.1.3.2. Stressmodelle	12
2.1.3.2.1 Transaktionales Stressmodell nach Lazarus.....	12
2.1.3.2.2 Das doppelte ABCX-Modell.....	13
2.1.3.3. Begründung der Wahl	14
2.2. Forschungsstand.....	14
2.2.1. Eltern von Kindern mit einer Behinderung	15
2.2.1.1. Die Geburt eines Kindes mit Behinderung	15
2.2.1.2. Anforderungen im Alltag.....	17
2.2.1.3. Spezifische Einschränkungen	18
2.2.1.4. Erschwerter Beziehungsaufbau	20
2.2.1.5. Zeitlicher Aufwand.....	21
2.2.1.5.1 Definition Freizeit.....	21
2.2.1.5.2 Definition Familienzeit	22
2.2.1.6. Kompetente Familien	22
2.2.2. Väter schwerbehinderter Kinder.....	23
2.2.2.1. Studien zur Situation von Vätern schwerbehinderter Kinder.....	23
2.2.2.2. Belastungen und Ressourcen von Vätern schwerbehinderter Kinder.....	24
2.2.3. Zusammenfassung des Forschungsstandes	24
2.2.4. Fazit in Bezug auf die Forschungsfrage.....	25
3. Forschungsmethodik	26
3.1. Datenerhebung.....	26
3.1.1. Stammdatenerhebung.....	26
3.1.2. Leitfadeninterview	26
3.1.3. Stichprobenauswahl.....	27
3.1.3.1. Kriterien für die Auswahl	27
3.1.3.2. Beschreibung der Stichprobe.....	28
3.1.3.3. Anonymisierung und Datenschutz	29

3.2.	Aufbereitung der Daten	29
3.2.1.	Transkription	29
3.2.2.	Auswertung der Daten	31
3.3.	Methodenkritik	32
3.3.1.	Kriterium 1: Verfahrensdokumentation.....	33
3.3.2.	Kriterium 2: Argumentative Interpretationsabsicherung	33
3.3.3.	Kriterium 3: Regelgeleitetheit.....	33
3.3.4.	Kriterium 4: Nähe zum Gegenstand.....	33
3.3.5.	Kriterium 5: Kommunikative Validierung	34
3.3.6.	Kriterium 6: Triangulation	35
3.3.7.	Fazit der Methodenkritik.....	35
4.	Darstellung der Ergebnisse	36
4.1.	Soziale Kontakte	36
4.1.1.	Familiäre Kontakte	36
4.1.1.1.	Ehepartnerin.....	36
4.1.1.2.	Verwandtschaft	36
4.1.1.3.	Geschwisterkinder.....	37
4.1.2.	Befreundete Personen	37
4.1.3.	Externe, Fremde	38
4.1.4.	Diskussion Soziale Kontakte.....	38
4.1.4.1.	Ressourcen nach Hobfoll	39
4.1.4.2.	Stress nach Hobfoll	39
4.1.4.3.	Diskussion der Ergebnisse.....	39
4.2.	Alltag mit einem schwerbehinderten Kind	40
4.2.1.	Zeitliche Komponente	40
4.2.2.	Organisatorische Aufgaben.....	42
4.2.3.	Pflegerische Aufgaben	44
4.2.3.1.	Essen	44
4.2.3.2.	Krankheit, Schmerzen, Notfälle.....	45
4.2.3.3.	Schlaf	46
4.2.4.	Erzieherische Aufgaben	47
4.2.5.	Diskussion Alltag mit einem schwerbehinderten Kind.....	48
4.2.5.1.	Ressourcen nach Hobfoll	48
4.2.5.2.	Stress nach Hobfoll	49
4.2.5.3.	Diskussion der Ergebnisse.....	49
4.3.	Freizeit	50
4.3.1.	Ferien und Freizeit mit einem schwerbehinderten Kind	51
4.3.2.	Zeit für sich selber.....	52
4.3.3.	Diskussion Freizeit.....	52
4.3.3.1.	Ressourcen nach Hobfoll	53
4.3.3.2.	Stress nach Hobfoll	53
4.3.3.3.	Diskussion der Ergebnisse.....	53

4.4. Veränderungen.....	54
4.4.1. Berufliche Veränderungen	55
4.4.2. Sozial-emotionale Veränderungen.....	55
4.4.3. Diskussion Veränderungen.....	56
4.4.3.1. Ressourcen nach Hobfoll.....	56
4.4.3.2. Stress nach Hobfoll.....	57
4.4.3.3. Diskussion der Ergebnisse.....	57
4.5. Zukunft.....	58
4.5.1. Darstellung der Ergebnisse.....	58
4.5.2. Diskussion Zukunft.....	59
5. Endauswertung.....	61
5.1. Zusammenfassung der Auswertung.....	61
5.1.1. Bezug zur Fragestellung	61
5.1.1.1. Ressourcen.....	61
5.1.1.2. Belastungen	62
5.1.1.3. Beantwortung der Fragestellung.....	62
5.1.2. Fazit	63
5.2. Ausblick für die Forschung	64
5.3. Konsequenzen für die Praxis.....	64
6. Verzeichnisse	67
6.1. Abbildungsverzeichnis.....	67
6.2. Tabellenverzeichnis.....	67
6.3. Literaturverzeichnis.....	67
7. Anhang.....	a
7.1. Anhang 1: Stammdatenerhebung	a
7.2. Anhang 2: Interviewleitfaden	c
7.3. Anhang 3: Elternbrief und Einwilligungserklärung	e
7.4. Anhang 4: Vollständiges Kategoriensystem.....	g
7.5. Anhang 5: Beispiel eines uncodierten Transkriptes	j
7.6. Anhang 6: Beispiel eines codierten Trankriptes.....	aa

1. Beschreibung der Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Verbindung der Themen „Mehrfache Behinderung“ und „Vater“ aufgezeigt, dies geschieht durch die Herstellung eines persönlichen Bezugs und einer kurzen, fachlichen Einordnung.

1.1. Persönlicher Bezug

Väter spielen im Leben ihrer Kinder eine grosse Rolle. Doch welche Rolle ist das genau? Wie gestalten die Väter das Familienleben mit? Wo sind ihre Ressourcen, wo ihre Belastungen? Und wo liegen dabei die Besonderheiten von Familienvätern mit einem behinderten Kind?

In meiner Arbeit als Klassenlehrperson an einer Schule für körper- und mehrfachbehinderte Kinder habe ich zwangsläufig auch mit deren Eltern zu tun. Dabei läuft der Kontakt sehr oft ausschliesslich über die Mütter. Diese erzählen über Schwierigkeiten und Enttäuschungen zuhause, fragen um Rat oder freuen sich an erlangenen Fortschritten ihrer Kinder. Väter sind dabei eher selten Kontaktpersonen. Einige wenige bringen sich an Elterngesprächen oder Schulanlässen aktiv mit ein.

Spätestens seit ich selber Mutter wurde und mein Mann regelmässige „Vater-Tage“ mit unserem Sohn verbringt, sehe ich, welche wichtige Bezugsperson der Vater für sein Kind ist oder zumindest sein kann. Denn ansonsten sind die Väter in meinem Umfeld nach wie vor oft wenig beteiligt an der Erziehung und damit auch am Alltag ihrer Söhne und Töchter.

Systemisch betrachtet, ist es von zentraler Bedeutung für meine Arbeit als Heilpädagogin, die Schülerinnen und Schüler nicht nur als Teil der Klasse zu sehen, sondern auch ihren Hintergrund zu kennen (vgl. Eckert, 2002, S.9). Ein Kind ist immer auch ein Teil des Familiensystems. Es steht in einer Beziehung zu seiner Mutter, seinem Vater und allenfalls seinen Geschwistern. Doch im Schulalltag fehlt den heilpädagogischen Lehrpersonen häufig die Möglichkeit, sich intensiver mit den Eltern der Schülerschaft auseinanderzusetzen. Vor allem bei Kindern, die über keine Lautsprache verfügen, ist es relevant, diesen Mangel an Hintergrundinformationen zu erkennen, da sie nicht von zuhause erzählen können. Denn auch Fachleute haben einen Einfluss darauf, wie Familien mit einem behinderten Kind auf Belastungen reagieren. Sie sind dabei nicht nur Beobachtende und Beratende von aussen, sondern haben eine direkte Beteiligung daran, wie Behinderung erlebt wird (vgl. Retzlaff, 2010, S. 10).

1.2. Fachliche Einordnung

Verschiedene Autoren (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013; Seifert, 2011; Retzlaff, 2010) stellen fest, wie wichtig es für die Entwicklung eines behinderten Kindes sei, dass es in guten familiären Beziehungen aufwachsen könne. Diese Erkenntnis setze fundiertes Wissen über die Bewältigungsprozesse innerhalb der Familien voraus. Um dies zu verstehen, müsse erforscht werden, „... welche möglichen Belastungen und Lebenserschwernisse für sie [die Eltern, Anm. d. Verf.] damit verknüpft sein können“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 14). „Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass viele Familien mit einem behinderten Kind mit hohen Anforderungen im Alltag konfrontiert sein können, aus denen sich, im Einzelfall abhängig von den vorhandenen Netzwerken und persönlichen Ressourcen, ein deutlicher Unterstützungsbedarf ableiten lässt“ (Eckert, 2007, S. 43).

Sarimski, Hintermair und Lang halten grafisch fest, welche Faktoren für eine erfolgreiche Behinderungsbewältigung laut unterschiedlichen Studien eine grosse Rolle spielen. Die nebenstehende Grafik Sarimskis, Hintermair und Langs erweiterte die verfassende Studentin durch die Aufteilung der elterlichen Ressourcen. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den blau markierten väterlichen Ressourcen.

Abbildung 1: Faktoren für eine erfolgreiche Behinderungsbewältigung (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.23, erweitert durch d. Verf.)

Die mütterlichen Ressourcen und die Bearbeitung von Stresssituationen im Zusammenhang eines behinderten Kindes wurden bereits seit 1999 relativ gut erforscht. Dieselben Bedingungen von Vätern stehen hingegen noch sehr am Anfang. Deshalb scheint es gegeben zu sein, einmal diesen Bereich genauer zu betrachten (vgl. Kallenbach, 1999, S. 63).

Die Väterforschung gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Sozialwissenschaft (vgl. Gärtner, Heinen & Wiemeyer, 2006, S.26 oder Mühling, T. & Rost, H., 2007). Die aktuelle Forschungslage ist demgegenüber noch auffallend dünn - vor allem in Verbindung mit Behinderung. Retzlaff sieht zwei Gründe dafür: Erstens hätten öfters Mütter Kontakt zu „Behandlungseinrichtungen“ und zweitens seien sie eher dafür, an Befragungen teilzunehmen (2010, S. 60). In dieser Masterarbeit soll jedoch versucht werden, Väter zu Wort kommen zu lassen. Denn Väter sind anders. Sie spielen anders als Mütter. Väter erziehen anders als Mütter. Väter machen vieles anders als Mütter. Und zwar von der Geburt ihres Kindes an. Und genau das ist für die Kinder wichtig (vgl. Gärtner, Heinen & Wiemeyer, 2006, S. 29-31).

Fthenakis hat bereits 1985 erforscht, dass „... das Ausmass väterlichen Engagements positiv mit den kognitiven Leistungen des Kindes verknüpft“ sei (zitiert nach Gärtner, Heinen & Wiemeyer, 2006, S. 30). Er setzte damit einen wichtigen Meilenstein in der Forschung zur Vaterrolle und setzte eine Entwicklung in Gange. Weitere Autoren (Kallenbach 1996; Petzold 1994; Werneck 1998, etc.) betonen später ebenso sehr die Relevanz des Vaters auch auf die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes (vgl. Gärtner, Heinen & Wiemeyer, 2006, S. 31). „Engagierte Väterlichkeit ist zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Alltagskultur geworden“ stellt Gersterkamp fest (2007, S.97). Kallenbach, der bereits spezifischer auf die Situation von Vätern mit schwerbehinderten Kindern geforscht hat, bestätigt Gersterkamps Ansatz. Er geht dabei davon aus, dass die erhöhte Beteiligung der Väter an den täglichen Betreuungsaufgaben für ihre Kind zu engeren Bindungen innerhalb der Familie führen. Väter erleben ihren Anteil an der Erziehung des Kindes als bedeutsam, was sich sowohl für das Kind positiv auswirkt, wie oben aufgeführt, als eben auch für sie selber. Sie erleben ihre Vaterrollen als intensiver und erfüllender. Dies führe wiederum dazu, dass das ganze Familiensystem davon profitiere (Vgl. Kallenbach, 2002, S. 2).

Wie steht es hingegen, wenn die besagten Kinder schwerbehindert sind? Was heisst das für Väter? Ist das so schlimm und belastend, wie vielfach von aussen vermutet wird? Oder ist es eher im Sinne des Zitates von Eckert, einfach auf Väter statt auf ganze Familien bezogen: „Familien mit einem behinderten Kind sind zunächst Familien wie andere auch“ (Eckert, 2012, S.5). Dass es dann heissen würde: „Väter mit einem behinderten Kind sind zunächst Väter wie andere auch“? Und wie sehen das betroffene Väter selber?

Eckert schreibt in der Schlussbetrachtung seiner Studien über die besondere Lebenssituation von Vätern mit behinderten Kindern: „Eine Exploration der Situation der Väter anhand von qualitativen Interviews könnte diesbezüglich eine erkenntniserweiternde Perspektive darstellen“ (ebd., S: 188). Dass dabei auch immer die Mutter-Kind- sowie die Paar-Beziehung eine Rolle spielen, darf und soll nicht vergessen werden (vgl. ebd., S. 29). Das tritt in dieser Arbeit jedoch in den Hintergrund. Werden die Situation der Väter genauer untersucht, können die gewonnenen Erkenntnisse allenfalls für das gesamte Familiensystem von Nutzen sein (ebd., S. 188).

1.3. Forschungsleitende Fragestellung

Aus obigen persönlichen und fachlichen Gründen lässt sich schliessen, dass Väter für ihre Kinder von zentraler Bedeutung sind. Da die Diskussion über die genannte Thematik dringenden Aufholbedarf hat und unbedingt weiter erforscht werden sollte, habe ich mich entschieden, meine Masterarbeit der folgenden Forschungsfrage zu widmen:

„Wo liegen die Ressourcen und wo die Belastungen von Vätern schwerbehinderter Kinder?“

1.4. Methodisches Vorgehen

Dieser Forschungsfrage soll zuerst anhand eines Literaturstudiums nachgegangen werden. Darauf folgend werden qualitative Interviews mit Vätern schwerbehinderter Kinder durchgeführt, damit eine direkte Verbindung zwischen der vorhandenen Theorie und der aktuellen Praxis-Situation hergestellt werden kann.

Im Folgenden wird nach der Klärung zentraler Begriffe der vorhandene Forschungsstand dargelegt und diskutiert. Dies bildet den theoretischen Bezugsrahmen.

Anschliessend, nach einem kurzen Kapitel zur Forschungsmethodik, werden die durchgeführten Interviews anhand der fünf Hauptthemenbereiche ausgewertet. Zum Schluss wird diese Auswertung wiederum in Bezug gesetzt zu den vorgestellten Forschungserkenntnissen aus der Theorie.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Im zweiten Kapitel werden die zentralen Begriffe der Fragestellung präzisiert. Danach wird anhand der aktuellen Forschungslage vorgestellt, was zur Thematik der Väter behinderter und insbesondere schwerbehinderter Kinder und deren Belastungen und Ressourcen bereits erforscht wurde.

2.1. Begriffsklärung

Bei der Klärung der, für die Forschungsfrage zentralen Begriffe, geht es einerseits um eine kurze Definition zur Abgrenzung des Begriffs, andererseits um eine vertiefende Betrachtung desselben Begriffes in Auseinandersetzung mit Literatur und dem heilpädagogischen Kontext. In dieser Arbeit wird auf folgende, unterstrichene Begriffe näher eingegangen.

Wo liegen die Ressourcen und wo die Belastungen von Vätern schwerbehinderter Kinder?

In den folgenden Unterkapiteln entspricht die Reihenfolge der erläuterten Begriffe ihrer Relevanz für die Fragestellung. Da den Ausführungen der Theorie rund um die Begriffe Ressourcen und Belastungen ein ganzes theoretisches Konstrukt zugrunde liegen, sei ihnen je ein ganzer Abschnitt gewidmet.

2.1.1. Vater

In diesem Abschnitt soll dargelegt werden, womit der Schwerpunkt auf Väter gerechtfertigt werden kann, werden doch die meisten Untersuchungen überwiegend mit Müttern gemacht. Eckert stellte aber 2012 in einer Studie mit über 220 Eltern von Kindern mit einer Behinderung fest, dass das Geschlecht der Eltern bei der Untersuchung die Variable mit den grössten Unterschieden darstellte (vgl. Eckert, 2012, S. 106). Daraus lässt sich schliessen, wie ungünstig es ist, nur Mütter zu ihrem Leben mit einem behinderten Kind zu befragen, und diese Daten dann auf Eltern allgemein zu erweitern, wie es die aktuelle Forschungspraxis oft macht. Zum Beispiel stellen Luijckx, van der Putten und Vlaskamp dies 2017 fest, indem sie Thomas, Hunt, Hurley, Robertson & Carter zitieren: „Also, fathers are not included in most studies on time use, even though a family is an interdependent unit and what happens to one member of the unit has an impact on other members“ (S. 519).

Bereits im vorangehenden Kapitel zur fachlichen Einordnung wurde aus psychologischer und sozialwissenschaftlicher Sicht begründet, dass es für ein umfassendes Verständnis der kindlichen Entwicklung sowohl das Wissen über die Mütter wie auch über die Väter benötigt. Da allerdings, wie oben erwähnt, in der Forschungslage ein Ungleichgewicht zugunsten von Forschungen über Mütter herrscht, liegt deshalb der Fokus dieser Masterarbeit ausschliesslich auf den Vätern.

In der Sozialwissenschaft gibt es hauptsächlich drei unterschiedene Dimensionen eines „Vaters“, die nicht unabhängig voneinander bestehen. Sie beeinflussen sich gegenseitig und bilden zusammen den Begriff des „Vaters“. Zum einen ist da der Begriff des Vaters auf der gesellschaftlichen Ebene, das sogenannte „Bild des Vaters“. Es stellt ein kollektives Idealbild dar. Zum zweiten definiert die „Vater-Identität“ das Selbstkonzept eines Vaters „... in dem das eigentliche Selbst mit seinen individuellen Dispositionen, Fähigkeiten und Eigenschaften integriert ist.“ Die „Vaterrolle“ schlussendlich „... wird als ein Komplex von Erwartungen und Verhaltensweisen“ beschrieben, der sich auf der Familienebene in Verbindung mit der Vorbestimmung eines Mannes innerhalb eines sozialen Umfeldes vollziehe (vgl. Gärtner, Heinen & Wiemeyer, 2006, S. 25).

Mit dem Begriff des Vaters wird in dieser Arbeit sowohl der biologische Erzeuger als auch der, mit der biologischen Mutter zusammenlebende Mann bezeichnet. Je nach Lebenssituation kann es sein, dass der biologische Vater eine geringere Rolle im Leben eines Kindes spielt als der aktuelle Partner der Mutter. Dann wird auch dieser Partner für ein Kind zum „Vater“ (vgl. ebd. S. 31). Insofern ist die biologische Verbindung in dieser Arbeit von einer kleineren Bedeutung als die tatsächliche Funktion eines Mannes im Leben des betreffenden Kindes.

In dem 1985 erschienenen Buch „Väter – Zur Psychologie der Vater-Kind-Beziehung“ schreibt Fthenakis, bereits in den 70ern sei in verschiedenen Studien beobachtet worden, dass sich „...keinerlei Differenzen zwischen Vater und Mutter hinsichtlich ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, die Pflege des Neugeborenen zu übernehmen...“ beobachten liesse (Fthenakis, 1985, S. 157). Es wurde jedoch nicht weiter vertieft daraufhin geforscht. Einzig das zeitliche Engagement der besagten Väter wurde genauer untersucht. Dabei wurde festgehalten, dass die Zeit der alleinigen Verantwortung der Väter für ihre Kinder pro Woche durchschnittlich eine Stunde betrug, bei den Müttern hingegen 40 Stunden.

Aus entwicklungspsychologischer Sicht, dient der Vater in der ersten Lebenszeit des Kindes dazu, die „...klassische Mutter-Kind-Dyade zu einer Triade zu erweitern“ (Eckert, 2012, S. 125). Dabei braucht es für einen Bindungsaufbau des Vaters auch die Bereitschaft der Mutter, sich vom Kind zu lösen und dem Vater die Pflege und Betreuung des Kindes zuzutrauen (vgl. Gärtner, Heinen & Niemeyer, 2006, S. 46). Dass ein Vater zu seinem Kind bereits in der Schwangerschaft und den ersten Lebensmonaten eine Bindung aufbauen kann, ist heutzutage hinlänglich erwiesen (vgl. ebd. S. 30).

2.1.2. Schwerbehindert

In der deutschsprachigen Welt der Heilpädagogik wird der Begriff „schwerbehindertem Kind“ sehr zwiespältig betrachtet, geht es doch primär um das Kind an sich, unabhängig ob es behindert ist oder nicht. Die Vorstellung des Begriffes der Behinderung rückt allerdings die Bedeutung der Beeinträchtigung weit mehr in den Fokus als das Kind selbst. Dementsprechend wäre folgende Formulierung wünschenswerter: „ein Kind mit einer schweren Behinderung“. Dies ist aber je nach Formulierung und Komplexität der Sätze nicht immer möglich, weshalb hier entweder von einem Kind mit schweren Behinderungen oder von schwerbehinderten Kindern die Rede sein wird. Dabei ist der verfassenden Studentin klar, dass die Vereinfachung eines Begriffes die Gefahr birgt, einen komplexen Menschen auf eine Diagnose oder eine Abweichung von der Norm zu reduzieren. „Behinderung wird weniger als ein Merkmal einer Person verstanden, sondern als ein komplexer wechselseitiger Zusammenhang von Beeinträchtigungen, die in konkreten Lebenssituationen die Handlungsfähigkeit und Teilnahmemöglichkeiten einschränken“ (Retzlaff, 2010, S.21).

Weitere Diskussionen rund um die Begrifflichkeiten „Behinderung“, „Handicap“, „Beeinträchtigung“ und vielem mehr, sollen hier aber nicht Thema sein. Klar ist, dass mit solchen Begriffen und Zuschreibungen sorgfältig umgegangen werden muss.

Daraus schliesst sich auch, dass sich eine klare Einteilung des Schweregrades einer Behinderung kaum vornehmen lässt. Vor allem im Bereich der mehrfachen Behinderungen ergeben sich oft sehr komplexe und ineinandergreifende Problematiken.

Und doch gibt es in der Literatur Merkmale, durch die sich ein Schweregrad ansatzweise definieren lässt: Klauss umschreibt schwere Behinderung folgendermassen (vgl. Klauss, 2005, S. 32): Zugrunde liege eine

organische Schädigung oder eine genetische Anormalität, welche gleichzeitig sowohl kognitive wie auch motorische und sensorische Einschränkungen bedingen. Die jeweiligen Bereiche können je nach Behinderungsform stärker oder weniger stark betroffen sein. Oft kommen allerdings noch andere gesundheitliche Beschwerden dazu. Viele Kinder mit schweren Behinderungen können nicht sprechen, teilweise auch nicht schlucken. „Die Lebenssituation von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung ist vor allem durch eine umfassende Abhängigkeit von anderen Menschen gekennzeichnet.“ (ebd, S. 33)

Fornfelds Definition geht in eine ähnliche Richtung. Seiner Ansicht nach sind Menschen mit schwerer Behinderung „zur Verwirklichung ihrer Wünsche und Bedürfnisse auf besondere Weise auf das Verstandenwerden seitens der Bezugsperson angewiesen.“ (vgl. Fornfeld; zitiert nach Klauss, 2005, S. 31)

Andreas Fröhlich formuliert eine ressourcenorientierte Beschreibung folgendermassen:

- ❖ Kinder mit einer schweren Mehrfachbehinderung nehmen andere Menschen durch Haut- und Körperkontakt wahr.
- ❖ Mit ihrem Körper sammeln und bewerten sie unmittelbare Erfahrungen.
- ❖ Sie erleben sich selbst, Menschen und Dinge in unmittelbarer, emotionaler Betroffenheit.
- ❖ Um sich ausdrücken und mitteilen zu können, benutzen sie ihre gesamte Körperlichkeit.

(vgl. Fröhlich; zitiert nach Klauss, 2011, S. 15)

Aus diesen Umschreibungen wird ersichtlich, wie komplex häufig schwere Behinderungsformen sind und, dass meistens alle Bereiche des täglichen Lebens betroffen sind. Deshalb wird umgangssprachlich häufig der Begriff „schwere und mehrfache Behinderung verwendet“. Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit nur der Begriff der „schweren Behinderung“ verwendet.

Alle drei Definitionen zeigen zusätzlich auf, wie wichtig nahe Bezugspersonen für Kinder mit schweren Behinderungen sind. In den ersten Lebensjahren sind das naturbedingt meistens die Eltern. Im Gegensatz zu Geschwistern, die sich normal entwickeln und zunehmend selbstständig werden, bleiben Kinder mit schweren Behinderungen hingegen ihr Leben lang abhängig von anderen Menschen: „As McCann et al. (2012) showed in their systematic review, parents of children with a disability carry a significant caregiving burden (in terms of time), which often does not reduce as the age of the child increases“ (McCann; zitiert nach Luijckx, van der Putten & Vlaskamp, 2017, S. 518).

2.1.3. Ressourcen und Belastungen

Neben all den, aus den obigen Definitionen herauslesbaren Belastungsmomenten, wird zunehmend auch eine ressourcenorientierte Sicht auf Familien mit einem behinderten Familienmitglied bedeutsam. „Familien sind bestrebt, einen ausgeglichenen Zustand zwischen Fähigkeiten, Ressourcen und Bewältigungsmechanismen aufrecht zu erhalten, um Anforderungen und alltäglichen Beanspruchungen zu begegnen“ (Retzlaff, 2010, S.84). Oder wie Klauss formuliert, dass die Problemzentriertheit vieler Studien und Befragungen über Eltern von Kindern mit Behinderungen oft „den Blick dafür verstellen, welche Stärken Mütter und Väter entdecken, entwickeln und nutzen. ... Viele von ihnen erleben sich als sehr kompetent und leisten oft Dinge, die sie sich zuvor nie zugetraut hätten“ (2005, S. 46).

Unterschiedlichste Faktoren spielen in dem äusserst komplexen Familiengefüge eine Rolle. Ebenso vielfältig sind die Ressourcen, die ebendiesen Familien helfen, mit den Belastungen zurechtzukommen (vgl. ebd., S.16).

Für die Frage nach Belastungen und Ressourcen finden sich in der Literatur einige Modelle. Es folgt eine Beschreibung der Theorie der Ressourcenerhaltung nach Hobfoll. Danach wird noch kurz auf zwei andere, bekannte Stressmodelle eingegangen.

2.1.3.1. Theorie der Ressourcenerhaltung

Hier sollen kurz die Grundzüge der Theorie der Ressourcenerhaltung vorgestellt werden. Die Bezeichnung stammt aus dem Englischen: Conservation of Resources Theory, im Folgenden COR-Theorie genannt. Stevan E. Hobfoll entwickelte ein Modell, welches „die Kluft zwischen Umwelttheorien und kognitiven Ansätzen überbrückt, indem sowohl objektive als auch subjektiv wahrgenommene Faktoren in den Stress- und Stressbewältigungsprozess einbezogen werden“ (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11).

Eine Grundannahme der COR-Theorie nach Hobfoll ist, dass alle Menschen in ihrem Leben das Ziel haben, ihre persönlichen Ressourcen (wird weiter unten erklärt) zu schützen und vor allem neue aufzubauen. Stress wiederum „tritt dann auf, wenn im Zuge eines stresshaften Ereignisses der Verlust von Ressourcen droht oder eintritt“ (vgl. ebd. S.13).

Ebenso besagt die Theorie der Ressourcenerhaltung, dass explizit der soziale Kontext in die Betrachtung von Stress und Ressourcen miteinbezogen werden muss. Dies ist im angesprochenen Kontext von Vätern mit schwerbehinderten Kindern von zentraler Bedeutung, da Familien ein ausgesprochen komplexes soziales Gefüge sind.

Genau diese Orientierung an Ressourcen und die Betonung des sozialen Kontextes sind die Gründe weshalb die COR-Theorie als Grundlage für diese Arbeit ausgewählt wurde.

Hobfoll unterscheidet bei den Ressourcen vier unterschiedliche Kategorien, wobei er auch Beschreibungen und Merkmale derselben formuliert:

Abbildung 2: Ressourcenkategorien (vgl. Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13)

Stress, nach diesem Modell, wiederum wird dadurch erzeugt, „wenn im Zuge eines stresshaften Ereignisses:

- ❖ der Verlust von Ressourcen droht
 - ❖ der tatsächliche Verlust von Ressourcen eintritt oder
 - ❖ der adäquate Zugewinn von Ressourcen nach einer Ressourceninvestition versagt bleibt“
- (ebd., S.13).

Psychologischer Stress ist folglich eine Reaktion auf die Umwelt, wenn investierte Ressourcen entweder keinen Gewinn zur Folge haben, oder sogar ein Verlust stattfindet. Stressreich dabei ist zusätzlich, dass die gestresste Person nur noch auf eine verminderte Copingkapazität zurückgreifen kann. Coping bezeichnet die Möglichkeiten, die jeder Mensch hat, um auf stressreiche Situationen reagieren zu können, sogenannte Bewältigungsstrategien. Copingkapazität benennt demzufolge die Gesamtheit der Möglichkeiten, respektive Strategien, die ein Individuum besitzt, um Stresssituationen zu meistern (vgl. Raufelder & Hofrichter, 2018, S. 30). Folglich bleibt der oben beschriebene Fokus auf die Ressourcen von zentraler Bedeutung, auch um den Prozess zu verstehen, wie Stress entstehen kann.

Abbildung 3: Entstehung von Stress (vgl. Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13)

2.1.3.1.1 Ressourcengewinne und Ressourcenverluste

Grössere Veränderungen im Leben sind grundsätzlich immer Situationen, die ein grosses Stresspotenzial in sich bergen, sogenannte „kritische Lebensereignisse“ (vgl. Filipp; zitiert nach Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 14). Dabei ist die Veränderung, das Ereignis an sich nicht das, was den Stress bestimmt, sondern die Ressourcenverluste oder –gewinne, die dabei stattfinden. Zum Beispiel ist der Schuleintritt eines Kindes, ob nun mit oder ohne Behinderung, sicherlich eine einschneidende Veränderung im Leben einer Familie. Durch den vorgegebenen Tagesablauf können Ressourcen wie das gemütliche, beziehungsfördernde gemeinsame Frühstück am Morgen oder der gewohnte, wöchentliche Ausflug auf den Spielplatz am Nachmittag plötzlich wegfallen. Dafür kann der Eintritt in den Kindergarten einen Dazugewinn in den persönlichen Ressourcen des Kindes bringen, indem er Gelegenheit zu neuen Kontakten zu Gleichaltrigen bieten kann. Oder aber die Mutter hat plötzlich mehr zeitliche Ressourcen für ihre beruflichen Aktivitäten, da das Kind jetzt jeden Morgen ausser Haus ist. Erst aus der Bilanz dieser Rechnung, ergibt sich, ob diese Veränderung insgesamt als stressreich oder als positiv empfunden wird. „Im Grunde genommen ist Stress wissenschaftlich ein neutrales Moment“ (Wagner Lenzin, 2007, S.34).

Bei dieser Rechnung gilt es stets, das erste Prinzip der COR-Theorie zu beachten, „dass bei gleichem Ausmass an Ressourcenverlusten und –gewinnen die Verluste die stärkeren Auswirkungen haben“ (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 14).

Langfristige Konsequenzen hat wiederum das zweite Prinzip, laut dem die Menschheit ein Leben lang darum bemüht ist, weitere Ressourcen zu generieren, drohende Verluste abzuwenden und laufend Ressourcen zu investieren, um wiederum neue Ressourcen dazuzugewinnen. Hinzu kommt, dass ein grosser Schatz an Ressourcen es ermöglicht, ebendiese auch eher gewinnbringend einzusetzen. Daraus lässt sich schliessen, dass Menschen mit einem grossen Ressourcenpool immer grössere Gewinne machen können, da sie mehr Ressourcen zu investieren haben. Hobfoll nennt das die Gewinnspirale des Eustresses. „Als Eustress bezeichnet man den sogenannten positiven Stress, der dann entsteht, wenn ein auf einen Menschen einwirkender Zustand oder eine von ihm geforderte Tätigkeit von ihm zwar einen grösseren Aufwand verlangt, aber nicht als Belastung empfunden wird“ (Habermann-Horstmeier, 2017, S. 126).

Im Gegenzug dazu sind Menschen mit wenigen Ressourcen anfälliger auf kritische Lebensereignisse und verlieren dabei noch zusätzliche Ressourcen, was sich wiederum auf die Verletzlichkeit auswirkt: die sogenannte Verlustspirale des Distresses. „Distress ist ... Stress, der als unangenehm empfunden wird. Er hat negative körperliche, geistige und seelische Folgen für den Betroffenen“ (ebd., S. 14).

In nebenstehender Abbildung wird ebendiese Verlustspirale, wie auch eine mögliche Gewinnspirale veranschaulicht.

Hier muss wiederum auf das erste Prinzip zurückgeblickt werden, welches besagt, dass Verluste schwerer wiegen als Gewinne. Infolgedessen sind stressreiche Situationen vor allem für Personen schwerwiegend, denen bereits Ressourcen fehlen.

Abbildung 4: Gewinn- und Verlustspiralen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 15)

2.1.3.1.2 Ressourcenmanagement

Auf die Betrachtung der Entstehung von Stress würde folgerichtig die Frage nach dem Umgang damit folgen: das Ressourcenmanagement oder anders formuliert die Copingstrategien. Da dies aber aufgrund der Forschungsfrage nicht direkt relevant ist und ein sehr umfangreicher Themenbereich ist, sollte die Auseinandersetzung mit Copingmöglichkeiten in einer nachfolgenden Arbeit behandelt werden. Nichtsdestotrotz wird natürlich immer wieder erwähnt und auch in den Interviews erfragt, wie mit empfundenem Stress umgegangen wird. Hier und vor allem in der Auswertung des empirischen Teils würde es den Rahmen sprengen, vertieft darauf einzugehen.

2.1.3.2. Stressmodelle

Die weiter unten zitierten Resultate der Forschung verwenden ebenfalls die Begriffe der Ressourcen resp. des Stresses, beziehen sich aber meistens nicht auf die oben beschriebene Theorie der Ressourcenerhaltung. Da Hobfoll streng genommen ein „Ressourcen“- und kein „Stress“-Modell skizziert hat, sollen hier kurz zwei Stress-Modelle beschrieben werden.

2.1.3.2.1 Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Ein Vorreiter in der Stressforschung war Lazarus, der in den 1960er Jahren erstmals einen Stresszyklus beschrieb, der sowohl äussere Einflüsse wie auch die individuelle Sicht der Betroffenen zusammenfügt.

Dabei wird eine Situation in einem zwei-schrittigen Verfahren vom Individuum kognitiv beurteilt: In einer primären Bewertung wird entschieden, ob die Situation für das Individuum relevant oder irrelevant ist. Wird sie als unwichtig wahrgenommen, ist die Motivation und

Abbildung 5: Zweischrittiges Evaluationsverfahren nach Lazarus

Notwendigkeit, etwas dagegen zu unternehmen, klein. Wird aber die Situation durch das Individuum durchaus als wichtig erachtet, folgt darauf die sekundäre Bewertung: vorhandene Ressourcen und mögliche Strategien werden evaluiert (vgl. Raufelder & Hoferichter, 2018, S. 22). Reichen die Ressourcen nicht aus, um die Situation erfolgreich zu bewältigen, folgt daraus der Stress (vgl. Wagner Lenzin, 2007, S. 36). Dieser Evaluationsprozess ist natürlich insgesamt sehr viel komplexer als hier als Übersicht dargestellt.

Parallelen zwischen dem Modell nach Lazarus und dem gewählten Ressourcen-Modell von Hobfoll finden sich zum Beispiel dann, wie Lazarus feststellte, wenn ein Ereignis individuell unterschiedlich beurteilt werden kann: Entweder wird es als Schaden, als Bedrohung oder aber als Herausforderung angenommen (vgl. Raufelder & Hoferichter, 2018, S. 23). Genau diese Unterteilung findet sich bei Hobfoll in seiner Definition wieder, wie Stress entsteht („... wenn der Verlust von Ressourcen droht, der tatsächliche Verlust von Ressourcen eintritt oder der adäquate Zugewinn von Ressourcen nach einer Ressourceninvestition versagt bleibt“ (Hobfoll und Buchwald, 2004, S.13).) Oder aber die Aussage, dass nicht die „Schwere des Stressors per se“ es sei, die darüber bestimme, ob jemand eine Situation als stressreich empfinde, sondern inwieweit auf Bewältigungsstrategien und Ressourcen zurückgegriffen werden könne (vgl. Raufelder & Hoferichter, 2018, S. 24).

2.1.3.2.2 Das doppelte ABCX-Modell

Ebenso wie das Hobfollsche Modell setzt sich das ABCX-Modell mit der Familien-Stress-Forschung auseinander. „Ein Stressereignis (A) interagiert mit den Ressourcen einer Familie zur Krisenbewältigung (B), die mit der Definition des Stressereignisses durch die Familie (C) interagiert, und ergibt potenziell eine Krise (X), falls es zu einer Störung im Gleichgewicht der Stressoren und Ressourcen kommt und Druck entsteht, durch den das Familiensystem blockiert wird“ (Hill; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 81).

A = Stressereignis (Stressor)

B = familiäre und persönliche Ressourcen

C = Definition des Ereignisses durch die Familie, individuelle Wahrnehmung

X= Krise: Desorganisation der Familie, gefolgt von Erholungsphase und ggf. Neuorganisation der Familie

Der Stressor, oder wie oben das Stressereignis, wird hier definiert als ein Ereignis, das Veränderungen in der Familie hervorrufen kann. Wobei der Stress dabei als Druck oder Spannung im Familiensystem definiert wird. Da die Stressoren in der Realität selten alleine und isoliert auftreten und der Umgang damit in der Familie immer alle Familienmitglieder betrifft, wurde das Modell von McCubbin und Patterson in einer späteren Phase zu dem sogenannten „Doppelten ABCX-Modell“ erweitert (vgl. Eckert, 2002, S. 66).

Abbildung 6: *Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson (Baumann & Kofmel, 2017, unveröffentlichtes Skript)*
 Dabei stellt die Krise die Unterteilung der beiden Stressereignisse dar. Dadurch wird das ganze Modell weniger statisch, da auch in der Realität der Umgang mit Stress ein dynamischer, sich entwickelnder Prozess ist.

Das ABCX-Modell geht davon aus, dass es keinen „linearen Zusammenhang zwischen einem Stressereignis und der Reaktion auf den Stressor gibt“ (Benninghofen et. al.; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 81). Entscheidend dabei seien dagegen die individuelle Einschätzung und Bewertung des Stressors sowie der vorhandene Ressourcenpool.

So bezieht dieser Ansatz im Gegensatz zur COR-Theorie diese individuelle Wahrnehmung eines Stressors in die Betrachtung mit ein. Laut Hobfoll hingegen, wäre der Faktor der individuellen Wahrnehmung eines Stressors Teil der individuellen Ressource und somit einfach Teil der ganzen Gleichung.

Bei der COR-Theorie wird davon ausgegangen, dass bei jedem potenziell stresshaften Ereignis die Ressourcenfrage geklärt werden muss, erst danach zeigt sich, ob das Ereignis an sich als stresshaft, also negativ erlebt wird. Dazu wird Stress dahingehend definiert, dass nicht der Stress an sich die Krise auslöst, sondern ein neutrales Element ist. Die Krise entsteht erst dann, wenn ein Ressourcenverlust stattfindet. Das haben diese beiden Modelle gemeinsam: Ein Stressor ist nicht gleichbedeutend wie Krise. So wird unter anderem das in der Gesellschaft und auch in der Literatur verankerte Gedankenkonstrukt „Behinderung = Familienproblem“ aufgelöst (vgl. Eckert, 2012, S. 22).

2.1.3.3. Begründung der Wahl

Grundsätzlich gibt es, wie so oft in der Wahl von theoretischen Konzepten, gute Gründe für jedes davon. Alle Konzepte, unabhängig davon, wie ausdifferenziert sie sind, bieten kein ebenbürtiges Abbild der Realität. Sie bleiben Schemata, die Vorhandenes vereinfachen müssen, um sie erklären zu können. Insofern spielt es nur bedingt eine Rolle, welches, der drei obigen theoretischen Stress- oder Ressourcen-Modelle für die Vertiefung herbeigezogen wird.

Der theoretische Ansatz nach Hobfoll bietet dagegen einiges, was die anderen beiden nicht oder nur ansatzweise bieten können. Zuerst einmal steht bei der Ressourcentheorie nicht der Stress oder der Stressor an sich im Zentrum der Überlegungen, sondern es wird alles aus der Sicht der Ressourcen betrachtet. Zweitens unterscheidet das Hobfollsche Modell zwei Arten von Stress, den positiv erlebten Eustress und den, durch Ressourcenverluste negativ erlebten, Distress. Das lässt das ganze Modell viel dynamischer wirken und damit der Realität näherkommen als die zwei oben beschriebenen anderen Stress-Konzepte. Und zum Schluss soll hier auch gesagt sein, dass vor allem das Modell nach Lazarus sehr weit gefasst ist und dadurch auch relativ viel Spielraum freilässt, was eine Auswertung von einigen wenigen Interviews im Rahmen einer kleinen Masterarbeitsstudie beinahe unmöglich machen würde.

Aus den oben beschriebenen Gründen wurde der Schwerpunkt der Theorie auf die Ressourcenerhaltungstheorie nach Hobfoll gelegt.

2.2. Forschungsstand

Der Aufbau der Präsentation des Forschungsstandes folgt der Gewichtung der Thematik in der Literatur. Zuerst werden die Familien behinderter Kinder und deren Belastungen und Ressourcen betrachtet, um anschließend auf die spezifische Situation der Väter schwerbehinderter Kinder einzugehen.

2.2.1. Eltern von Kindern mit einer Behinderung

Neben den unten aufgeführten, objektiv und von aussen feststellbaren Herausforderungen, sobald ein Kind mit einer Behinderung in eine Familie geboren wird, darf der Blick auf die individuellen Situationen nicht verloren gehen. Sehr viele, sehr unterschiedliche Ressourcen spielen dabei eine grosse Rolle. „Familien von Kindern mit Behinderung sind nicht homogen, ...“ (Retzlaff, 2010, S. 16).

In der Sozialforschung gibt es viele Studien zu Müttern oder ganzen Familiensystemen, hingegen eine sehr dünne Forschungslage über Väter. Noch weniger erforscht ist das spezifische Gebiet von Vätern mit Kindern mit einer Behinderung (vgl. Eckert, 2002, S.11). Raila stellt 2012 zudem anhand der Teilnehmerzahlen unterschiedlichster Studien zur Lebenssituation von Eltern behinderter Kinder fest, dass sich Väter in allen verglichenen Studien (Hintermair, 2002; Palm & Eckert, 2008; Raila, 2012) auffallend wenig an den Befragungen beteiligen (vgl. Raila, 2012, S. 95). Bei Hinze sagten 1999 nur Väter die Teilnahme an der Studie ab, resp. teilweise waren beide Elternteile nicht bereit, wobei Hinze dies ebenfalls dahingehend deutet, dass der Vater nicht teilnehmen wollte (vgl. Hinze, 1999, S. 42).

Wenn Väter in Studien zum Thema Behinderung und Vaterschaft oder Familien miteinbezogen werden, dann, aus heutiger Sicht, in veralteten Studien aus dem letzten Jahrtausend (Kallenbach 1992; Mercer 1974; Fröhlich 1986 etc.) oder bereits sehr spezifisch zu einem bestimmten Thema (Frühgeburt, leichte Behinderungsformen). In Ermangelung einer breiten Palette modernerer Forschungen wird hier dennoch vereinzelt auch auf bereits ältere Studien eingegangen, zum Beispiel Hinze aus dem Jahr 1999.

Da vor allem in der spezifischen Forschung zum Thema der Belastungen von Vätern von Kindern mit einer Behinderung ausführliche Studien fehlen, wird davon ausgegangen, dass die Aussagen der unterschiedlichen Studien ebenso für Väter wie für Mütter gelten, sofern nicht explizit etwas Anderes formuliert ist.

2.2.1.1. Die Geburt eines Kindes mit Behinderung

Wird ein Paar zum ersten Mal Eltern, verändert sich sein Leben grundsätzlich. Bekanntes fällt weg, neue Aufgaben stellen neue Anforderungen, denen man sich eventuell nicht gewappnet fühlt. Das System ‚Paar‘ wird zum System ‚Familie‘ und wird normalerweise nach einer ersten Phase der Desorientierung nach einiger Zeit wieder stabilisiert. Dieser Prozess wurde in unterschiedlichen Studien sehr genau erforscht, was im Folgenden kurz dargestellt werden soll. Dabei wurden sowohl äussere Faktoren wie die Organisation, die Veränderungen der beruflichen Situation wie auch innere, gefühlsmässige Faktoren wie die Veränderungen des Selbstbildes, der inneren Werte etc. beschrieben.

Kribs führt die drei Hauptmerkmale dieser Zeit folgendermassen aus (vgl. 2006, S. 48):

- ❖ Das neugeborene Kind muss angenommen werden.
- ❖ Die Eltern müssen die volle Verantwortung für Leben und Gesundheit des Kindes übernehmen.
- ❖ Die Paar-Struktur muss zugunsten einer Familienstruktur gelöst werden.

Die Aufgaben, die beim Übergang zur Elternschaft zur Bewältigung anstehen, betreffen die individuelle, die familiale und die kontextuelle Ebene. Den theoretischen Rahmen hierzu bieten strukturell-prozessuale Ansätze, die in unterschiedlichen Studien mit Eltern ihren Platz haben.

Abbildung 7: Veränderungen im Übergang zur Elternschaft (vgl. Fthenakis und Minsel, 2002, S.29-30)

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Herausforderungen, kommt noch die Diagnose der Behinderung des Kindes¹. Die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung verändert die Gestaltung des Familienalltages tiefgreifend. Seifert greift dafür drei Punkte heraus, ohne weiter darauf einzugehen:

- ❖ „Sie [die Familienmitglieder eines behinderten Kindes, Anm. d. Verf.] haben gelernt, mit einem Menschen, der überall ausgegrenzt wird, zusammen zu leben, ihn zu achten und sich für sein Wohlbefinden zu engagieren.
- ❖ Frühere Wertvorstellungen sind brüchig geworden.
- ❖ Auch berufliche Entscheidungen wurden beeinflusst“ (Seifert, 2003, S. 52) (z.B. verzichteten Eltern auf Karriereschritte oder sogar auf ihre Berufstätigkeit).

Neubauer kommt zum Schluss, „dass sich die Erwartung der Eltern, ein glückliches und zufriedenes Familienleben führen zu können, nicht erfüllt und dies erhebliche Störungen im gesamten familiären System mit sich bringt“ (Neubauer; zitiert nach Praschak, W., 2003, S. 33). Retzlaff schaut aus systemischer Sicht auf die Veränderungen, die die Diagnose einer Behinderung mit sich bringt: „Familien müssen ihre Rollenverteilung auf die veränderten Erfordernisse abstimmen und Verantwortungsbereiche zwischen den Familienmitgliedern neu verteilen“ (Retzlaff, 2010, S. 37).

Dies alles wirkt sehr negativ, pessimistisch und ohne Zukunftsaussichten. Anders formuliert: „Die Welt hat sich von einem auf den anderen Tag grundlegend in ihren Wertigkeiten und in ihren Erfordernissen verändert, mögliche Probleme tun sich oft gleichzeitig in verschiedenen Formen auf“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 15). Die Autoren führen auch gleich weitere Studien auf, die ein ähnliches Bild zeichnen (vgl. ebd. S.16).

¹ Zur Vereinfachung wird in dieser Masterarbeit nur die Situation dargestellt, wenn das Kind bereits ab Geburt behindert ist. Entsteht eine Behinderung erst im späteren Leben eines Kindes aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung, kämen noch ganz andere Prozesse dazu. Da, wie in der Beschreibung der Stichprobe erwähnt, die Kinder der teilnehmenden Väter alle ab Geburt behindert sind, wird darauf verzichtet, die Thematik weiter zu öffnen.

Die oben beschriebenen Punkte sind vor allem nach der Geburt respektive der Diagnose der Behinderung des Kindes elementar. In der Literatur findet sich dazu den Begriff des „kritischen Lebensereignisses“ (vgl. Eckert, 2012, S. 126). Weitere typische „kritische Lebensereignisse“ können zum Beispiel eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Kindes oder umfassendere Behandlungen wie Operationen oder medikamentöse Einstellung sein (vgl. Heckmann, 2004, S. 24).

Wagner Lenzin spezifiziert die Anforderungen, die für Eltern von Kindern mit einer Behinderung gelten, womit klar wird, dass das System einer Familie mit einem behinderten Kind in einem besonderen Masse gefährdet ist:

- ❖ Die Entwicklung des behinderten Kindes ist nicht antizipierbar;
- ❖ Aus der eigenen Ursprungsfamilie übernommene Erziehungs- und Verhaltenskompetenzen sind nicht abrufbar;
- ❖ Angesichts der in der Regel erforderlichen lebenslangen Betreuung des behinderten Kindes ist die Elternschaft als permanent anzusehen;
- ❖ Die betroffenen Eltern sind gezwungen sich ständig dem Entwicklungsverlauf des Kindes anzupassen; sie erleben die Möglichkeiten ihrer Einflussnahme als gering oder als gar nicht möglich;
- ❖ Der Entwicklungsprozess des Kindes stellt die Eltern vor neue eigene Entwicklungsaufgaben; viele dieser Aufgaben sind so neu, dass sie nicht aus autobiografischer Erfahrung abgerufen werden können.
(Wagner Lenzin, 2007, S. 13/14)

Die Herausforderungen für Eltern mit einem behinderten Kind bestehen selbstredend nicht nur am Anfang eines gemeinsamen Lebens. Cullen et. al nennen als herausfordernde lebenszyklische Phasen ebenfalls den Schuleintritt, die beginnende Adoleszenz sowie die Erreichung des Erwachsenenalters (vgl. Cullen et al.; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 49). Dabei blieben die Belastungen relativ konstant, „... weil bestimmte Stressoren wie die andauernde Abhängigkeit des „Kindes“, das „Anderssein“ der Familie und die Unsicherheit und Angst bezüglich der Zukunft über den gesamten Lebenszyklus hinweg fortbestehen“ (Beavers et al.; zitiert nach Retzlaff, S. 49).

2.2.1.2. Anforderungen im Alltag

Die Anforderungen im Alltag mit einem Kind mit einer schweren Behinderung sind damit jedoch noch nicht beschrieben. Diese gehören laut Eckert zur Kategorie des „chronischen Familienstress“. Dabei nennt er als Beispiel spezifisch die Pflege behinderter Familienmitglieder. Zeitlich begrenzte Stresssituationen wie zum Beispiel die Belastung durch eine Erkrankung, einen beruflichen Stellenwechsel oder Ähnliches, werden der Kategorie „Alltagswidrigkeiten“ zugeteilt (vgl. Eckert, 2012, S. 126).

„Gerade der Alltag, seine Organisation und immer wiederkehrende Verrichtungen bilden das Fundament familiärer Organisation“ (Wagner Lenzin, 2007, S. 14). Retzlaff zitiert zahlreiche Studien, die alle besagen, dass Eltern von Kindern mit einer Behinderung durchaus einem erhöhten Ausmass an Stress ausgesetzt seien, und diese über längere Zeit bestehen würden (vgl. Retzlaff, 2010, S. 59). Detaillierter stellt Eckert in einem Artikel in der Zeitschrift „Behinderte Menschen“ den aktuellen Forschungsstand von 2007 sehr übersichtlich zusammen (vgl. Eckert, 2007, S. 40 - 53).

Abbildung 8: Besonderheiten in der Alltagsgestaltung von Familien mit einem behinderten Kind. (vgl. Eckert, 2007, S. 40 -53)

Er nimmt vor allem Bezug auf die Besonderheiten in der Alltagsgestaltung von Familien mit Kindern mit einer Behinderung. Mehrfach erwähnt er dabei, dass es hier um den zusätzlichen Aufwand geht, der über das Zusammenleben mit einem Kind ohne Behinderung hinausgeht.

Weiter zählt Eckert aus unterschiedlichen Studien (Krause & Petermann; Klauss; Engelbert; Heckmann; Heinen, Hussein & Kribs) mögliche Belastungen auf, die sich teilweise aus den hier ersichtlichen Besonderheiten in der Alltagsgestaltung ergeben (ebd. S.46).

Ebene psychosozialer Belastungen

- ❖ Emotionale Belastung der Eltern
- ❖ Erschwernisse der Alltagsbewältigung
- ❖ Dramatische Umgestaltung von sozialen Rollen und Bindungen
- ❖ Sorge um die Zukunft

Ebene kindliche Verhaltensmerkmale

- ❖ Bestimmte kindliche Verhaltensmerkmale (z.B. Aggression, Autoaggression, unregelmässiges Schlafverhalten, eingeschränkte Kommunikation)

Ebene des Familie-Umfeld-Kontaktes

- ❖ Unzureichende gesellschaftliche Unterstützung
- ❖ Fehlende Passung zwischen professionellen Angeboten und dem Bedarf der Familien

2.2.1.3. Spezifische Einschränkungen

Dass die oben beschriebenen Belastungsbereiche und Besonderheiten in der Alltagsgestaltung nicht bei allen Eltern gleich stark belastend wirken, wurde mehrfach beschrieben. Dass darüber hinaus auch der Schweregrad der Behinderung einen Einfluss auf die Belastung und vor allem auf die Themen haben, mit denen sich die Eltern beschäftigen, wurde in einer Fragebogenstudie 1993 von Klauss erfasst. Dabei wurden Eltern von Kindern mit Behinderungen gefragt, wie belastet sie sich in der Betreuung ihres Kindes mit einer Behinderung fühlen. Die 427 Teilnehmenden sind Mütter und Väter von behinderten, durchschnittlich 17-jährigen Jugendlichen. Sie wurden in zwei etwa gleich grosse Gruppen anhand des grösseren oder kleineren Hilfebedarfs ihrer Kinder unterteilt (vgl. Klauss, 2005). Nachfolgend wurden die Daten von Klauss durch die verfassende Studentin in zwei Grafiken erfasst, um die Stärke der Belastungen in Bezug auf den Hilfebedarf darzustellen.

Abbildung 9: Psychische Belastung von Eltern behinderter Kinder (nach Daten von Klauss, 2005, S. 47)

Abbildung 10: Körperliche Belastung von Eltern behinderter Kinder, nach Daten von Klauss, 2005, S. 47)

Auffallend dabei ist, dass sowohl die psychische, wie auch die körperliche Belastung der Eltern bei Kindern mit einem höheren Hilfebedarf signifikant höher ist als diejenige bei Kindern mit geringerem Hilfebedarf.

Ebenso bemerkenswert ist, dass sich die meisten Eltern mit einem Kind mit stärkerer Beeinträchtigung stark (37.7% resp. 32.4%) oder sogar sehr stark belastet (42% resp. 41.7%) fühlen.

Wie die untenstehende Grafik zeigt, hat Klauss ebenfalls erforscht, welche Anforderungen an die Eltern besonders belastend wirken. Dabei wurden bei Eltern mit Kindern mit schwereren Behinderungen vor allem die „Körperpflege“, die „Beaufsichtigung“ und, mit einem markanten Unterschied zu allen anderen Bereichen von fast 30 %, die „Sorge um die Zukunft“ genannt (ebd., S.48).

Abbildung 11: Belastungsbereiche von Eltern behinderter Kinder (nach Daten von Klauss, 2005, S. 48)

Dies bestätigt auch Raila in ihrer Studie zur innerweltlichen Veränderungen von Familien mit einem behinderten Kind. Es gaben dabei 66% aller Eltern an, dass sie die Sorge um die Zukunft ihres Kindes belastet (vgl. Raila, 2012, S. 190). Laut Beavers et al. bleibe diese Sorge „... über den gesamten Lebenszyklus fortbestehen (zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 49).

Ein anderes, hervorstechendes Ergebnis bei Klauss, ist die Tatsache, dass die Eltern mit Kindern mit leichteren Behinderungsformen schwieriges Verhalten als stärker belastend (44,9%) wahrnehmen, als Eltern von Kindern mit höherem Hilfebedarf (32,4%). Klauss gibt dazu jedoch keine Erklärung oder weitere Vertiefung

ab (vgl. Klauss, 2005, S. 47 und 48). Dass aber nicht allein der Schweregrad einen Einfluss auf das Belastungsempfinden der Eltern hat, sondern auch die Art der Behinderung, beschreibt Retzlaff und nimmt dabei Bezug auf unterschiedliche Studien (vgl. Retzlaff, 2010, S. 41). Er zählt dabei die verschiedenen Unterschiedlichkeitsbereiche auf: Einschränkungsgang der kognitiven Fähigkeiten, der Wahrnehmungsfunktionen, des Antriebs, der Mobilität, der Grad der Stigmatisierung der Behinderungsart in der Gesellschaft (z.B. entstelltes Äusseres). Ist das Kind sehr stark funktional eingeschränkt, ist somit auch die psychosoziale Belastung der Familie höher und gesundheitsgefährdend für Eltern (Patterson et al.; zitiert nach Retzlaff, 2010, S.41). „Bei manchen Behinderungen müssen Kind und Eltern aufwändige, zum Teil unangenehme Massnahmen ertragen, beispielsweise eine Reihe von Operationen wegen orthopädischer Probleme oder tägliche schmerzhaft physiotherapeutische Übungen“ (Retzlaff, 2010, S. 41).

Dabei bilden einerseits der medizinisch definierte Schweregrad der Behinderung aber vor allem die spezifischen Einschränkungen der Behinderung eine grosse Rolle. Dazu zählt Retzlaff die Einschränkungen in der Entwicklung und Verhaltensprobleme, die funktionellen Einschränkungen und das Ausmass der erforderlichen täglichen Pflege. Er fügt dabei gleich ein Beispiel zur Veranschaulichung an: „Der Umgang mit einem Kind, das eine Behinderung von einem mittleren Schweregrad hat, kann schwerer fallen als bei einem Kind mit einer sehr starken Behinderung; je normaler ein Kind nach aussen wirkt, desto eher können sich Eltern unrealistischen Hoffnungen hingeben“ (Fewell & Gelb; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 40).

2.2.1.4. Erschwerter Beziehungsaufbau

Bei einem Kind mit schweren Behinderungen ist sogar bereits der Aufbau einer Beziehung belastet. Sarimski umschreibt den Beziehungsaufbau aus Sicht der Kommunikation als stark erschwert:

Die Beziehungsentwicklung ist bei Kindern mit einer schweren und mehrfachen Behinderung gleichzeitig durch die eingeschränkte Interaktionsbereitschaft und Responsivität des Kindes sowie seine Selbstregulationsprobleme, die sich in Schwierigkeiten beim Füttern, Problemen bei der Etablierung eines Schlaf-Wach-Rhythmus, besonderer Irritabilität und mitunter schwer zu tröstendem Schreien widerspiegeln, erschwert. Hinzu kommt, dass die kommunikativen Signale des Kindes oft schwer interpretierbar sind. Kinder mit schwerer und mehrfacher Behinderung reagieren seltener, stark verzögert ... oder leicht irritierbar durch die Veränderungen in ihrer Umgebung und ihrem Tagesablauf. (Sarimski, 2012, S. 19)

Dabei sei das Risiko gross, dass die Interaktionsmuster der Kinder nicht mehr erkannt und sich die Eltern auf die rein organisatorischen und pflegerischen Aspekte des Alltages konzentrieren. Je stärker und komplexer die Behinderung, desto grösser sei diese Gefahr (vgl. ebd. S. 19).

Seifert (2011) nennt zur genannten Thematik drei Faktoren: „Das Wahrnehmen und Interpretieren der kindlichen Signale in kommunikativ zugewandter Interaktion gelingt nicht intuitiv. Probleme bei der Kontaktaufnahme und der Befriedigung kindlicher Bedürfnisse nähren bei den Müttern Zweifel an der eigenen Kompetenz Der Alltag der Mütter ist von extremer Abhängigkeit geprägt“ (S. 206/207). Da heute hinlänglich erwiesen ist, dass Väter in der frühkindlichen Zeit ebenso kompetent und sensibel auf die Bedürfnisse eines Kleinkindes eingehen können (vgl. Gärtner, Heinen & Wiemeyer, 2006, S. 29 oder Eckert, 2012, S. 122), kann hier davon ausgegangen werden, dass die von Seifert beschriebenen Schwierigkeiten bei der Bindungsarbeit mit einem Kind mit einer schweren Behinderung ebenso für Väter wie für die Mütter gelten.

Oder aber man verbindet eine zweckbestimmte Tätigkeit mit einer Freizeitaktivität. Diese Zeit wird allgemein als „gebundene Freizeit“ bezeichnet. Als Beispiel: Ein Paar kocht gemeinsam ein aufwändiges Essen und genießt es bei Kerzenschein, während die Kinder schlafen. Oder: Die Körper- und Intimpflege eines behinderten Kindes wird genutzt, um zu schmusen, Versli aufzusagen und Beziehung zu fördern.

So wird auch die Obligationszeit, mindestens teilweise, gefühlsmässig zur Erholung genutzt und kann durchaus auch als „Freizeit“ empfunden werden.

2.2.1.5.2 Definition Familienzeit

Tanja Mühling setzt in einer Analyse der verbrachten Zeit von Vätern einen anderen Schwerpunkt. Sie definiert dabei nicht die Freizeit an sich, sondern die Art und Weise, mit der die Väter mit ihren Kindern Zeit verbringen. Sie unterteilt die verbrachte Familienzeit in drei Kategorien (vgl. Mühling, 2007, S. 137).

1. Zeiten, in denen der Fokus auf gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern liegt. „Zeiten also, in denen Kinder die uneingeschränkte Aufmerksamkeit ihrer Eltern haben“ (ebd. S. 137). Dies beinhaltet einerseits das gemeinsame Spiel, andererseits auch Tätigkeiten der Pflege. Umgangssprachlich werden diese Zeiten auch als „Quality Time“ bezeichnet.
2. Zeiten, in denen die Aktivität der Kinder parallel zu Aktivitäten der Väter stattfinden. Sie nennt dabei als Beispiele das gemeinsame Kochen oder eine gemeinsame Autofahrt, auf der man miteinander spricht.
3. Zeiten, in denen sich die Väter nicht direkt mit den Kindern beschäftigen, jedoch anwesend sind. Mühling bezeichnet diese Zeit als „Bereitschaftszeit“.

Da sie sich dabei allgemein auf Väter bezieht, ohne die Situation von Vätern mit schwerbehinderten Kindern zu betrachten, wird hier nicht weiter darauf eingegangen. Es soll nur einer kurzen Übersicht dienen, um das Verständnis für die allgemeine Situation von Vätern herbeizuführen.

2.2.1.6. Kompetente Familien

Die obenstehenden Ausführungen zu den Anforderungen im Alltag könnten den Anschein erwecken, das Leben von Eltern eines Kindes mit Behinderung sei eine andauernde Belastungsprobe ohne Aussicht auf eine Lösung. Retzlaff bestätigt die grossen Belastungsbereiche und auch den Zeitraum (lebenslang), verweist jedoch dazu auf zahlreiche Studien (Beavers, 1989; Li-Tsang et al., 2001; Patterson, 1993; Yau & Li-Tsang, 1999), die belegen, dass es möglich ist, als Familie durchaus gut mit der Situation zurechtzukommen. Er prägte dabei den Begriff der „kompetenten Familien“ und geht davon aus, dass Belastungen nur „die eine Seite der Medaille“ seien (vgl. Retzlaff, 2010, S. 9 und 72): „Die andere Seite zeigt sich darin, dass eine Behinderung Menschen auch dazu herausfordern kann, ungeahnte Stärken zu entwickeln. Menschen können eine Widerstandsfähigkeit gegenüber der Bedrohung und der Belastung zeigen, die sie sich selbst nie zugetraut hätten“ (ebd. S. 9). Ein Beispiel dafür nennt Andreas Eckert in einem Zusammenschluss wissenschaftlicher Diskussionen über Familien mit einem behinderten Kind: Das Beibehalten oder Erweitern sozialer Kontakte einer Familie mit einem behinderten Kind sei zwar durch die zeitliche Belastung erschwert, die eigene Auseinandersetzung mit der Behinderung hingegen auch ein Grund für die Vertiefung bereits bestehender, funktionierender Beziehungen (vgl. Eckert, 2007, S.44).

2.2.2. Väter schwerbehinderter Kinder

Dass Familien mit einem behinderten Kind immer mehr in den Fokus der Forschung kommen, ist, wie eingangs erklärt, von zentraler Bedeutung. In dieser Arbeit soll es im Besonderen um die Väter ebendieser Kinder gehen. Dabei gibt es in der Literatur viele Hinweise auf Ähnlichkeiten zur Situation der Mütter, jedoch auch Abweichungen. Im Folgenden soll auf diese Spezifitäten eingegangen werden.

2.2.2.1. Studien zur Situation von Vätern schwerbehinderter Kinder

Monika Seifert bezieht sich in einem Artikel auf die Unterschiedlichkeiten von Mütter und Vätern in der Verarbeitung der Behinderung des eigenen Kindes und nimmt dabei Bezug auf Studien von anderen Autoren. Bezeichnenderweise ist auch hier der Unterschied zwischen den vorgestellten Ergebnissen frappant: Zur Situation von Müttern schreibt Seifert über drei Seiten, zu derjenigen von Vätern genau eine (vgl. Seifert, 2003, S. 43 – 48). Trotzdem soll hier kurz wiedergegeben werden, was sie zusammengetragen hat. Unter anderem zitiert sie Engelbert, der zum Beispiel feststellt, dass „das Stressempfinden von Vätern stärker als bei Müttern vom Ausmass der Beeinträchtigungen beeinflusst ist“ (vgl. Engelbert; zitiert nach Seifert, 2003, S. 47). Auch Hinze wird erwähnt. Er setzt die Probleme von Vätern in den gesellschaftlichen Kontext und deutet sie anhand der Rollenzuschreibungen und Wertvorstellungen:

- ❖ Väter suchen von sich aus weniger Hilfe bei Fachleuten, Freunden oder anderen betroffenen Eltern. Dadurch können sie sich auf der emotionalen Ebene weniger mit der Behinderung ihrer Kinder auseinandersetzen.
- ❖ Väter beziehen die Behinderung des Kindes eher auf sich und sehen sie als „Bedrohung ihrer gesellschaftlichen Anerkennung“. Dadurch trauen sie sich auch weniger mit ihrem Kind nach draussen.
- ❖ Da häufig die Mütter den Alltag mit den Kindern verbringen, fühlen sich Väter weniger vertraut und weniger kompetent in Erziehungsfragen. Andererseits wirke sich die Arbeit ausser Haus auch „stabilisierend auf die väterliche Psyche“ aus.

(vgl. Hinze; zitiert nach Seifert, 2003, S. 47)

Klauss greift ebendiese Punkte auf und erweitert sie um einen Gedanken. Er stellt die Vermutung auf, dass die Mutter „gar nicht anders kann, als ihr Leben und ihre Sichtweisen“ auf ihr Kind mit einer Behinderung einzustellen. Wohingegen Väter vor allem durch ihre Teilnahme an der Arbeitswelt eher „Schlupflöcher“ fänden, um sich weniger damit auseinandersetzen zu müssen, was es heisst, ein Kind mit einer Behinderung zu haben (vgl. Klauss, 2005, S. 72).

Eckert wiederum bestätigt, dass das Geschlecht bei der Befragung nach Belastungen und Ressourcen von Eltern die grösste Abweichung voneinander bedingt. „Keine andere Variable weist insgesamt so viele signifikante Unterschiede in der Bewertung verschiedener Aspekte auf, wie der Vergleich von Müttern und Vätern“ (Eckert, 2012, S. 106). Dies stellt er aufgrund von Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem Kind mit Behinderung fest. Dazu wertete er über 200 Fragebogen von Eltern mit Kindern mit einer Behinderung aus. Hier vor allem erwähnenswert sind die beiden Kapitel zur besonderen Situation der Väter respektive deren Auseinandersetzung mit Belastungen und Ressourcen. Zweiteres folgt erst im nächsten Kapitel. Zur Unterschiedlichkeit zwischen Müttern und Vätern von Kindern mit einer Behinderung stellt er folgende Vermutung an: Dadurch, dass es meistens die Väter seien, die sich noch in der Arbeitswelt befänden, hätten diese einen stärkeren Bezug zu den „leistungsfixierten Erwartungen und Massstäben der Gesellschaft“ (ebd., S. 106). Deshalb seien sie auch stärker bedroht, wenn ihre eigenen Kinder diesen Erwartungen niemals gerecht werden können (ebd., S.117). Ebendiese Arbeit wirke sich jedoch auch entlastend auf das

Selbstbild des Vaters aus: Er erlebe sich als kompetent und auch unabhängig von den Vorgängen zuhause, wie dies weiter oben Klaus ebenfalls festgestellt hatte.

2.2.2.2. Belastungen und Ressourcen von Vätern schwerbehinderter Kinder

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Väterforschung in der Heilpädagogik noch nicht sehr stark vertreten. In der Literatur finden sich deshalb nur wenige, spezifische Studien, welche Aussagen machen über Belastungen und Ressourcen von Vätern mit Kindern mit einer schweren Behinderung.

In einer Metastudie zur Lebenssituation von Vätern behinderter Kinder ziehen Eckert und Palm folgendes Fazit zu Ressourcen und Belastungen von Vätern (vgl. Eckert, 2012, S. 113 bis 188): Die Belastung der Väter steigt durch die Behinderung des Kindes und den daraus resultierenden Konsequenzen für das familiäre Leben. Es kann von einer generell hohen Belastung der Väter ausgegangen werden. Dabei sind Väter von Söhnen etwas stärker belastet als Väter von Töchtern und im Alter zwischen 6 bis 10 Jahren scheint die Belastung am höchsten zu sein. Verhaltensauffälligkeiten (v.a. in den Bereichen Aggressivität und Ängstlichkeit) der Kinder seien ein wichtiger Faktor für die Stressbelastung der Väter. Ein hoher Anteil der Väter nennt als Resultat der oben genannten Belastungsbereichen Depressionen und Erschöpfungszustände. Ob und inwieweit Väter durch die Behinderung des Kindes belastet seien, stehe hingegen nicht unabänderlich fest, sondern werde von zahlreichen Einflüssen mitbestimmt.

Eine wichtige Ressource von Vätern ist laut Eckert, wenn sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen und realisieren können, sofern dies möglich und machbar sei. Im Bewältigungsprozess hätten vor allem die Väter zudem den Vorteil einer rationalen und abstrakten Herangehensweise. Dies sei aber gleichzeitig eine Gefahr zur Distanzierung gegenüber der Familie. Insgesamt wird die praktische Unterstützung durch die Partnerin und ferner durch Freunde/Bekannte und Verwandte als signifikant beeinflussende Ressource festgehalten (vgl. ebd., S. 181). Dies wird auch von Diewald ähnlich formuliert: „In nahezu allen Studien zur Funktion sozialer Unterstützung wird eine befriedigende Partnerschaft als *das* stressimmunisierende bzw. stressreduzierende Merkmal beschrieben“ (Diewald; zitiert nach Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.28). Und nach dem Partner folgen Familie und Verwandtschaft als zentrale Hilfsinstanzen.

2.2.3. Zusammenfassung des Forschungsstandes

Wie bei allen anderen Familien auch, ist es bei Eltern von Kindern mit einer Behinderung so: Jede Familie ist anders und geht anders mit Belastungen um. Der Alltag mit einem Kind mit einer schweren Behinderung birgt darüber hinaus aber klar feststellbare grosse Belastungen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Dabei gilt: je stärker der Behinderungsgrad und je vielfältiger die Einschränkungen, desto belastender wirkt sich die Behinderung auf die Eltern aus. Trotz oder gerade wegen einem grundsätzlich belastenden Alltag, sind die Väter und Mütter gleichzeitig herausgefordert, den Umgang damit zu lernen, was sich wiederum positiv auf ihr Leben auswirken kann. Vor allem die Unterstützung in einer Partnerschaft wirkt sich stark stressreduzierend auf den Partner/die Partnerin aus. Auch andere soziale Kontakte gehen entweder durch die Behinderung des Kindes zu Bruch oder aber sie vertiefen sich und werden umso stärker und wertvoller.

Die Unterschiede zwischen dem Stresserleben zwischen den Müttern und den Vätern ist noch sehr wenig erforscht. Wobei vor allem die Situation der Väter in der Literatur nur mangelhaft dokumentiert ist, auch wenn hinlänglich erwiesen ist, dass Väter für Kinder genauso wichtig sind, wie deren Mütter. Trotz aller Unterschiedlichkeiten zwischen Müttern und Vätern ist auch hier bewiesen: es gibt viele Gemeinsamkeiten, bereits deshalb, weil sie ja in der gleichen Situation mit dem gleichen Kind sind.

Aus dem aktuellen Material lassen sich trotzdem auch Unterschiede in Bezug auf das Erleben der Belastungen und auf den Umgang mit Stress feststellen. Zum Beispiel gehen viele Väter, im Gegensatz zu den Müttern, einer Erwerbstätigkeit nach, was den Alltag und damit auch das Zusammenleben mit einem behinderten Kind natürlich entscheidend mitprägt.

2.2.4. Fazit in Bezug auf die Forschungsfrage

Aufgrund der mangelhaften Bandbreite an aktuellen Forschungsergebnissen zu Belastungen und Ressourcen von Vätern mit schwerbehinderten Kindern, kann an dieser Stelle noch kein abschliessendes Fazit gezogen werden. Einzig die Tatsache, dass eine starke Belastung und dadurch auch ein grosser Handlungsbedarf besteht, kann hier festgehalten werden.

Deshalb ist es umso wichtiger, in dieser Richtung weitere Studien zu betreiben. Dazu soll diese Masterarbeit ihren Anteil leisten.

3. Forschungsmethodik

Die für die vorliegende Arbeit gewählte Erhebungstechnik und Forschungsmethodik werden erläutert, beschrieben und begründet. Dabei wurde aufgrund der Auseinandersetzung mit der oben zusammengefassten Theorie in Verbindung mit der Forschungsfrage klar, dass eine qualitative Studie angemessen wäre. „Qualitative Verfahren gehen davon aus, dass jeder Mensch auf der Basis einer eigenen einzigartigen Erlebnisgeschichte eine höchst persönliche *interne Nachbildung dieser Lebenserfahrungen* aufbaut“ (Cropley, 2011, S.14).

Der beschriebene Fokus auf die Erlebnisgeschichte des Einzelnen ermöglicht einen persönlichen Einblick in die Lebenswelten von betroffenen Vätern. Dies wurde in dieser Arbeit anhand von qualitativen Leitfadeninterviews und anschließender Codierung vorgenommen.

Die Diskussion der Vor- und Nachteile dieser Form der Forschung werden ebenfalls thematisiert.

3.1. Datenerhebung

Die Daten für die Weiterverarbeitung wurden durch qualitative Leitfadeninterviews und einem kurzen Fragebogen erhoben. Anschliessend wurden die Audiodateien der Interviews transkribiert und anhand der Transkripten codiert. Es entstand ein Kategoriensystem mit sowohl induktiv entstandenen als auch deduktiv bereits aus der Vorbereitung ersichtlichen Kategorien.

3.1.1. Stammdatenerhebung

Dem Interview vorausgehend wurden mittels eines kurzen Fragebogens einige Daten erhoben, damit diese während des Interviews der forschenden Studierenden zur Verfügung standen. Erfragt wurden allgemeine Dinge wie das Alter der Eltern, des Kindes mit Behinderung und allfälliger Geschwisterkinder, der Beschäftigungsgrad der Eltern, der Stufe der Hilflosenentschädigung durch die IV und die Zeitaufteilung der Väter und Mütter. Zum Schluss gaben die Väter noch die Höhe ihrer Belastungen an, sowohl physisch wie auch psychisch auf einer Skala von 1 bis 10. Dieser Fragebogen befindet sich im Anhang 1 (siehe 7.1. Stammdatenerhebung)

3.1.2. Leitfadeninterview

Ein, aufgrund der Auseinandersetzung mit der Theorie erstellter Leitfaden, gibt dem Interview eine Struktur, ohne es zu stark einzugrenzen. Dadurch ist einerseits ein relativ freies Erzählen des Interviewpartners möglich, andererseits gehen die zugrundeliegenden Fragestellungen nicht vergessen. Er stellt unter den unterschiedlichen Interviews trotzdem eine Vergleichbarkeit her (vgl. Friebertshäuser, 2003, S. 375) und ermöglicht so einen Bezug zu der vorgängig bearbeiteten Theorie.

Der Leitfaden bestand aus drei unterschiedlichen Fragebereichen, die sich aus der Theorie herauskristallisiert haben. Dabei wurde jeweils mit einer „Sondierungsfrage“ gestartet, um die subjektive Bedeutung des Themenblocks für den einzelnen Vater zu eruieren. Um danach die Thematik zu vertiefen, wurden „Leitfadenfragen“ gestellt, um möglichst nahe am erstellten Leitfaden zu bleiben. Damit trotzdem auch spontan auf Aussagen der Interviewpartner eingegangen werden konnte, wurde die dritte Kategorie verwendet: die „Ad-hoc-Fragen“ (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Tabelle 1: Grobaufbau des Leitfadens für die Interviews

Bereich 1	Beschreiben Sie mir bitte einen Tag, an dem Sie und Ihr Kind zuhause sind.
	Fragen zu allgemeinen Aufgaben rund ums Kind, um Aufteilung mit Partnerin, Zeitaufwand, etc.
Bereich 2	Wie hat sich Ihr Leben durch Ihr Kind verändert?
	Fragen zum Beschäftigungsgrad, zu gefühlsmässigen Veränderungen und zu positiven/negativen Auswirkungen der Behinderung des Kindes auf das Leben des Vaters
Bereich 3	Wie gestresst fühlen Sie sich momentan? Was bedeutet Ihnen das Thema „Stress“ im Moment?
	Fragen zum momentanen Stresspegel, was gegen Stress hilft, wer und was bei Belastungen unterstützend wirkt

Es wurde bewusst auf direkte Fragen nach Ressourcen verzichtet. Zuerst einmal hat sich beim Pretest mit V1 herausgestellt, dass auf indirektere Fragen meistens viel konkreter und umfassender geantwortet wurde, zweitens sollten die Fragen auch ohne theoretisches Hintergrundwissen seitens der Väter verständlich und zu beantworten sein.

Der vollständige Leitfaden mit allen dazugehörigen Fragen und dem theoretischen Bezugsrahmen befindet sich im Anhang unter "7.2. Interviewleitfaden".

3.1.3. Stichprobenauswahl

Damit zur Auswertung und zum Vergleich genügend Daten vorhanden sind, wurde gemeinsam mit dem Begleiter dieser Masterarbeit festgelegt, dass zwischen sechs und acht Interviews durchgeführt werden sollen.

Da die verfassende Studentin selber an einer Sonderschule für mehrfachbehinderte Primarschulkinder arbeitet, bot es sich an, Väter von Schülerinnen und Schülern der betreffenden Schule für ein Interview anzufragen. Teilweise hat die Studierende die Kinder der befragten Väter sogar selber unterrichtet. Dies bot die Möglichkeit, dass die Väter die Interviewerin bereits kannten und dadurch weniger Hemmungen hatten, über ihre Gefühle zu sprechen. Es barg aber gleichzeitig die Gefahr, dass sich die Väter nicht frei und offen über Schwierigkeiten in der Erziehung oder über ihre persönlichen Versagensängste zu sprechen traute, da ja auch die jetzigen Lehrpersonen, ihre Ehepartnerinnen und eben besagte Kinder bereits bekannt waren. Es bleibt aber schlussendlich offen, inwieweit dieser persönliche Bezug der Väter zur befragenden Studierenden ihre Aussagen und die damit verbundene Auswertung der Interviews beeinflusste.

3.1.3.1. Kriterien für die Auswahl

Das oberste Kriterium war der Behinderungsgrad der Kinder. Ausgehend von einer Schülerliste der Schule und im Gespräch mit den jeweiligen Klassenlehrpersonen wurden 15 Kinder ausgewählt, die von Geburt an schwerbehindert sind und die bei ihren Vätern leben. Ein Ausschlusskriterium war dabei, ob das Kind über eine Lautsprache verfügt. Es wurden nur die Väter angefragt, deren Kinder lautsprachlos sind, um die Vergleichbarkeit der Situationen der Väter zu erhöhen (noch 13 Väter).

Ein zweites Ausschlussmerkmal war, dass nur Väter von Schülerinnen oder Schülern der Mittelstufe angefragt wurden. Dies sollte trotz aller Unterschiedlichkeit eine möglichst vergleichbare Ausgangssituation gewährleisten in Bezug auf den Stand der kindlichen Entwicklung (Beginn Pubertät) und die Verarbeitung der Diagnose durch die Eltern. Zusätzlich sollte nächstens kein Schulein- oder -Austritt anstehen, aber doch

schon eine gedankliche Auseinandersetzung mit der Zukunft durch die Eltern vorhanden sein (noch 12 mögliche Väter).

Deutschsprachigkeit war ein Kriterium, damit die persönlichen Themen in den Interviews in einer für die Väter gewohnten Sprache geführt werden können. Dies sollte es ihnen vereinfachen, über ihre Gefühle zu sprechen (noch 10 Väter).

Ein Schüler ist in diesem Zeitraum verstorben, weshalb von einer Anfrage abgesehen wurde (noch 9 Väter).

3.1.3.2. Beschreibung der Stichprobe

Alle neun Väter, die am Schluss des oben beschriebenen Ausschlussverfahrens noch infrage kamen, wurden zuerst telefonisch und danach per Brief (siehe Anhang 3: "7.3. Elternbrief und Einwilligungserklärung") kontaktiert. Zwei Väter haben aufgrund einer aktuellen grossen Operation ihrer Kinder und der damit verbundenen grossen Belastung abgesagt.

Sieben Väter haben schlussendlich im Zeitraum zwischen Februar und März 2018 an einem etwa einstündigen Interview teilgenommen. Bei sechsen betrifft das Interview das älteste Kind der Familie. Bei einem ist das behinderte Kind ein Pflegekind, welches bereits wenige Wochen nach der Geburt zu dieser Pflegefamilie kam. Im Interview haben sich aber kaum Unterschiede zwischen dem Pflegevater und den interviewten, biologischen Vätern der anderen Kinder ergeben. Ein Vater ist alleinerziehend.

In untenstehender Tabelle finden sich die Jahrgänge und Beschäftigungsgrade der Väter in Verbindung mit den Angaben zu den Müttern. Aufgrund der Anonymisierung werden hier keine weiteren Daten dargestellt und auch die Zuordnung zu den Interviews und den Diagnosen der Kinder wird aus den gleichen Gründen bewusst weggelassen. Die Reihenfolge entspricht dem Alter der Väter.

Tabelle 2: Stammdatentabelle der Eltern

Väter		Mütter	
Jahrgang	Beschäftigungsgrad (angestellt)	Jahrgang	Beschäftigungsgrad (angestellt)
1957	100%	1980	lebt getrennt
1968	100%	1974	0%
1969	100%	1972	0% (100% Hausfrau)
1972	100%	1973	40% (MPA)
1976	100%	1977	0% (300% Hausfrau) ²
1978	100%	1980	10%
1982	100%	1986	Tagesmutter, zuhause arbeitend

Die Diagnosen der Kinder werden hier nicht im Detail wiedergegeben, sondern eher allgemein beschrieben, um die Anonymisierung zu gewährleisten. Dies, da die meisten der Kinder eine sehr individuelle und komplexe Diagnose haben, die klare Rückschlüsse für die Leserschaft zulassen würden. Dabei sind bei allen Kindern, ausser den zweien mit cerebraler Parese, die Behinderungen äusserst selten und alle haben vielfache sekundäre Begleitbehinderungen. Der Einfachheit halber werden diese hier nicht aufgeführt.

² Vom Vater wurde der Beschäftigungsgrad seiner Frau als Hausfrau mit 300% angegeben. Dies, nach seinen Angaben, um ihre Arbeit zu würdigen und um zu zeigen, dass sie als Hausfrau und Mutter massiv mehr arbeite als jemand, der ausser Haus mit 100% angestellt sei.

Tabelle 3: Stammdatentabelle der Kinder mit Behinderung

Kinder			
Jahr-gang	Kurzdiagnose	Anzahl Geschwister	IV-Stufe
2005	Seltene Erkrankung des zentralen Nervensystems	1	3
2006	Allgemeine Entwicklungsverzögerung, genetisch bedingt	1	2
2006	Cerebral Parese	2	3
2007	Seltene Stoffwechselerkrankung mit schwerer Epilepsie	1	2
2008	Seltene Erkrankung des zentralen Nervensystems	2	3
2008	Zweifache Chromosomen Fehlbildung	-	3
2009	Cerebral Parese	1	3

Die Stufen der Hilflosenentschädigung wurden zwar erhoben, erwiesen sich jedoch im Hinblick auf die Auswertung als sekundär. Deshalb wird weder in der Theorie noch in der Auswertung weiter darauf eingegangen.

Hier werden sie angegeben, um zu zeigen, dass fünf der sieben Kinder auch nach den Richtlinien der IV schwerbehindert und auf aufwändige Betreuung angewiesen sind. Wobei auch die zwei Kinder in der mittleren Stufe aufgrund der weiter oben beschriebenen Kriterien von schweren Behinderungen durchaus in diese Kategorie eingeteilt werden können.

3.1.3.3. Anonymisierung und Datenschutz

Die Vertraulichkeit der Daten muss grösstmöglichst gewährleistet sein, da die Väter alle aus dem Arbeitsumfeld der Studierenden stammen und die Auswertungen und Auszüge dieser Arbeit sicher auch innerhalb dieser Schule vorgestellt werden. Viele Aussagen und Angaben sind sehr persönlich. Deshalb wurde auf die Anonymisierung sehr grosser Wert gelegt.

Die genannten Namen und Orte in den Transkripten werden folgendermassen anonymisiert:

- ❖ Väter: V1 bis V7
- ❖ Kinder mit Behinderung: K1 bis K7
- ❖ Geschwister: Schwester von K2 = S2; Bruder von K4 = B4 oder jeweils einfach Schwester resp. Bruder genannt
- ❖ Orte werden wo möglich weggelassen oder mit Anfangsbuchstaben abgekürzt

Auch bei der Beschreibung der Stichprobe wurde darauf geachtet, dass die Angaben zwar korrekt wiedergegeben werden, hingegen in einer anderen Reihenfolge als die Nummerierungen in den Transkripten und teilweise verallgemeinert (z.B. Diagnose der Kinder).

3.2. Aufbereitung der Daten

3.2.1. Transkription

Eine exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes ist für die qualitative Forschung sehr wichtig. Um dies zu gewährleisten, muss zwischen der Erhebung und der Auswertung ein Zwischenschritt durchgeführt werden: die Aufbereitung des Materials. Das Material für diese Arbeit wurde durch die Transkription aufbereitet. Mithilfe des Programmes MAXQDA wurden aus den Audio- schliesslich Textdateien. Bereits während der Aufarbeitung der Audiodateien fand eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten der

Interviews statt. Vor allem Gesamteindrücke, grobe Quervergleiche sowie eine Reflexion der Interviewdurchführung liessen sich bereits zu diesem Zeitpunkt machen.

Da die Interviews grösstenteils in Schweizerdeutsch durchgeführt wurden, wurden sie während der Transkription geglättet in Standardsprache übersetzt. „Dies kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, ...“ und kommt der wörtlichen Transkription wie sie in der Literatur beschrieben wird, am nächsten (vgl. Mayring, 2002, S. 89).

Die verwendeten Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016, S. 167) wurden durch die Studierende angepasst:

- ❖ Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, ausser es würde den Inhalt oder den Charakter der Aussage verändern.
- ❖ Die Sprache und Interpunktion wird geglättet, da die meisten Interviews in Mundart durchgeführt wurden.
- ❖ Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
- ❖ Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert, wobei jeder Punkt etwa eine Sekunde darstellt.
- ❖ Besonders betonte Begriffe werden durch kursiv-Schrift gekennzeichnet. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewerin (Mhm, Aha, ok etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
- ❖ Lautäusserungen, die die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen (z.B. lachen, seufzen, Betonungen) oder beobachtete und festgehaltene Gesten, Gebärden oder starke mimische Ausdrücke werden in Klammern notiert.
- ❖ Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragten Personen durch ein „V“ (Vater), gefolgt der Kennnummer, gekennzeichnet (V1, V2, etc.).
- ❖ Jeder Sprecherwechsel ist im Transkript klar ersichtlich.
- ❖ Störungen, Unterbrechungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert (z.B. Ansprechen durch Service-Personal).

3.2.2. Auswertung der Daten

Die, in den Interviews gesammelten Daten, werden nach der Transkription mithilfe der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet.

Das Vorgehen dabei hat sowohl deduktive, wie auch induktive Elemente. Die Struktur wird aus den Interviews selber nach untenstehendem Ablauf herausgearbeitet:

Abbildung 13: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S.100)

Dieses Vorgehen, bei dem immer wieder auch bereits durchgeführte Schritte wiederholt werden, führte zu einer tiefen und systematischen Auseinandersetzung mit dem Material. Die Daten wurden vielfach durchgelesen, bearbeitet, codiert, nochmals bearbeitet, neucodiert und so weiter. Daraus entstand ein komplexes Kategoriensystem, welches sich im Anhang 4 befindet (siehe "7.4. Vollständiges Kategoriensystem").

Wie weiter unten beschrieben, haben sich dabei sowohl deduktive als auch induktive Kategorien herausgebildet, dies ganz im Sinne der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016, S. 97). Die forschungsleitende Frage sowie die theoretische Auseinandersetzung zur Gestaltung des Interviewleitfadens bildeten die Grundlage der deduktiven Kategorien. Wobei auch diese sich teilweise durch induktive Kriterien anpassen liessen. Induktiv waren hauptsächlich die Subkategorien.

Dabei bedeutet deduktiv, dass aus dem vorhandenen Forschungsmaterial Kategorien herausgebildet werden, die aufgrund des Gesagten sinnvoll erscheinen. Induktive Kategorien hingegen werden bereits vor der Befragung, aufgrund der Bearbeitung der Theorie, festgelegt.

Die unten dargestellten Grobkategorien mit den jeweiligen Subkategorien haben sich in dem beschriebenen,

mehrschrittigen, sowohl deduktiven als auch induktiven Verfahren herausgebildet. Deduktiv ist vor allem der Bereich „Soziale Kontakte“. Eine ebenfalls deduktive Kategorie liegt den „Aufgaben rund ums Kind“ zugrunde. Dabei haben sich im Verlauf des Codierens immer mehr induktive Elemente abgezeichnet, ebenso wie bei den „Veränderungen“ und der „Zukunft“. Rein induktiv ist die Kategorie „Freizeit“. Wie weiter unten aufgeführt, hat sich gezeigt, dass dieser Bereich von grosser Bedeutung im Alltag von Vätern mit einem schwerbehinderten Kind ist. Deshalb wurde es als fünfte Grobkategorie aufgenommen.

Abbildung 14: Kategoriensystem

Vor allem die klare Unterscheidung der einzelnen Kategorien mit den dazugehörigen Codier-Regeln erforderte viel Lese- und Denkarbeit, damit klare Zuordnungen vorgenommen werden konnten. Diese Art der Auswertung kann im siebten Schritt nach Kuckartz (siehe Abbildung 13) durchaus auch quantitative Auswertungsmöglichkeiten beinhalten, wenn zum Beispiel die Anzahl genannter Kriterien ausgezählt werden soll.

Das ausführliche Kategoriensystem mit allen Codier-Regeln und mit Ankerbeispielen findet sich im Anhang 4 (siehe 7.4. vollständiges Kategoriensystem). Ebenfalls im Anhang dieser Arbeit ist als Beispiel ein Interview zu finden, zuerst die uncodierte, nachfolgend die codierte Version (vgl. "7.5. Beispiel eines uncodierten Transkriptes", resp. "7.6. Beispiel eines codierten Transkriptes").

3.3. Methodenkritik

Jede Methode soll von dem resp. von der Forschenden auch kritisch hinterfragt und auf ihre Schwachstellen geprüft werden. In dieser Arbeit soll dies anhand der von Mayring vorgestellten methodenspezifischen Gütekriterien geschehen (vgl. Mayring, 2002, S. 144 - 148). Dabei wird jeweils aufgezeigt, was unternommen wurde, um das Kriterium zu erfüllen. Denn genau die Beschäftigung mit möglichen Fallstricken erlaubt es, sich deren Gefahr bewusst und darauf vorbereitet zu sein, respektive im Anschluss an die durchgeführte Forschung kritisch zu reflektieren.

3.3.1. Kriterium 1: Verfahrensdokumentation

Unter dem Begriff der Verfahrensdokumentation wird verstanden, dass genau aufgezeigt und begründet werden muss, welche Forschungsmethoden ausgewählt werden, um für die Leserschaft nachvollziehbar zu werden. Dies betrifft alle Schritte der Arbeit, von der Begriffsklärung, über die Entstehung des Analyseinstruments bis hin zur Auswertung der erfassten Daten.

Dies geschah in dieser Arbeit durch eine vorgängig vor den Interviews durchgeführte Bearbeitung von Literatur. Durch die Orientierung an den Phasen der qualitativen Forschung und die sorgfältige Dokumentation der Planung und Durchführung soll dieses Kriterium erfüllt werden.

3.3.2. Kriterium 2: Argumentative Interpretationsabsicherung

Mayring nennt einen Standard qualitativer Forschung die „Forscher-Gegenstands-Interaktion“. Cropley formuliert diesen Punkt etwas weiter aus: „Sowohl Teilnehmer als auch der Forschungsleiter bestimmen bereits den Erhebungsprozess als Träger sozial gestalteten Wissens“ (Cropley, 2011, S. 67).

Die interviewende Person beeinflusst das, was erzählt wird, und die erzählende Person beeinflusst das, was gefragt wird. Dieses Aufeinander-Einwirken birgt die Gefahr, dass die Aussagen nicht mehr objektiv oder reliabel³ sind. Aber erst aus dieser Forscher-Gegenstands-Interaktion heraus entstehen Aussagen, die für die Sozialforschung von Bedeutung sind. Dies ist gleichzeitig der Hauptvorteil qualitativer Forschung.

Dieser Punkt hat im vorliegenden Forschungsprojekt sicher eine grosse Rolle gespielt. Vor allem dadurch, dass der Forschenden die Väter teilweise und die Kinder alle sehr gut bekannt waren. Dies war auch einer der Gründe, weshalb die Väter erstens bereit gewesen waren, an der Studie teilzunehmen und sie zweitens auch so offen und ehrliche Antworten über doch sehr persönliche Themen gaben.

3.3.3. Kriterium 3: Regelgeleitetheit

Das dritte Kriterium fordert ein systematisches Vorgehen aufgrund zu Beginn festgelegten Analyseschritten: Festlegen der Forschungsfrage, zielgerichtete Literaturrecherche und -dokumentation. Aufgrund dieser drei ersten Schritte werden dann die Interviews durchgeführt und beim Codieren dann anhand eines Kategoriensystems ausgewertet. Trotz aller Systematik muss darauf geachtet werden, dass eine Offenheit gegenüber dem „Material“ gewährt bleibt. Die einzelnen Analyseschritte sollen auch immer wieder zyklisch aufeinander aufbauen und dadurch das Material verdichten.

3.3.4. Kriterium 4: Nähe zum Gegenstand

Der bzw. die Forschende begibt sich in die natürliche Lebenswelt des Beforschten. Dies ist eines der wichtigsten Gütekriterien der qualitativen Forschung. Es soll keine künstliche Situation in einem Labor geschaffen, sondern direkt im Feld die Fragestellung eruiert werden.

Befragungen sind subjektiv und nur „Einzelfälle“. Doch: „In diesem Sinne erscheint für die Betrachtung von Stressoren und Belastungen im familiären Leben besonders relevant, die subjektive Perspektive der Eltern anhand von Erfahrungsberichten und Untersuchungsergebnissen einzubeziehen“ (Eckert, 2012, S. 15).

³ Reliabilität bedeutet zuverlässige und genaue Forschungsdurchführung. D.h. bei einer erneuten Erhebung mit demselben Leitfaden müssten die gleichen Ergebnisse erzielt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 163), dies ist in der qualitativen Forschung weniger von Bedeutung als in der quantitativen.

Für die Interviews in dieser Arbeit wurden dazu folgende Überlegungen angestellt:

- ❖ Die Interviews haben dort stattgefunden, wo sich die Interviewpartner möglichst wohl fühlen. Sie konnten wählen, ob sie bei sich zuhause, an einem „neutralen Ort“ (z.B. ein Café, eine Bibliothek) oder in der Schule, als Ort des natürlichen Zusammentreffens der Lebenswelten der Studierenden und des befragten Vaters interviewt werden wollen.
 - Der von den meisten Vätern gewählte Ort, die Schule, war aus organisatorischen Gründen zwar am praktischsten, färbte die Interviews aber eher negativ. Die Situation wurde von der Forschenden teilweise als ziemlich künstlich und „schulhaft“ empfunden, wie wenn die Väter das Gefühl hätten, sie würden geprüft werden. Was natürlich für die Forschungsabsichten eher hinderlich war.
- ❖ Die Interviews wurden je nach Erstsprache der Väter in Schweizerdeutsch oder Standard-Sprache durchgeführt, damit durch die Sprache keine zusätzliche Barriere entstand.
 - Das gelang gut. Die Väter vergassen meistens im Laufe des Gesprächs, dass sie interviewt wurden und empfanden nach eigenen Angaben die Gespräche überraschend angenehm.
- ❖ Bei der Interviewtechnik wurde darauf geachtet, ein persönliches Interesse erkennen zu lassen, um dem Interviewpartner zu zeigen, dass es wichtig ist, was er denkt. Eine mögliche Schwierigkeit, die sich daraus hätte ergeben können, war, dass das Gespräch abschweift. Dazu kam noch die Gefahr, dass die Interviewerin aus Interesse zu oft nachfragt und dabei der Zeitrahmen gesprengt wird.
 - Es fiel der Interviewenden leicht, echtes Interesse zu zeigen, da sie wie bereits beschrieben, ja die meisten Väter und vor allem deren Kinder bereits sehr gut kannte. Der zeitliche Faktor war eher schwierig, dabei half aber die Struktur des Leitfadens, der ein allzu starkes Abschweifen verhinderte.
 - Vom Nachfragen her war es doch so, dass die Studierende fand, im Durchschnitt eine Stunde Interview reiche nicht mal ansatzweise, um all das aus den Gesprächen herauszuholen, was relevant und interessant für die Thematik wäre. Vor allem während des Transkribierens kamen oft noch viele Fragen zusätzlich auf, welche spannend gewesen wären, um sie mit den betreffenden Vätern zu besprechen.
- ❖ Der letzte Punkt wurde zuvor schon in der Beschreibung der Stichprobe erwähnt: Die Studierende hatte mit allen Vätern bereits mehr oder weniger engen Kontakt, da sie fünf der sieben Schüler für mindestens ein Jahr in ihrer Klasse unterrichtete. Dadurch könnte es sein, dass die Väter eher die positiven Bereiche betonten. Inwieweit die Aussagen sich verändert hätten, wäre die Studierende den Vätern unbekannt gewesen, lässt sich nicht feststellen. Ebenso ist es wahrscheinlich, dass sowohl das Geschlecht als auch die Profession der Interviewerin die Väter in ihren Aussagen beeinflussten. Dies sind indessen Annahmen, die nicht weiter geprüft werden können.

3.3.5. Kriterium 5: Kommunikative Validierung

Die erhaltenen Ergebnisse und die Diskussion derselben nochmals mit den interviewten Vätern durchzugehen, wie es dieses Kriterium verlangt, würde im Rahmen dieser Arbeit zu weit gehen. Nichtsdestotrotz wäre das sicher ein spannender Schritt, um auch den Vätern eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema und mit anderen Vätern in ähnlichen Situationen zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden die Väter zur Präsentation und Diskussion der Masterarbeit eingeladen und ihnen wird jeweils ein Exemplar der ausgedruckten Arbeit zur Verfügung gestellt.

3.3.6. Kriterium 6: Triangulation

Mit Triangulation ist der „Einbezug verschiedener Zugänge zur Beantwortung einer Fragestellung“ gemeint (Roos & Leutwyler, 2011, S. 306). Dies zum Beispiel anhand von verschiedenen Personengruppen, Zeitpunkten und/oder Methoden.

Eine möglichst breite Literaturrecherche bei bestehender, schmaler Forschungssituation und aufgrund des Zeitmanagements während des Masterarbeitszyklus, ist dieses Kriterium nur bedingt umsetzbar. Bereits die Durchführung der vorhandenen sieben qualitativen Interviews hat die Studierende an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Indessen wäre es durchaus wünschenswert, würde mit einem ähnlichen Forschungsdesign jedoch mit einer anderen Stresstheorie oder mit einer anderen Zielgruppe diese Fragestellung erneut evaluiert.

3.3.7. Fazit der Methodenkritik

Insgesamt waren folgende Punkte rückblickend schwierig für die Beantwortung der Fragestellung:

- ❖ Direkte Fragen ergaben im Interview keine direkten Antworten (siehe auch 3.1. 2. Leitfadeninterview). Indirekte Fragen hingegen bargen die Gefahr, dass ganz andere Antworten als die erwarteten kamen oder sie zu ungenau blieben.
- ❖ Praktisch ohne Vorbereitung in ein solch tiefes Thema einzutauchen, barg für die Väter grosse Schwierigkeiten. Teilweise wäre es sicher einfacher gewesen, sie vorab bereits darüber zu informieren, was genau gefragt werden würde.
- ❖ Es wäre dann aber wahrscheinlich mit Partnerinnen darüber gesprochen worden und nicht mehr die ungefilterten Antworten und Empfindungen der Väter erforscht worden, sondern eher ein Konsens beider Eltern.
- ❖ Falls ein zusätzlicher Vorbereitungsaufwand für die Väter bestanden hätte, wäre die Gefahr wahrscheinlich viel grösser gewesen, dass weniger bereit gewesen wären, mitzumachen.

Die gewählte Methode ist dem Gegenstand der Forschungsfrage angemessen. Trotz Ungeübtheit der interviewenden Studentin, konnten viele spannende und wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Trotz des hohen Aufwandes, vor allem in der Verarbeitung des erhobenen Forschungsmaterials, kann auf einen positiven Prozess zurückgeblickt werden.

4. Darstellung der Ergebnisse

Der Kern dieser Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit den durchgeführten Interviews von Vätern, die alle ein Kind mit einer schweren Behinderung haben. Hier soll aufgezeigt werden, was die Väter wirklich gesagt haben. Sie sollen zu Wort kommen.

Zuerst werden die Aussagen rund um die „sozialen Kontakte“ dargestellt, danach folgen, thematisch aufgebaut: „Aufgaben rund ums Kind“, „Freizeit“ und „Veränderungen“. Zum Schluss und gleichzeitig auch als Ausblick der Bereich „Zukunft“.

Die Ergebnisse werden mit Hilfe von Zitaten aus den Interviews veranschaulicht, da diese die Grundlage für die Auswertung bilden. In Klammern sind dabei jeweils die Interviewpartner angegeben, danach die Nummer der Positionsstelle. Teilweise wurden Auslassungen vorgenommen, gekennzeichnet durch Auslassungspunkte, um zu lange oder für dieses Zitat weniger relevante Informationen wegzulassen.

Nach der jeweiligen Darstellung der Ergebnisse erfolgt zu jedem Bereich eine Analyse hinsichtlich der genannten Belastungen und Ressourcen, sofern dies anhand der gemachten Aussagen möglich ist.

4.1. Soziale Kontakte

Hier werden die in den Interviews genannten sozialen Kontakte aufgeführt. Unterteilt werden sie zwischen familiären Kontakten wie Ehepartner, Verwandtschaft und weitere Kinder; befreundeten Personen und Fremden sowie externen Stellen wie Ärztinnen, Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten, Entlastungsdiensten und Ähnlichen. Da der in der Literatur oft verwendete Begriff des sozialen Netzwerkes oft nur positive und funktionierende soziale Kontakte miteinschliesst, es hier aber ebenso um schwierige Kontakte mit anderen Menschen geht, wurde auf den Begriff des Netzwerkes verzichtet. Allenfalls wird er verwendet, um eben diese positiven und tragfähigen Beziehungsnetzwerke zu umschreiben. Oft wurden von den Vätern bereits gewisse Valenzen genannt, die hier auch wiedergegeben werden sollen. Die Auswertung jedoch folgt erst in einem nächsten Abschnitt.

4.1.1. Familiäre Kontakte

4.1.1.1. Ehepartnerin

Mit Ausnahme vom alleinerziehenden Vater V5 wird von allen Vätern die Ehepartnerin mit Abstand als grösste Hilfe und Stützpfiler erlebt. *„... insofern würde ich sagen, da ist meine Frau die Hauptperson, die mich unterstützt. Und dann haben Sie recht, dann kommt lange nichts“* (V6, 90).

4.1.1.2. Verwandtschaft

Von den meisten Vätern wurden nebst der Ehepartnerin vor allem die eigenen Eltern respektive Schwiegereltern genannt. Diese seien früher zwar eine grosse Hilfe gewesen. Mittlerweile seien sie infolge des Zusammenspiels vom Altern der Eltern und dem Wachstum und der Gewichtszunahme der Kinder, kaum mehr eine Hilfe: *„...mein Vater aber nur für kurze Zeit, weil er bereits ein gewisses Alter hat mit 70 Jahren. ... sie hat mit ihren 30 Kilos jetzt ein Gewicht erreicht, wo mein Vater sie nicht gerne wickelt. Weil er einfach die Kraft nicht hat“* (V3, 82). *„Unsere Eltern sind auch älter geworden. ... Jetzt geht das nicht mehr seit vielleicht drei Jahren. Aber davor konnten wir es, also ihn, vielleicht jeden zweiten Monat ein Wochenende abgeben. Oder vielleicht sogar ein wenig häufiger“* (V4, 16). Auch sonst wird das familiäre Umfeld nicht durchwegs als Unterstützung erlebt. V7 beschreibt zum Beispiel, dass seine Schwestern ihre Hilfe nicht von selber anbieten, was er einerseits gut verstehe, trotzdem manchmal froh darum wäre (vgl. V7, 36).

Einzig V2 nennt den Kontakt zu den Schwägerinnen hingegen als Entlastung: *„So: jetzt ist sie (die Schwägerin, Anm. der Verf.) da und jetzt macht sie. Das sind diese, die kommen und übernehmen. Auch wenn es manchmal nur eine halbe Stunde, oder eine Stunde ist. Das merkt man schon...“* (V2, 114).

4.1.1.3. Geschwisterkinder

Teilweise seien für die Väter dafür mittlerweile die Geschwisterkinder eine Entlastung, vor allem bei der Aufsicht. Diese Entlastung nähme je länger je mehr zu, da die Geschwister jetzt auch älter würden. Demgegenüber scheint die Sorge um Gerechtigkeit und um eine angemessene Freizeitgestaltung für die - Geschwister ohne Behinderung gleichzeitig auch eine Belastung sein zu können. Die Auseinandersetzung als Familie mit der Behinderung eines der Familienmitglieder und der richtige Umgang damit, scheint für die Väter, die mehr als ein Kind haben, von grosser Bedeutung, ohne dass sie das gewertet hätten. *„Letztes Mal im Zoo hat der Kleinste gesagt: „Papi, warum schauen uns die Kinder immer so an? Und die Erwachsenen schauen auch so.“ Man merkt langsam, dass das für sie auch Fragen aufwirft“* (V7, 6).

Auch die Frage nach dem Miteinbezug der Geschwister in die Versorgung des Kindes mit Behinderung scheint für die Väter mit mehreren Kindern von zunehmender Bedeutung. Inwiefern sollen und dürfen Schwestern und Brüder in die Pflege und Aufsicht ihres Geschwisters mit einer Behinderung miteinbezogen werden? *„Man möchte ja auch nicht die Tochter einspannen und sagen, du musst. Klar wird sie. Aber auch sie kann nur bis zu einem bestimmten Grad. Man kann ja nicht verlangen, dass sie ein Leben lang auf ihn schaut“* (V2, 86).

4.1.2. Befreundete Personen

Als schwierig erlebt werden Freunde, die entweder das Kind ignorieren oder allgemein kein Verständnis hätten für die Eltern und deren Situation und sich aufgrund dessen abwenden. Wobei die Väter diese Schwierigkeiten zwar verstehen, es trotzdem als schmerzhaft erleben, wenn sich Freunde deshalb abwenden würden. *„Wenn man K1 einmal kennt ist es ja nicht schwierig. Man muss sich einfach wie gesagt, auf ihn einlassen und wissen, wie es ist“* (V1, 78). Zweimal sagten die Väter, dass sie sich manchmal ein offenes, ehrliches Gespräch wünschten, damit könne man bereits viel klären und auch Freundschaften retten. *„Was ich erlebe ist, als Familie aber auch als Vater, dass man merkt, dass wenn man mit so einem Kind unterwegs ist, dass man von anderen Familien nicht mehr so häufig eingeladen wird, weil man das Gegenüber überfordert. ... Ich denke, das ist auch so ein unausgesprochenes Thema, dass es einen Einfluss auf das soziale Umfeld haben kann oder auf das Kennenlernen oder auf ein Pflegen von sozialen Kontakten. Das sich dann unter Umständen verändert. ... Das haben wir registriert und das ist für mich als Vater, nachvollziehbar zwar, aber es macht doch weh“* (V1, 100).

In Bezug auf die Pflege von Freundschaften wurden als weitere Gründe für Schwierigkeiten häufig der organisatorische Aufwand (z.B. Freizeitgestaltung mit einem Kind im Rollstuhl, Betreuungsorganisation am Abend), Diskrepanz der Interessen, mangelndes Verständnis von Seiten der befreundeten Familien oder Personen (verunmöglichte Spontaneität aufgrund der Bedürfnisse der behinderten Kinder (Essenszeiten, Menschenmengen, etc.)) und den Mangel an Zeit respektive Freizeit genannt. *„Das Schlimmste ist einfach, dass man nicht mithalten kann. Das ist Normalität, die man nicht hat. Das sind Kleinigkeiten“* (V2, 64). *„Anderere können mich in konkreten Situationen natürlich weniger unterstützen, weil sie physisch einfach nicht anwesend sind“* (V6, 90).

4.1.3. Externe, Fremde

Extern wurde jeweils vor allem die Schule als Unterstützung genannt. Die Kinder verbringen viel Zeit dort, was eine grosse Entlastung darstelle, wohingegen es dann merklich schwieriger werde, sobald Schulferien seien. Aber auch psychisch sei die Hilfe gross, man könne miteinander über die spezifischen Themen des Kindes sprechen oder um Tipps bitten. Es seien ebenfalls Experten in Bezug auf das Kind. Auch die Möglichkeit der sogenannten Lernwohnung (betreutes Übernachten in einer Wohnung der Schule) wird von den drei Vätern, deren Kinder das nutzen, als enorme Erleichterung genannt. Sie hätten dadurch die Möglichkeit, einen Abend entweder für sich, für die Geschwisterkinder oder für die Ehepartnerin zu nutzen. Und dies ohne den grossen Aufwand, der sonst nötig wäre.

Andere externe Stellen werden eher ambivalent erlebt. Ärzte zum Beispiel wurden einerseits teilweise als Hilfe genannt, andererseits vereinzelt auch als Hindernis. Dies vor allem, wenn diese den Eltern ihre Expertise für ihr eigenes Kind absprachen. Entlastungsdienste dagegen seien oft auch organisatorisch mit einem grossen Aufwand verbunden (wenn Anträge abgelehnt würden) und auch emotional nicht einfach zu beantragen, da damit teilweise das Gefühl verbunden sei, das Kind abzuschieben.

Allgemein auch Fremde, die das Kind mit Behinderung ignorieren und nicht für voll nähmen, werden als Belastung genannt (zum Beispiel Service-Personal in Restaurants, welches für K7 nicht eindeckte). *„Wir sind auch schon zu fünft in Restaurants gegangen, wo sie viermal ein Gedeck aufgetischt haben. Und da haben wir auch gesagt, ja, aber wir sind fünf. Aber das ist dann brutal“* (V7, 56).

Wie bei den externen Stellen werden jedoch Kontakte mit Fremden teilweise durchaus auch positiv erlebt. *„Man arrangiert sich, man hat Leute im Umfeld, die das mit der Zeit verstehen. Man hat auch Leute im Umfeld, die das überhaupt nie kapieren, eigentlich. Also von dem her, es gibt beides“* (V7, 44). Ein eindrückliches Beispiel beschrieb V1, der von einer fremden Frau beim Baden in einem Naturweiher mit seinem Sohn beobachtet wurde: *„Dann kam meine Frau und sagte mir, sie sei von einer anderen Frau angesprochen worden. Diese sagte zu ihr, so wie ihr Mann diesen Knaben behandle, das habe sie noch nie erlebt. Das habe sie noch nie gesehen. Mit wieviel Vorsicht und mit wieviel Liebe und Umsicht, ich ihn einfach nur angenetzt habe, ins Wasser und wieder raus bin. Ich habe das einfach normal gemacht. (...) Sie war tief berührt gewesen, als sie mich mit ihm gesehen habe“* (44).

4.1.4. Diskussion Soziale Kontakte

In nachfolgender Tabelle ist grafisch dargestellt, welche sozialen Kontakte von den Vätern im Interview als Ressource, sprich positiv konnotiert, genannt werden und welche eher eine Belastung darstellen. Es ist ein Versuch, einen Überblick dessen darzustellen, was von den befragten Vätern explizit erwähnt worden ist.

Tabelle 4: Soziale Kontakte nach Belastung und Ressourcen unterteilt

	Familiäre Kontakte	Anzahl Nennungen	Befreundete Kontakte	Anzahl Nennungen	Externe/ Fremde	Anzahl Nennungen
Als Ressource erlebt	Ehefrauen	6	Freunde mit Verständnis für die Situation	4	Lernwohnung, Entlastungsdienst	5
	Geschwisterkinder	3	Arbeitskollegen	2	Schule	4
	Eigene Geschwister	3			Ärzte, therapeutisches Personal	3
	Schwiegereltern, Eltern	2			Fremde mit Verständnis	1
Als Belastung erlebt	Pflegebedürftige, ältere Eltern	3	Freunde, die sich abwenden oder die kein Verständnis zeigen für Besonderheiten im Leben mit einem behinderten Kind	5	Fremde in der Öffentlichkeit, die starren, schimpfen, kein Verständnis zeigen	5
	Geschwisterkinder	2				
	Ehefrau/Exfrau	1				
	Eigene Geschwister	1				

Allgemein auffallend ist, dass die Kategorie der sozialen Kontakte einerseits die grösste Ressource im Alltag der Väter zu sein scheint, andererseits gleichzeitig auch eine der am häufigsten genannte Schwierigkeit und negative Veränderung im Leben mit einem Kind mit schweren Behinderungen ist. Es ist dabei zu erwähnen, dass ein Netzwerk sowohl als positiv wie auch gleichzeitig als negativ erlebt werden kann. Als Beispiel seien hier die Geschwisterkinder erwähnt. Einerseits können sie je nach Alter bereits einige Aufgaben oder zumindest teilweise die Aufsicht ihres Geschwisters mit einer Behinderung übernehmen. Andererseits kann es für die Väter belastend sein zu wissen, dass sie ihren Kindern ohne Behinderung keinen sogenannten „normalen“ Alltag bieten oder viele Ausflüge nicht ermöglichen können. Ebenso kann die Nichtexistenz eines Netzwerkes als Belastung empfunden oder einfach neutral beschrieben werden. Diese Bivalenz wird durch diese Tabelle vereinfacht dargestellt.

4.1.4.1. Ressourcen nach Hobfoll

Soziale Kontakte per se lassen sich nach Hobfoll in die Bedingungsressourcen eingliedern. Alle verheirateten Väter nennen an erster Stelle die eigene Frau, danach folgt meist die Schule. Den Erhalt und Aufbau eines sozialen Netzwerkes hingegen erfordern sowohl persönliche (soziale Kompetenzen) wie auch Energie-Ressourcen (Zeit) (vgl. Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13 und 14).

4.1.4.2. Stress nach Hobfoll

Ein gewichtiger Ressourcenverlust findet dort statt, wo die Eltern respektive Schwiegereltern aufgrund ihres Alters keine Betreuungsfunktion mehr übernehmen können, dies aber früher sehr oft getan haben. Vor allem, weil die Hütedienste der eigenen Eltern oft sehr unkompliziert und regelmässig stattgefunden haben und dadurch im Alltag eine grosse Entlastung darstellten.

Ähnlich verlustreich wird von den Vätern die erschwerte Beziehungspflege von befreundeten Familien genannt, auch wenn gegenseitiges Interesse an deren Aufrechterhaltung vorhanden wäre. Als Gründe wurden Unverständnis, Angst vor der Situation und dem Umgang mit dem Kind und vor den medizinischen Aufgaben genannt. Auch die räumliche Entfernung von Personen, die Hilfe anbieten würden, wurde als Problem geschildert. Die fehlende Möglichkeit, Kontakte zu pflegen führt dazu, dass Hüte-Angebote wegfallen, was wiederum die Beziehungspflege erschwert. Vor allem beim Vater V5, der ja alleinerziehend ist, scheint durch die familiäre Situation die Gefahr gross zu sein, in die, in Abbildung 4 auf Seite 12 dargestellte, Verlustspirale zu geraten.

4.1.4.3. Diskussion der Ergebnisse

Die Aussagen der Väter in den Interviews bestätigen, dass in diesem Bereich ein hoher Aufwand an Ressourcen-Investitionen gefordert ist, um, nach Hobfoll, als Entlastung dienen zu können.

Am allermeisten und als grösste Hilfe wird von allen verheirateten Vätern an erster Stelle die eigene Frau erwähnt. Insofern überrascht das nicht, weil dies bereits in der beigezogenen Theorie so dargestellt wird. Danach folgt auffallend oft die bisherige Unterstützung durch die eigenen Eltern. Auch dies findet einen Wiederhall in der Literatur (vgl. Eckert, 2002, 2007, 2012; Retzlaff, 2010; Sarimski, Hintermair & Lang 2013). Als Beispiel sei hier Retzlaff (2010, S. 55) zitiert: „Rückhalt von den eigenen Eltern ist eine der zentralen Formen von sozialer Unterstützung, mit positiven Auswirkungen auf die Resilienz.“ Fällt diese weg, vor allem die tatkräftige Hilfe in Form von regelmässigem Baby-Sitting, bricht ein wichtiger Faktor in der Entlastung der Väter weg. Die Thematik des Alterns der eigenen Eltern allerdings wurde so in keiner der konsultierten Studien dargestellt. Insofern ist dies eine sehr wichtige Erkenntnis.

Bei allen anderen sozialen Kontakten ist es hingegen sehr individuell, ob sie als eine Belastung oder als Ressource wahrgenommen werden (siehe Tabelle 4: Soziale Kontakte nach Belastung und Ressourcen unterteilt). Dies findet auch Wiederhall in der Literatur. Eckert schreibt dazu: "Auch für den ausserfamiliären Bereich gilt, dass das vorhandene Netzwerk für Familien mit behinderten Kindern eine wichtige Quelle der Unterstützung darstellen kann, solange es auf Seiten der Freunde aus Gründen der Unsicherheit oder internalisierten Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung nicht zu Rückzug und Distanzierung kommt" (2012, S.145)

4.2. Alltag mit einem schwerbehinderten Kind

Der zweite Teil der Auswertung ist den unterschiedlichen Aspekten des Alltages mit einem Kind mit schwerer Behinderung gewidmet. Wurden die Väter danach gefragt, was denn an ihrem Alltag besonders sei oder eben anders als im Alltag eines Vaters mit Kindern ohne Behinderung, konnten viele zuerst überhaupt nicht antworten. Für sie ist ihr Alltag die Normalität, die sie kennen: „... für mich ist soviel auch einfach selbstverständlich geworden“ (V1, 46). Erst bei näherem Nachhaken machten die Väter dann differenziertere Aussagen. Vor allem bei der Bitte, einen „normalen“ Tag zu beschreiben, den sie mit ihrem Kind mit schwerer Behinderung verbringen, kamen sehr vielfältige und genaue Schilderungen.

Da es für ein besseres Verständnis des Alltages der Väter wichtig ist, wie sie ihre Zeit verbringen, folgt zuerst eine Auseinandersetzung mit Angaben zur verbrachten Zeit der Väter und auch der Mütter. Danach, unterteilt in drei Kategorien, werden die anfallenden Aufgaben erläutert, mit denen die interviewten Väter schwerbehinderter Kinder konfrontiert sind. Bei der Untersuchung hat sich gezeigt, dass sich die anfallenden Aufgaben grob in drei Kategorien einteilen lassen: organisatorische, erzieherische und pflegerische.

4.2.1. Zeitliche Komponente

Die Aufgaben im Zusammenleben mit einem Kind mit einer schweren Behinderung sind vielfältig und oft zeitintensiv. Auch wenn ein grosser Teil des Haushalts und auch der Kinderbetreuung laut den Vätern von den Müttern abgedeckt wird, ist das väterliche Engagement vom Zeitaufwand her sehr gross. Vor allem leisten sie einen grossen Beitrag jeweils vor und nach der Schule in der Kinderbetreuung und Pflege.

Nach einer groben Einschätzung der verbrachten Zeit gefragt, gaben die Väter an, wie viele Stunden sie durchschnittlich in einer normalen Woche innerhalb von 24 Stunden für welche Tätigkeiten aufwendeten. Ebenso mussten sie einschätzen, wie ihre Frauen die Zeit verbringen.

Dabei hatten sie die Kategorien Arbeit, Schlaf, Familie, Haushalt und Freizeit zur Verfügung. Die Angaben der folgenden Abbildung sind reine Überschlagsrechnungen der interviewten Väter und insofern eher als

Richtwerte oder als Wahrnehmungsdarstellung ebendieser zu verstehen⁴. Vor allem den Zeitaufwand für den Haushalt einzuschätzen, fiel den meisten Vätern sehr schwer.

Abbildung 15: Durchschnittlich verbrachte 24 Stunden der Väter und Mütter

Ganz klar am meisten Zeit (9,5 Stunden) verbringen die Väter mit ihrer Erwerbstätigkeit. Alle befragten Väter arbeiten in einem 100% - Pensum, wobei vier von sieben Vätern die aufgewendete Arbeitszeit nach eigenen Angaben relativ flexibel handhaben können. Das heisst, dass sie auch einmal am Abend oder Wochenende ihr Pensum erledigen, dafür unter der Woche eher mal früher Feierabend machen können. Danach folgt der Schlaf mit 6 Stunden, welcher sich aber nicht gross vom geschätzten Schlafbedürfnis der Mütter mit 7,8 Stunden unterscheidet. Täglich durchschnittlich 5,1 Stunden verbringen die befragten Väter mit ihren Familien, wobei hier sehr verschiedene Bereiche zusammengefasst werden. Es wurden gemeinsame Mahlzeiten ebenso dazugerechnet, wie Unternehmungen, Intimpflege oder Spielsituationen. Da die Mütter grösstenteils als Hausfrauen (3 Mütter) tätig sind oder höchstens mit niedrigem Prozentsatz (2 Mütter) auswärts arbeiten, ergibt sich bei Familie und Haushalt insgesamt mehr Einsatz der Mütter.

Freizeit kommt, mit 1,5 Stunden täglich, klar an letzter Stelle. Es muss dazu angemerkt werden, dass die Väter die Zeit, sobald ihre Kinder schlafen, bis auch sie zu Bett gehen, durchwegs als „Freizeit“ betitelten, sobald sie keine Haushaltsarbeiten oder ähnliches zu erledigen hätten. Der Abschnitt „Definition Freizeit“ im theoretischen Teil dieser Arbeit bezeichnet dieselbe Zeit als gebundene Freizeit.

Im folgenden Teil werden die Valenzen der Väter in drei Bereichen der anfallenden alltäglichen Aufgaben dargestellt: Die organisatorischen, die pflegerischen und zum Schluss die erzieherischen Aufgaben. Mit Valenzen sind die positiven oder negativen Nennungen der Aufgaben gemeint. Beschrieb ein Vater zum Beispiel den „Miteinbezug des Kindes“ als toll oder selbstverständlich, wurde diese Aussage zu den positiven Nennungen gezählt. Auch neutrale Aussagen werden hier den positiven Valenzen zugeordnet, da davon ausgegangen werden kann, dass negative Valenzen explizit genannt worden wären. Wurde hingegen von einem Vater zum Beispiel die fehlenden Wahlmöglichkeiten bei Freizeitaktivitäten oder Schwierigkeiten in der Erziehung genannt, wurde dies als negative Valenz angesehen.

⁴ Von V5 fehlen die Angaben zu den verbrachten Stunden in den Bereichen Schlaf und Freizeit. Zur Mutter von K5 fehlen sämtliche Angaben, weshalb sie in dieser Grafik nicht erfasst wurde.

4.2.2. Organisatorische Aufgaben

Weitaus am häufigsten wurden organisatorische Aufgaben genannt. Auffallend dabei ist, dass die Väter oft relativ neutral und beschreibend erklären, was sie im Alltag mit ihren Kindern mit einer schweren Behinderung alles tun. Es gehört für sie längst zur Normalität, dass sie zum Beispiel die ganze Wohnung auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt haben. V2, T2: „Das ist so. Ja, alles auf ihn zugeschnitten (gemeint ist die Wohnung, die Ferien, der Alltag, Anm. der Verf.), weil wir versuchen so gut wie möglich über die Runden zu kommen.“

Oder dass sie ihr Kind, sobald es von der Schule nach Hause kommt, aktiv in den familiären Alltag miteinbeziehen. V1 beschreibt folgendermassen, wie er seinen Sohn in das Familienleben miteinbezieht: „Und je nachdem ein Büchlein anschauen oder eine Geschichte oder so oder halt ihn wirklich integrieren in den Alltag, wo es geht, dass er einfach dabei ist. Weil er selber nicht viel machen kann, ist es halt wichtig, dass er irgendwie Bestandteil ist. Sei es, wenn man irgendetwas am Machen ist, nimmt man ihn auf den Schoss, damit er einen spürt. Oder nimmt ihn nahe ran oder probiert wirklich mit ihm unterwegs zu sein. Und eben wirklich, ihn einfach zu integrieren“ (V1, 6).

Abbildung 16: Valenzen organisatorischer Aufgaben

Bei den organisatorischen Aufgaben gleichen sich die genannten Valenzen insgesamt aus. Das heisst, es wurden gleich viele positive Aspekte wie negative genannt. Wie hingegen in obenstehender Statistik ersichtlich, gibt es Aufgaben, die von den Vätern vorwiegend gerne erfüllt werden. Dazu gehören zum Beispiel für Unterhaltung zu sorgen, wie auch einen Spaziergang zu machen. Vor allem zweiteres wird überraschend häufig explizit genannt. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass die Väter dies nicht als ihre persönlichen Favoriten zur Freizeitbeschäftigung angeben. Vielmehr formulierten sie, dass es einfach die unkomplizierteste und am wenigsten aufwändige Art sei, um die Zeit zu verbringen.

Allgemein bestimmen vor allem die Vorlieben und Möglichkeiten der Kinder die Alltagsaktivitäten der Väter und der gesamten Familie. Der Alltag richtet sich danach, was möglich ist und dabei noch möglichst entspannt gemacht werden kann. V2 drückte das so aus: „Es ist auch so, wenn er die ganze Woche mit mir ist,

dann ist er der Taktgeber.“ (102). Auch V3 formuliert etwas ähnliches: „Wir haben ihn uns quasi gegenseitig angepasst, den ganzen Tagesablauf“ (10). Dabei finden sich die Gründe für diese Abstimmung auf die Möglichkeiten des Kindes mit Behinderung auf unterschiedlichen Ebenen. Die Väter haben dies mehrfach beschrieben: „... und musste vieles eingestehen, dass ich halt einfach Vieles nicht mehr machen kann als Familie. Das heisst entweder eben, ich gehe alleine mit S4 ... oder ganz alleine, was ich sowieso nie mache, ...“ (V4, 5). „Irgendwelche Spiele, bei denen K6 würfeln kann oder die Karten halten kann oder in einen Ständer stellen kann. Das hängt ein bisschen davon ab, was physisch bei ihr möglich ist.“ (V6, 12) „Was er sich in den Kopf gesetzt hat, das möchte er absolut durchsetzen. ... Also, es interessiert ihn wahrscheinlich nicht und er macht es auch nicht“ (V5, 26). Laut V3, dessen Tochter früher starke epileptische Anfälle hatte, konnte es durchaus sein, dass sie sich am Morgen spontan entschliessen mussten, zuhause zu bleiben, anstatt wegzugehen. Oder dann nennt er ihre Taufe, die nicht stattfinden konnte und kurzfristig abgesagt werden musste, ebenfalls aufgrund der Anfälle (vgl. V3, 6)

Die in den Interviews genannten Beschränkungen in Bezug auf die Behinderung der Kinder bei der Gestaltung des Alltags lassen sich folgendermassen zusammenfassen:

- ❖ Beschränkungen durch den Rollstuhl oder andere Hilfsmittel
 - Ungeeignete Parkplätze
 - Zugänge über Treppen
 - Schwierige Bodenbeschaffenheiten (Schnee, Sand, ...)
 - Grosse Menschenmengen (Platzmangel)
- ❖ Überforderung/Stress des Kindes vermeiden, Verhaltensauffälligkeiten vermeiden
 - Reaktion des Kindes auf äussere Umstände (z.B. Lärm, Wärme, Menschenmenge)
 - Lässt das Verhalten des Kindes die Aktivität ausser Hauses zu?
 - Beginnt es zu schreien, sich zu verletzen, reagiert es mit Verweigerung?
- ❖ Körperliche oder medizinische Möglichkeiten
 - Funktionelle Möglichkeiten (Armbewegungen, Haltebewegungen)
 - Notwendigkeit von Ruhephasen, Liegemöglichkeiten etc.
 - gesundheitlicher Allgemeinzustand des Kindes
 - Was löst einen Epilepsieanfall aus? Wie lassen sich diese allenfalls vermeiden?
- ❖ Rhythmisierung durch Pflegehandlungen
 - Wie häufig braucht das Kind Intimpflege?
 - Wie lange braucht es für das Essen, resp. wie häufig wird es sondiert?

All diese Faktoren sind primär auf das Kind bezogen. Respektive allerhöchstens noch darauf, wie sein Umfeld mit den kindsbezogenen Aspekten umgehen kann. Väter mit weiteren Kindern ohne Behinderung, sehen sich zusätzlich in einem weiteren Spannungsfeld: Inwiefern ist es möglich, alle Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder in Einklang zu bringen?

„Das führt dann teilweise dazu, dass natürlich das Familienleben so ein bisschen in die Richtung geht, die von K6 geprägt ist. Und, dass wir das machen, was mit K6 möglich ist, was vielleicht unser Sohn (gemeint ist B6, der Bruder von K6; Anm. d. Verf.) manchmal nicht gerne macht. Aber das ist halt so“ (V6, 46).

4.2.3. Pflegerische Aufgaben

Abbildung 17: Valenzen pflegerischer Aufgaben

Pflegerische Leistungen der Väter im Alltag wurden dreimal häufiger negativ (32 Nennungen) beschrieben als positiv oder neutral (10 Nennungen). Dabei verteilen sich die positiv empfundenen Aufgaben relativ ausgeglichen auf die Bereiche der Intimpflege, Kleider anziehen, Aufsicht und therapeutische Aufgaben wie physiotherapeutische Übungen durchzuführen. „Das ist meistens eine lustige Sache, ihn dann anzuziehen“ (V1, 6). „Also besonders gerne stelle ich ihn in den NF-Walker und dann schauen, dass er geht. Ja, es ist schön; wenn man sieht, wenn er gut drauf ist, dann läuft er wirklich in der Wohnung hin und her. Und dann kann man ihn motivieren und er sucht und läuft und ist mega happy. Das mache ich sehr gerne“ (V7,20).

Deutlich negativ dagegen wurden die Bereiche des Essens eingeben, der Umgang mit Krankheiten oder medizinischen Notfällen sowie fehlende Möglichkeiten auszuschlafen genannt. Das Ausschlafen wurde bewusst von den Angaben zum „Schlaf allgemein“ getrennt, da es in fünf Interviews explizit und mit Betonung als Belastung, respektive als fehlende Möglichkeit sich zu erholen, genannt wurde.

4.2.3.1. Essen

„Und dann kommt er meistens mit dem Pyjama an den Tisch und dann wird sicher einmal gemütlich gegessen. Halt mit kleinen Stückchen, da darf man sich nicht treiben lassen oder bereits zu knapp dran sein, sonst wird es unangenehm für beide Seiten eigentlich. Weil zum Teil braucht er ein wenig mehr Zeit oder weniger. Und wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, ist es wie gesagt nicht witzig.“ (V1, 6).

Die Thematik „Essen“ nahm bei den Beschreibungen bei allen interviewten Vätern sehr grossen Raum ein. V6 beschreibt beispielsweise, wie er und seine Frau, je nachdem, ob K6 essen mag oder nicht, die Sondennahrung anschliessend anpassen würden (vgl. V6, 10). Auch V7, dessen Sohn ebenfalls sowohl oral als auch per Sonde ernährt wird, sagt aus, dass seine Frau und er bei der Ernährung darauf achten, K7 Dinge anzubieten, von denen sie wissen, dass er sie gerne mag. Er erklärt es damit, dass es sonst vorkommen könne, dass sie zwei Stunden am Tisch sässen (vgl. V7, 4).

Einerseits wird dabei erwähnt, dass die Kinder sich ja nicht wegen Hunger oder Durst melden können. Zwei Väter erwähnen explizit, dass sie ganz bewusst regelmässige (Zwischen-) Mahlzeiten in den Alltag einplanen, weil ihre Kinder sich eben nicht dazu äussern können⁵. Andererseits ist, bedingt durch die körperlichen Einschränkungen der Mund- und Schluckmotorik, der Vorgang des Essens eine zeitlich und geduldmässig aufwändige und für die betroffenen Kinder auch sehr anstrengende Aufgabe. *„Und vielfach ist eben Essen-geben, ich sage es mal so, wenn du alle Zeit der Welt hättest, dann ist es mir manchmal schon auch egal. Aber vielfach möchtest du danach etwas anderes machen und das ist dir einfach nur im Weg“* (V4, 30).

Beim Bereich des Essens wurde häufig als Schwierigkeit oder Belastung die konstante Gefahr der Unterernährung der Kinder genannt. *„Was ich am anstrengendsten finde, ist, wenn er nicht recht essen will. Weil man weiss, dass er etwas essen sollte, er es aber nicht so gerne hat oder er ist nicht so in Stimmung. Dann gibt er mehr Essen raus als rein geht. Das ist dann nicht witzig, weil man einfach weiss, das geht nicht auf. Er muss das essen, weil sonst hat er einfach zu wenig. Und dann kommt man vielleicht noch mehr unter Druck, weil man weg gewesen ist oder noch weg möchte. Und wenn man ihm dann nicht die Zeit geben kann, die er braucht, dann ist das unangenehm“* (V1, 18). Da ist dann die psychische Belastung der Väter insofern gross, dass sie, wie V1 oben aussagt, genau wissen, ihr Kind müsste eigentlich eine bestimmte Minimalmenge an Kalorien und Nährstoffen zu sich nehmen, um körperlich an keiner Mangelernährung zu leiden.

Auch die Bedeutung des gemeinsamen Essens im sozialen Kontext geht weitgehend verloren, wenn Essen eine anstrengende und wenig lustvolle Aktivität ist. Dabei wurde es unabhängig vom Grad der körperlichen Einschränkung beschrieben. V2, dessen Sohn motorisch relativ stark ist, erwähnt in einem Nebensatz: *„Also entweder isst du jetzt vorher oder dann schiebst du es weg und gibst ihm. ... Man kommt selber nicht so wirklich zum Essen“* (V2, 114). Aussenstehende haben dabei oft kein Verständnis für die Kinder mit Behinderung beschreibt zum Beispiel V4, wohingegen die Familien intern bereits gut darauf eingestellt seien, dass Essenszeiten (wie auch Intimpflege) zeitaufwändig sind und schnell einmal für jede Mahlzeit, jeden Kleiderwechsel und jede Intimpflege eine Stunde eingerechnet werden muss (vgl. V4, 51) *„Also wir haben schon gemerkt, viel vom Tag hast du danach (gemeint sind jeweils 1h Zeitaufwand pro Mahlzeit plus Intimpflege etc.; Anm. d. Verf.) nicht mehr“* (V4, 51). V4 sagt anschliessend aus, dass deshalb Ausflüge mit befreundeten Familien sehr schwierig seien. Und sich dadurch das Essverhalten des Kindes mit Behinderung wiederum auf die sozialen Kontakte der gesamten Familie auswirke.

4.2.3.2. Krankheit, Schmerzen, Notfälle

Krankheiten oder medizinische Notfälle erleben die Väter, laut ihren Aussagen in den Interviews, vor allem deshalb als schwierig, weil ihre Kinder Schmerzen oder auch Unwohlsein nicht formulieren können. Infolgedessen können die Angehörigen oft nicht früh genug reagieren, sodass bereits kleine Erkältungen schnell gefährlich werden können, wie es V2 beschreibt: Es beginne bei seinem Sohn oft mit einer kleinen Erkältung, die sich jedoch schnell in eine Mittelohrentzündung mit gefährlichen Entzündungswerten auswachse, mit denen K2 eigentlich bereits hospitalisiert werden müsste (vgl. V2, 129).

Doch nicht nur die mangelnden kommunikativen Möglichkeiten der Kinder machen den Umgang mit Krankheiten oder Schmerzen ihrer Kinder für die Väter so schwierig. Kinder mit schweren Behinderungen sind be-

⁵ Dabei wäre zusätzlich zu beachten, dass eher die fehlenden kommunikativen Möglichkeiten eine Belastung darstellen, als die Einnahme des Essens an sich (Anm. d. Verf.).

reits aufgrund von grundsätzlich erhöhten Anfälligkeiten gegenüber Krankheiten, bestehenden Grunderkrankungen oder regelmässigen, notwendigen, längeren Spitalaufenthalten nach Operationen oft vermehrt auf medizinische Versorgung angewiesen. V5 beschreibt im Absatz 26, dass das ganze, ansonsten funktionierende System zusammenfalle, sobald sein Sohn krank werde. Oder wie schwierig es sei, wenn K5 weine und er als Vater keine Ahnung habe, weshalb. V7 formuliert es noch drastischer: *„Ja, es ist halt, ein extremer Aufwand, wenn ein solches Kind dann wirklich mal krank ist, das ist brutal. Das raubt einem wirklich den Schlaf und die ganze körperliche Kraft, die man hat“* (V7, 106).

Oft werden Krankheiten oder mögliche Schmerzquellen spät entdeckt, was bei den Vätern negative Gefühle und Hilflosigkeit auslöst. V5 beschreibt eindrücklich, wie sein Sohn eines Tages von der Schule heimkam, sich seltsam verhielt und stets eines seiner Beine nahe zum Körper zog. Der Vater hätte dann das Bein untersucht und die Haut eingecremt, es sei aber nicht besser geworden. Am nächsten Tag habe der Vater dann selber die Symptome einer schweren Grippe gehabt. Da erst konnte er dann den Wunsch seines Sohnes, sich zusammenzukugeln und irgendwo zu verkriechen nachempfinden und richtig einordnen. (vgl. V5, 26) *„Was ich besonders schlimm finde (...) wenn er sich nicht ausdrücken kann und du weisst, dass ihn etwas plagt“* (V4, 67). Es sei einerseits zeitintensiv zu eruieren, was das Kind plage, wo es aus welchem Grund Schmerzen habe und andererseits stelle es eine grosse Belastung dar, da man als Vater ja möchte, dass es dem Kind gut gehe (vgl. V4, 67).

Bei den medizinisch notwendigen Aufgaben der Väter muss sicherlich auch der Umgang mit epileptischen Anfällen erwähnt werden. Von den Kindern der interviewten Väter sind zwei Kinder betroffen von Epilepsie, wobei es vor allem die Tochter von V3 sehr stark im Alltag einschränkt. V3 beschreibt während des gesamten Interviews mehrmals eindrücklich prägende Erlebnissen mit heftigsten epileptischen Anfällen. Zum Beispiel musste der Notarzt mehrmals Notfallmedikamente direkt ins Knochenmark verabreichen: *„Und wenn dann ein Arzt die Bohrmaschine hervorholt und in den Knochen bohrt ... direkt in den Knochen. Ins Knochenmark. Also direkt in den Knochen und dann die Infusion so gesetzt. Weil bereits alles zerstoichen war, auch der Kopf“* (V3, 72/74). Oder einmal sei ein Anfall auch nach zweieinhalb Stunden nicht zu unterbrechen gewesen: *„Und dann hat man gesehen, wie sie sie quasi lahmgelegt haben mit einem Medikament. Und wie der Herzschlag aufhört. Und sie sie dann wieder holen nach knapp etwa 30 Sekunden“* (V3, 70). Und nach derart heftigen Anfällen sei auch immer die Entwicklung zurückgefallen. Seit dieser früheren Kindheitszeit seien die Anfälle jedoch längst nicht mehr so dramatisch und auch weniger häufig. Er habe gelernt damit umzugehen, dass er weder helfen noch einen Anfall beeinflussen könne. Wohingegen sein Umfeld viel mehr Mühe damit habe.

4.2.3.3. Schlaf

Während der Interviews hat es sich herausgestellt, dass das Thema Schlaf bei allen interviewten Vätern sehr präsent ist. Dabei geht es einerseits um die Schlafdauer und andererseits, fast noch relevanter, ob das Kind durchschläft oder nicht. *„Und jetzt mittlerweile kommt er vielleicht zwei bis dreimal. Aber davor war es an der Tagesordnung, dass du im Minimum einmal pro Stunde aufgestanden bist. Mit Bezug auf Minimum. Wir sind auch schon im Halbstundentakt aufgestanden“* (V3, 14). *„... wirklich jahrelang, bis in der Nacht im Zweistunden- Rhythmus aufstehen“* (V1, 70). Über K7 sagt der Vater aus, dass sie ihm regelmässig Schlafmittel gäben, *„... weil er eigentlich schlafen möchte, aber seinen Schlaf nicht findet“* (V7, 10). Auch nächtliches Umlagern steht für die meisten Väter an der Tages- respektive Nachtordnung. *„... aber doch, bei jedem Pieps fragst du dich: ‚Schläft er wieder ein oder müssen wir ihn drehen?‘“* (V7, 106). Alle Väter beschreiben

durchwegs, dass die Nächte sehr unterschiedlich sein können, wie man das sonst ausschliesslich aus der Kleinkinderphase allgemein von Kindern kennt.

Weitere Themen sind auch das konstante Überwachen des kindlichen Schlafes in Bezug auf Körpertemperaturen oder vor allem auf epileptische Anfälle, wie dies fast alle Väter beschrieben haben: „Wir haben immer noch, Gott sei Dank, das Baby-Phone. Weil, da sie ja Epilepsie hat, ist das für uns eine Überwachung“ (V3, 4).

Durch die oben beschriebenen Anforderungen an die Väter erklärt sich auch, weshalb Schlaf im Allgemeinen und das Ausschlafen im Spezifischen von den genannten Valenzen her eher als Belastung, denn als Ressource wahrgenommen wird.

4.2.4. Erzieherische Aufgaben

Neben den oben beschriebenen pflegerischen und organisatorischen Aufgaben liessen sich die Aussagen noch einer dritten Kategorie zuteilen: der Erziehung. Im Gegensatz zu den oberen zwei Aufgabenbereichen (ausser dem Abschnitt über Epilepsie) spielt hier die Art der Behinderung eine grosse Rolle. In den Beschreibungen der erzieherischen Aufgaben lässt sich beobachten, dass die Erziehung körperlich relativ mobiler Kinder, die dagegen kognitiv stark eingeschränkt sind, sehr schwierig sein kann. V2, dessen Sohn in diese Kategorie eingeteilt werden kann, beschreibt es folgendermassen: „Und das eigentlich Schlimme und Traurige oder das Zermürende ist ja, dass man das K2 nicht beibringen kann. Oder schwierig ist, beizubringen.“

So sind die Aussagen, die sich unter dem erzieherischen Aspekt verstehen lassen, auch überwiegend negativ validiert. Von den, diesen Aufgaben zugeordneten, 19 Aussagen sind vier positiv, 15 dagegen negativ. Bei den positiven Kategorien ist vor allem „Widerspruch, Rebellion“ noch zu erwähnen. Dabei stellten zwei der Väter nämlich fest, dass es schon auch seine Vorteile habe, wenn ihr Kind nicht widersprechen könne.

Abbildung 18: Valenzen erzieherischer Aufgaben

Ansonsten sind es insgesamt aber eher belastende Aufgaben. Das Zitat V2's von oben bringt auch den Grund auf den Punkt, weshalb es so schwierig sei, das Kind zu erziehen. Regeln, Grenzen, Gefahren erken-

nen die Kinder der interviewten Väter nicht. Deshalb ist auch die oben beschriebene Kombination von relativer Mobilität, jedoch eingeschränkten kognitiven Möglichkeiten so fatal. V2, V3 und V5, deren Söhne und Töchter mit einer Behinderung zumindest teilweise selbstständig gehen können, beschreiben alle, dass eigentlich konstant mindestens ein Elternteil auf K2, K3 oder K5 aufpassen müsse. Vor allem K2 und K5 reagieren laut ihren Vätern mit Verhaltensauffälligkeiten, wie Schreien, Kneifen. Eine Möglichkeit, die laut der Interviews von den Vätern häufig gewählt werde, sei, den Alltag, die Wohnung, die Freizeit dem Kind anzupassen, um zum Beispiel Regelverstöße umgehen zu können. Verhaltensauffälligkeiten durch Anpassungen von aussen zu vermeiden, sei einfacher, als das Kind daran zu hindern. Dies hat hingegen immer auch Einschränkungen zur Folge. Diese wirken sich teils sozial, teils freizeittechnisch oder aber auch von der Wohnungseinrichtung her aus: „*Vieles geht bei uns auch kaputt, wo wir halt wieder neu kaufen. Und du trotzdem nicht aufgibst: doch, jetzt müssen diese Vasen dort stehen*“ (V2, 78).

Demgegenüber wurden auch bei den körperlich stärker eingeschränkten Kindern negative Valenzen in Bezug auf erzieherische Aufgaben genannt. Zum Beispiel V3 im Abschnitt 30: „*Gut, er muss jetzt essen, also: ,Mund auf'. Und er natürlich Zunge raus. ,Mund auf'. Nein. Zunge raus. Du: ,Mund auf'. Er: Zunge raus.*“ ...: *Aaaahhh!*“ Und je nach Arbeitstag sei dieses „Spiel“ ertragbarer oder eben nicht.

So findet sich auch hier wieder die Thematik der Ernährung. An der Präsenz dieses Themas in allen drei Kategorien alltäglicher Aufgaben ist abzulesen, wie stark Ernährung den Alltag von Vätern mit Kindern mit einer schweren Behinderung prägt.

4.2.5. Diskussion Alltag mit einem schwerbehinderten Kind

In allen Kategorien der Aufgaben ist es wichtig zu sagen, dass den Vätern viele der täglich anfallenden Aufgaben wie allgemeine, pflegerische Aufgaben (Anziehen, Zähneputzen, auf Körpertemperatur achten), organisatorische Themen wie Parkier-Möglichkeiten in der Stadt zu suchen, beim Interview nicht in den Sinn gekommen sind. Erst nach genauerem Nachhaken der Interviewenden merkten die Väter, dass diese Aufgaben spezifisch für Väter mit schwerbehinderten Kindern sind. Infolgedessen muss davon ausgegangen werden, dass die Angaben lückenhaft sind und die Väter im Alltag mit ihrem Kind mit Behinderung noch viel mehr spezifische Leistungen erbringen. Um solche Details genauer zu erfassen, müsste spezifisch in diesem Bereich weiter geforscht werden.

Je nach Komplexität der Behinderung und ob der Schwerpunkt eher bei einer kognitiven oder bei körperlichen Einschränkungen liegt, variieren damit auch die genannten Aufgaben und deren Valenzen für die Väter. Bei Kindern, die körperlich eher mobil, kognitiv allerdings stärker eingeschränkt sind, werden häufiger erzieherische Themen genannt, wohingegen die organisatorischen und therapeutischen Aufgaben (enthalten bei den pflegerischen Aufgaben) eher für Väter von körperlich stärker behinderten Kindern als aufwändig und belastend beschrieben werden.

4.2.5.1. Ressourcen nach Hobfoll

Da die angesprochenen Themenbereiche des Alltags mit einem Kind mit einer schweren Behinderung derart vielfältig sind, lassen sich auch kaum Aussagen zu einzelnen Ressourcenkategorien machen. Alltag an sich ist bereits ein sehr weit gefasster Begriff, der sämtliche Ressourcen nach Hobfoll miteinschliesst.

Im Bereich der zeitlichen Komponente ist aber klar, dass einerseits die häufig flexiblen Arbeitszeiten der Väter, andererseits die Verfügbarkeit eines zweiten Elternteils grosse Ressourcen aus dem Bereich der Bedin-

gungsressourcen darstellen. Andere, explizit genannte Ressourcen sind eine gute Wohnlage (Objektressource) oder Gelassenheit im Umgang mit dem Kind und dessen Behinderung (persönliche Ressource). Weitere Ressourcen aufzuzählen, wäre Interpretation seitens der Forscherin und wird hier deshalb unterlassen.

4.2.5.2. Stress nach Hobfoll

Allgemein lässt sich feststellen, dass das Leben mit einem Kind mit schwerer Behinderung sehr grosses Stresspotenzial birgt. Dies zeigte sich beispielsweise bei der individuellen Einschätzung der alltäglichen Aufgaben rund ums Kind, die von den Vätern insgesamt deutlich häufiger als Belastung benannt oder zumindest negativ beschrieben wurden.

Konstante Aufsichtspflicht, grosser zeitlicher Aufwand für pflegerische und organisatorische Aufgaben wurden als grosse Belastung genannt. Vor allem die Bereiche „Ernährung“ und „Schlaf“ wurden als stark belastend genannt und kamen sowohl bei sämtlichen Vätern als auch in allen drei Unterbereichen der alltäglichen Aufgaben vor. Dies liesse sich nach Hobfoll durch klare Ressourcenverluste, respektive ausbleibende Zugewinne trotz anhaltend hohen Investitionen erklären.

4.2.5.3. Diskussion der Ergebnisse

Von aussen ist subjektiv wahrgenommener Stress schwierig zu beurteilen, vor allem aufgrund dieser relativ oberflächlichen, zeitlich kurzen Befragung. Die Auswertung der Ergebnisse ist eine Momentaufnahme und muss auch als solche verstanden werden. Würde man die gleichen Väter mit dem gleichen Fragenkatalog in einigen Jahren nochmals befragen oder wären die Interviews kurz nach der Einschulung durchgeführt worden, wären dabei sicher ganz andere Schwerpunkte entstanden. Auf jeden Fall scheint eine Gewöhnung an Belastungen stattgefunden zu haben. Dies merkt man daran, dass es den meisten Vätern schwerfiel, die Fragen nach momentanen Belastungen respektive danach, was am Zusammenleben mit ihren Kindern mit schweren Behinderungen schwierig oder belastend sei, zu beantworten.

Aber auf jeden Fall kann hier klar festgehalten werden:

Alltag mit einem Kind mit einer schweren Behinderung ist zeit- und energieintensiv!

Dies deckt sich mit unterschiedlichsten Aussagen in der Literatur, z.B. Eckerts, der davon spricht, dass von einer generell hohen Belastung von Vätern mit Kindern mit einer Behinderung ausgegangen werden muss (vgl. Eckert, 2012, S.186)

Trotz offensichtlich grossem Stresspotenzial im Alltagsleben mit einem schwerbehinderten Kind, scheinen die Väter gleichwohl über viele Ressourcen zu verfügen. Diese wurden leider im Laufe der Interviews trotz aktivem Nachfragen nicht konkret greifbar. Man kann davon ausgehen, wie vor allem eine positive Lebenseinstellung (laut Hobfoll den persönlichen Ressourcen zuzuordnen) oder ein erfolgreicher Umgang mit stressreichen Situationen den Vätern helfen, damit umzugehen. Diese Ressourcen kamen aber nur ansatzweise heraus. Zum einen könnte das daran liegen, wie die Fragen im Interview gestellt wurden, andererseits scheint es, dass klar kategorisierbare Ressourcen eine vertieftere Auseinandersetzung mit den Probanden benötigen würde. V4 fasst das im Interview zusammen: *„Also wie gesagt, die ganze Situation ist besonders schlimm. Eigentlich. Aber ich sage es mal so, wir stehen darüber, aber wir gehen damit. Also es ist etwas, wo du gelernt hast, damit umzugehen. Was absolut nicht optimal ist, aber... Ja“* (V4, 71).

Bemerkenswert ist: Trotz von aussen klar feststellbaren objektiven Bedingungen, die grosses Stresspotenzial bieten, hat keiner der Väter schlecht von seinem Kind gesprochen oder sich über das Leben mit demselben beschwert. Sie haben dagegen ziemlich oft betont, was sie für ein Glück mit ihrem Kind hätten, was es für ein Sonnenschein sei. Stellvertretend für alle ähnlichen Aussagen, hier die von V1: „Auch von dem her müssen wir sagen, er ist ein Goldstück. Mit all seinen Sachen, die schwierig sind“ (V1, 48).

4.3. Freizeit

Beim dritten Bereich der Auswertung geht es um die Freizeit. Konkrete Fragen zu diesem Thema wurden von den Vätern eher belächelt. „Und eben, Freizeit, (seufzt). dann gönnt man sich halt wieder einmal einen Film oder so“ (V2, 98). Derselbe Vater überlegt etwas früher im Interview laut, wann er in den letzten Monaten einmal etwas für sich oder mit seiner Ehefrau gemacht habe: es kommen dabei nur einzelne Ereignisse heraus (vgl. V2, 56).

Da insgesamt von allen Vätern wenig dazu gesagt wurde, wird dieser Teil eher kurzgehalten. Teils wurde bereits bei den Alltagsaufgaben oder in der Beschreibung der sozialen Kontakte auf Schwierigkeiten oder Hindernisse in der Freizeitgestaltung hingewiesen. Einiges soll hier trotzdem dargestellt werden.

Wie in nebenstehender Grafik ersichtlich, wird hier der Freizeitbereich grob in zwei Zweige unterteilt. Einer-

seits die Zeiten, die der Vater für sich selber nutzt, da hinein wurde auch Ehezeit gezählt. Andererseits kann Freizeit auch Familienzeit bedeuten, also Ferien oder freie Zeit, die mit der ganzen Familie gestaltet und verbracht wird.

Abbildung 19: Genannte Zweige der Freizeit

Viele Väter nannten, wie weiter oben bereits erwähnt, die Zeit, in der die Kinder schliefen, als freie Zeit. Sie können da auch mal einen Film schauen oder sich etwas Feines kochen. Hingegen ausgehen, Freunde treffen, mit anderen Familien ins Schwimmbad gehen, das sei alles sehr schwierig. Die fehlende Flexibilität und Normalität im Leben der Kinder wurden auch durchwegs als Belastung genannt. „Das Schlimmste ist einfach, dass man nicht mithalten kann. Das ist Normalität die man nicht hat. Das sind Kleinigkeiten“ (V2, 64). „Man ist mit einem K2 nicht so flexibel, wie mit einem normalen Kind“ (V2, 28). „Dort merkt man es am extremsten, diese Spontanität, um irgendwohin zu gehen ist ein bisschen oder eigentlich extrem weggefallen“ (V7, 32). Laut V2 leben sie mit K2 „anti-zyklisch“. Was er damit meint, beschreibt er so: „Das bedeutet, dass wir sicher nicht samstags oder sonntags in ein Hallenbad gehen würden, wenn sie überrannt sind. Oder in die Badis. Wir machen während der Woche solche Sachen, wenn es vom Zeitplan her klappt. Oder eben mittwochs, wenn er frei hat von der Schule und der Lernwohnung. Und Samstag, Sonntag ziehen wir uns zurück in Anführungszeichen. Einfach antizyklisch“ (V2, 26). Diese Orientierung an den Möglichkeiten des Kindes werden nicht durchwegs als Belastung empfunden. In den Beschreibungen der Väter schwingt klar mit, dass dies auch eine Erleichterung sein kann. „Das ist so. Ja, (die Wohnung, die Ferien, der Alltag allgemein, Anm. d. Verf.) auf ihn zugeschnitten, weil wir versuchen so gut wie möglich über die Runden zu kommen“ (V2, 72). Oder wie es V3 ausdrückt: „Wir haben ihn uns quasi gegenseitig angepasst, den ganzen Tagesablauf“ (V3, 10).

4.3.1. Ferien und Freizeit mit einem schwerbehinderten Kind

Genau diese oben beschriebene „Orientierung an den Möglichkeiten des Kindes“ scheint hingegen in der Gestaltung der Ferien eher eine Belastung zu sein. Das Zuhause ist eingerichtet auf die Bedürfnisse der Kinder und die Hindernisse, die einem begegnen. Gemeint ist hier eine allgemeine Barrierefreiheit, das heisst in Bezug auf die Mobilität der Kinder, aber auch auf Reizarmut und Sicherheit. Unterwegs und vor allem im Ausland sei das viel schwieriger. V7 beschreibt, was es bedeutet, mit einem Kind im Rollstuhl an den Strand zu fahren. *„Wenn wir nicht mit unserem Auto in die Ferien gehen, dann bekommen wir irgendein Auto. Das heisst, ich muss K7 am Tag etwa 10 Mal hinein- und hinausheben. In den Rollstuhl, an den Strand runter, Mittag wieder nach Hause, hinein, zurück, raus. Das ist körperlich brutal. ... Letztes Jahr haben wir wirklich drei Wochen lang hinein, raus, hinein, raus. ... Strände mit dem Rollstuhl, da ist alles voller Sand. Da muss man zuerst schauen, an welchen Strand wir eigentlich überhaupt gehen können. Müssen wir einzeln zuerst K7 auf den Liegestuhl tragen und dann den Rollstuhl nach hinten ziehen. Das sind alles Aufwände, die ein normaler, gesunder Zwölfjähriger sich keine Gedanken darüber machen würde“* (V7, 124 - 126).

Ähnliches erläutert V2 als Grund, weshalb seine Frau und seine Tochter im Winter alleine in die Berge fahren (vgl. V2, 50 - 52). Der Aufwand sei sehr gross und deshalb der erhoffte Erholungswert wiederum sehr klein.

Alle Väter beschreiben, wie aufwändig vor allem Ferien mit ihren Kindern seien. Die Suche nach geeigneten Hotels, nach Freizeitmöglichkeiten, die Frage der Anreise, allfällige hohe Kosten aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten und die Rundumbetreuung des Kindes mit Behinderung, all dies scheint stark zu belasten. *„Weil nach den Schulferien merke ich es auch körperlich. Wenn keine Schulferien sind, dann ist es so ein Normalmass“* (V2, 94). Dies, obwohl ja Ferien Erholung bieten sollten. *„Ferien sind kein Zuckerschlecken. Schulferien sind (seufzt) der grösste Hass. (lacht) Kein Vorwurf“* (V2, 72). Weiter unten beschreibt V2, dass sie regelmässig an ihre Grenzen kämen während der Schulferien.

Zwei Väter beschreiben hingegen auch, wie sie versuchen, mit diesen Einschränkungen konstruktiv umzugehen. *„Man muss dann immer die Abwägung machen. Ich bin dankbar, dass das nicht ein grosses Thema ist. Das Verständnis (der Geschwisterkinder, Anm. d. Verf.) ist da. Aber doch ist ein unausgesprochener Kompromiss, wohin wir gehen können. Wo wir einfach sagen, das geht jetzt einfach nicht“* (V1, 92). Sie sagen aus, dass sie das, was ihnen sehr viel bedeute einfach irgendwie möglich machen würden. Sei das, indem sie ihr Kind im Mono-Ski zwar mit in die Berge mitnehmen würden, sich der konkrete Tagesablauf dann gleichwohl trotzdem am Kind orientiere (V6, 78). Oder dass sie sich und ihren Kindern einfach auch mehr zutrauen müssen und auch mal etwas ausprobieren (V3, 40; 56 -58). Eine weitere Möglichkeit, die Ferien eher nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten ist, wenn die Angebote des Entlastungsheimes oder auch des Ferienhortes der Schule in Anspruch genommen werden. Dadurch ist es den Vätern möglich, Zeit für sich selbst oder für den Rest der Familie zu haben. Diese Angebote haben dabei auch eine Kehrseite; einerseits müssen es sich die Familien finanziell leisten können, andererseits gibt es eine moralische Komponente, wie es V1 beschreibt: *„Zum Beispiel nächste Woche gehen wir in die Skiferien. K1 ist nicht dabei, weil es einfach nicht sinnvoll ist. Früher war er dabei. Aber es ist wirklich einfach nicht... Er ist im ... Entlastungsheim (Anm. d. Verf.). Aber es ist so, wenn wir... also gerade gestern Abend haben wir in der Familie gesagt, dass K1 nächste Woche nicht dabei ist, das bedrückt die Familie, weil er dann fehlt“* (V1, 28). Das ist auch der Grund, weshalb auch andere Väter sich gegen das Entlastungsheim oder auch den Ferienhort entscheiden. Sie wünschen sich, dass in den Ferien die ganze Familie zusammen ist, sofern das möglich ist.

4.3.2. Zeit für sich selber

Wie bereits eingangs des Kapitels erwähnt, verbringen die befragten Väter insgesamt sehr wenig Zeit für sich selber. *„Und dann möchte ich dann halt auch schnell fünf Minuten an den Computer oder gehst du-schen oder irgendwie sonst etwas mal schnell selber machen“* (V4, 4). Dass sie, sobald sie von der Arbeit nach Hause kämen, direkt mit den Kindern involviert seien, beschreiben alle sieben Väter gleichermassen. *„Aber das letzte Jahr bin ich ... neun Monate lang keinen Abend, nicht einen einzigen, nach sechs Uhr aus der Wohnung rausgekommen. Ausser mit K5 zum Spaziergehen“* (V5, 34).

Allenfalls empfinden sie die Zeit, sobald die Kinder schlafen als „Freizeit“. Diese Zeit wird indessen auch häufig genannt, um Dinge im Haushalt zu erledigen.

Insofern überrascht es nicht, dass die wenigsten Väter konkrete Hobbys angeben, denen sie regelmässig nachgehen würden. *„Gut, ich brauche nicht viel, fällt mir auf. Für mich ist es auch bereits Erholung, wenn ich dann dort im Atelier war“* (V2, 98). Einzig ihre Religion wird von drei Vätern explizit als Freizeitbeschäftigung genannt, die einen grossen Stellenwert in ihrem Leben habe. Der Glaube gebe Halt und Hoffnung. Zwei Väter beschreiben, dass für sie der Glaube eine wichtige Stütze bei der Bewältigung des Alltages sei. *„Und es braucht einfach etwas, woran man sich halten kann. Und da sind wir sehr froh, haben wir Jesus“* (V4, 41). *„Und das andere ist: wir sind eine gläubige Familie, die an Gott glaubt. Und das ist eine relativ starke Ressource, um dort aufgehoben zu sein. Sonst wären einige Dinge wahrscheinlich auch nicht so gestemmt. Ich denke, das ist fast das stärkste Fundament im Ganzen“* (V1, 76).

Ansonsten wurden vor allem Freizeitaktivitäten genannt, die der Kinder zuliebe gemacht wurden und weniger zur Erholung des Vaters gedacht sind. Einzig wird erwähnt, dass verschiedene Väter gerne ein Nachmittagschläfchen machen, Zeit mit einem Kollegen verbringen, ein feines Essen kochen, eine Motorradtour machen. Relativierend dazu wurde jedoch ausnahmslos hinzugefügt, dass die Zeit dafür eigentlich immer zu kurz käme und es in der Realität fast nie dazu komme. *„Ich habe einfach gemerkt, dass ich praktisch keine Zeit für mich habe. Was ... irgendwodurch traurig ist“* (V4, 59).

Ebenso wurde es von allen sechs verheirateten Vätern als schwierig genannt, Zeit für sich als Paar zu finden. Speziell der organisatorische Faktor für die Kinderbetreuung wurde als Grund dafür angeführt. Der Aufwand sei dermassen gross, dass er sich für zwei Stunden Zweisamkeit kaum lohne. Dies vor allem, seit, wie bereits in der Auswertung der sozialen Kontakte dargelegt, die Grosseltern des Kindes nicht mehr so flexibel hüten können. Hingegen wurden von den Vätern, welche diese Angebote auch nutzen, allfällige Entlastungsdienste und die Lernwohnung der Schule einmal mehr als Ressource erwähnt. Dadurch sei der Aufwand sehr gering, um freie Zeiten als Ehepaar, für den Vater selber oder auch mit den Geschwisterkindern zu verbringen.

4.3.3. Diskussion Freizeit

Insgesamt scheint dies für die Väter eher ein schwieriges Thema zu sein. Wobei es meist so wirkte, als ob sie erst durch konkretes Nachfragen realisierten, dass sie eigentlich kaum Zeit für sich selber in Anspruch nehmen. Insofern ist es schwierig, von aussen festzustellen, ob die fehlende Freizeit nun als Belastung wahrgenommen oder einfach als Tatsache akzeptiert wird. Ebenso kann anhand der Stichprobe nicht gesagt werden, inwiefern sich die Situation der interviewten Väter im Detail von allen anderen Vätern ohne behinderte Kinder unterscheidet.

4.3.3.1. Ressourcen nach Hobfoll

Einige Ressourcen lassen sich aus den gemachten Aussagen der verschiedenen Väter herauslesen. Zur Kategorie der persönlichen Ressourcen nach Hobfoll scheinen vor allem folgende Grundsätze zu passen:

- ❖ Zufrieden sein mit dem, was man hat.
- ❖ Mit den Möglichkeiten und Kapazitäten, die den Vätern und deren Familien zur Verfügung stehen, die Freizeit gestalten.

Wenn Väter beschreiben, dass sie nicht viel brauchen, um glücklich zu sein, oder wie sie es bereits genossen, wenn sie für kurze Zeit einmal Zeit für sich selber haben, scheinen sie damit zufrieden zu sein. Keiner der Väter hat sich darüber beklagt. Einzig die mangelnden Zeiten als Ehepaar werden konkret mit Bedauern festgestellt.

Ansonsten wurden auch Bedingungsressourcen von den Vätern genannt, namentlich die Möglichkeit des Entlastungsdienstes oder ein Platz in der Lernwohnung. Beide Ressourcen wurden von den Vätern als sehr grosse Hilfe im Alltag erwähnt. Energieressourcen, in diesem Bereich vor allem Geld, um sich die Ferien leisten zu können, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen resp. um den Entlastungsdienst bezahlen zu können, wurden ebenfalls als hilfreich erwähnt, wenn auch nicht explizit.

4.3.3.2. Stress nach Hobfoll

Ein grosser Ressourcenverlust ist für die meisten Eltern mit schulpflichtigen Kindern in der Ferienzeit nahelegend: Die Strukturen und die Unterstützung durch die Schule fällt für mehrere Wochen weg. Dadurch fällt es grundsätzlich den Eltern zu, Zeit und Energie zu investieren, um sich in der zusätzlichen Zeit um die Kinder zu kümmern. Wenn diese Zeit und Energie bereits während der Schulzeit eher knapp ist, liegt es nahe, dass für die interviewten Väter die Ferienzeit sehr streng ist und wenig Erholung bietet.

4.3.3.3. Diskussion der Ergebnisse

Insofern sind die oben genannten Ausführungen zwar wichtig zu erwähnen, dessen ungeachtet aber schwierig, daraus konkrete Schlüsse zu ziehen. Die nach der Auswertung der Interviews scheinbar, praktisch nicht-existenten Hobbys der Väter stehen in einem Widerspruch zu einer Studie von Eckert über die Lebenssituation von Familien mit einem Kind mit einer Behinderung. Er schreibt bei der Auswertung, dass sowohl das Ausüben von Freizeitbeschäftigungen als auch die individuelle Erholung einen hohen Stellenwert als Resource darstellen (vgl. Eckert, 2012, S. 104). Die Studie von Luijckx, van der Putten und Vlaskamp jedoch scheint Eckert ebenso zu widersprechen, wie die vorliegende Arbeit: Sie sagt aus, dass Väter (wie auch Mütter) schwerbehinderter Kinder signifikant weniger Freizeit pro Tag hätten als Väter (und Mütter) von Kindern ohne Behinderung (vgl. Luijckx, van der Putten & Vlaskamp, 2017, S. 524). Weshalb hier und bei der holländischen Studie ein so anderes Bild als bei Eckert gezeichnet wird, ist unklar. Ein Grund dafür wäre, dass die Väter in der vorliegenden Studie weniger explizit danach gefragt wurden und durch den Hinweis, dass es beim Interview Kind mit Behinderung gehe, liess die Väter vielleicht nicht daran denken, dass es ebenso um sie persönlich geht, wie auch um das Kind mit Behinderung. Ein anderes Zitat von Eckert, von 2006, lässt hingegen noch einen anderen Schluss zu: Er beschreibt eine „erschwerete Betreuungssituation“ des Kindes mit einer Behinderung als einen der Gründe für eine Minderung der Anstellungsgrade respektive der Ausführung von elterlichen Freizeitaktivitäten (vgl. Eckert, 2006, S. 285). Hier wird demzufolge der Freizeit zwar eine wichtige Bedeutung zugeschrieben, ansonsten aber nicht ausgeführt, ob diese im Alltag dann auch tatsächlich so umgesetzt werden kann.

Nichtsdestotrotz bleibt die Tatsache bestehen, dass die Väter wenige Angaben dazu machten, was sie im

Alltag tun, um sich persönlich zu erholen. Und dies ist, trotz genanntem Widerspruch zu Eckerts Studie, ein wichtiger Hinweis: Dabei seien die Eltern aufgrund der erhöhten körperlichen und psychischen Belastung auf eine verstärkte Entlastung im Alltag angewiesen, „... um die notwendigen Freiräume für die innerfamiliäre Beziehungspflege, die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte oder die persönliche Erholung“ gewährleisten zu können (ebd. S. 287).

Der persönlichen Erholung und individuellen Freizeit der Väter muss ein besonderes Mass an Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wie und wann lassen sich Zeiten finden für Hobbys? Wie und wann können Zeiten reserviert werden für die Partnerschaft?

4.4. Veränderungen

In dieser Kategorie ging es darum, inwieweit sich das Leben der Väter, oder die Väter selber sich durch die Behinderung ihres Kindes veränderten. Dabei ging es ebenso um einschneidende Wandel in Bezug auf den Beruf, wie auch um subtilere Änderungen in der persönlichen Haltung oder Ähnlichem. *„Es ist halt so, ich meine, es gibt Fakten, die kann man dann nicht beeinflussen und wenn ich mich darüber beklage, wird es auch nicht besser. Also kann ich nur versuchen, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und das zu machen, was möglich ist“* (V6, 46).

Viele Veränderungen oder auch Unterschiede zu Vätern ohne einem behinderten Kind scheinen diesen selber eher unbewusst zu sein. Deshalb musste dabei immer wieder nachgehakt oder aus indirekten Aussagen herausgelesen werden, was sich denn konkret veränderte.

Um den aktuellen Stand der Belastungen aufzugreifen, wurde im Fragebogen der momentane Belastungsgrad auf einer Skala zwischen 1 und 10 erfragt. (Bei V1, dessen Interview als Pretest fungierte, wurde diese Skala nicht erhoben, weshalb seine Angaben hier fehlen.)

Die Väter fanden es schwierig, dazu Angaben zu machen. Ein Vater meinte, wie könne er zum Beispiel eine 9 angeben, wenn er nicht wisse, welche Belastungen noch auf ihn zukämen. Oder dann sagten sie, dass sich der Pegel sehr rasch verschieben könne, sobald eine Operation anstehe, das Kind ohne ersichtlichen Grund viel weinen würde, viele schwere Epilepsieanfälle hätte oder es in der Nacht häufig Betreuung bräuche. V7 erklärte die körperliche Belastung damit, dass er erst kürzlich eine grössere Knieoperation gehabt

habe. Infolgedessen konnte er weniger Sport betreiben, hatte grosse Schmerzen und deshalb auch Schwierigkeiten, seinen Sohn zu transferieren, was im Normalfall morgens und abends seine Aufgabe sei. V5 nannte als grösste Belastung, dass er einerseits die einzige private Bezugsperson seines Sohnes und er andererseits bereits ein älterer Vater sei und deshalb nicht wisse, wie lange er für seinen Sohn da sein könne und was wäre, wenn ihm etwas passiere.

Neben den oben genannten spezifischen Belastungsmomenten wurde vor allem von zwei Vätern die Schulferien als teilweise extrem belastend genannt. Einerseits weil sie als Arbeitnehmer bei weitem nicht so viel

Abbildung 20: Belastungsskala der Väter

Anspruch auf Ferien hätten, wie ihre Kinder. Andererseits steige einfach der Arbeitsaufwand enorm, wenn das Kind die ganze Zeit zuhause sei und die Entlastung durch die Tagesschule fehle.

Dass keiner der Väter dabei schlecht über sein Kind gesprochen hat, oder sich über ein Zusammenleben mit ihnen beschwert hat, ist bemerkenswert. Stellvertretend für die anderen Väter hier ein Zitat von V3 „*Sie strahlt immer über alles drüber. Und das gibt uns Lebensfreude. ... Und somit bekommst du automatisch einen positiven Schub, du suchst nichts Negatives. Ich könnte jetzt auch nichts Schlechtes über meine Tochter direkt sagen. Es gibt Dinge, die vielleicht weniger gut sind, aber nie etwas, worüber ich etwas Schlechtes sagen könnte. Aber das ist einfach, weil wir immer positiv weitergemacht haben. Wir haben nie aufgehört. Und werden sie auch nie aufgeben*“ (V3, 64).

4.4.1. Berufliche Veränderungen

Bei der Arbeit hat sich vor allem für die Väter eher wenig verändert. Wohingegen viele der Mütter ihre externe Arbeit ganz aufgegeben hätten oder auf jeden Fall sehr stark reduzierten. Alle Väter, die befragt wurden arbeiten in einem 100%-Pensum, teilweise laut eigenen Angaben je nach Saison oder Projekt auch mehr. Mehrere Väter sagten aber aus, dass sie bewusst darauf verzichteten Karriere zu machen, da diese dann mit vermehrten Reisen oder einfach grösserer Präsenz am Arbeitsplatz verbunden gewesen wären, die sie nicht zu leisten bereit seien. Zwei Väter nannten auch finanzielle Einbussen aufgrund eines Stellenwechsels zugunsten der Familie. Diese Entscheidungen seien hingegen alle nicht schwierig gewesen, weil sie sich ja bewusst für die Familie entschieden hätten.

4.4.2. Sozial-emotionale Veränderungen

Vor allem emotional und sozial werden bei genauerem Nachfragen viele positive Veränderungen beschrieben, auch wenn „*man eigentlich eine Behinderung ja nie wirklich schönreden*“ könne (V5, 50), wie V5 auf meine Frage erwiderte, in wieweit sein Sohn für ihn eine Bereicherung sei.

Die Väter selber sind nach eigenen Angaben insgesamt offener, ruhiger, sozialer, gehen eher auf andere Menschen mit einer Behinderung zu, hätten weniger Berührungsängste und achten eher auf sich. Wobei diese Veränderungen nicht von jetzt auf gleich und von alleine geschehen seien. „*Es war ein langer Prozess der Akzeptanz. Anfangs war es halt frustrierend, denn plötzlich mit einem behinderten Kind konfrontiert zu werden, ist halt Neuland. Da wird man ins kalte Wasser geschmissen und man muss in verschiedenen Bereichen umdenken. Es ist ja nicht wie ein Job, auf den man sich jahrelang durch Studium oder sonst wie vorbereitet, sondern es geht von einem Tag auf den anderen*“ (V6, 70). Erst mit der Auseinandersetzung der Situation des Kindes und damit, dass vieles, was früher selbstverständlich war, wegfallen, komme die Dankbarkeit. V5 sagt zum Beispiel über das Zusammenleben mit seinem Sohn: „*Die Bereicherung ist sicher, dass jemand da ist, der noch zu dir gehört*“ (V5, 54).

Verändert hat sich sicherlich auch die Wahrnehmung der Behinderung des Kindes. Es wurde von vielen Vätern beschrieben, wie es ihnen nach der Verkündung der Diagnose ergangen sei. Wie gross der Schock war, respektive, wie mit den Jahren das ganze Ausmass der Behinderung und deren Auswirkungen auf das Leben des Kindes überhaupt erst sichtbar wurde. „*Und all diese Probleme versteht man, glaube ich, erst im Laufe der Jahre. Also die Probleme bei der körperlichen Entwicklung. Dass uns ganz zum Anfang gesagt wurde, dass K6 vermutlich nicht sitzen könne, ist etwas, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Und was im Prinzip Jahre gedauert hat, um das zu verstehen*“ (V6, 72). Zum Befragungszeitpunkt haben alle Väter darüber gesprochen, dass ihr Kind ja gar nicht so schlimm behindert sei. Wenn es hingegen dieses oder jenes hätte oder herumschreien würde oder psychisch krank wäre, das wäre für sie als Väter viel

schlimmer. Hier einige Aussagen dazu: „Eher, wenn du die Leute siehst, die da so rumschreien ... und danach irgendwie voll neben den Schuhen sind. Dann müssen wir sagen, hej, wir haben es wirklich goldig getroffen“ (V4, 111) oder V3: „Vor allem mal, haben wir Glück, dass unsere Tochter eine Krankheit, also Glück, naja, aber sie hat eine Krankheit, die es in verschiedenen Variationen gibt, wo sie auch genauso gut ans Bett gefesselt sein und nie mehr aufstehen könnte. Wir haben im Spital Kinder mit dem gleichen Syndrom gesehen, die nur noch mit Sauerstoffabgabe leben konnten. ... Keine Mimik mehr, nichts mehr“ (V3, 62).

Aber auch die Geschwisterkinder haben sich laut Aussagen der Väter positiv verändert. Auch sie seien sozialer, was laut V1 bei der ältesten Tochter sogar von Freunden und Fremden wahrgenommen und konstatiert werde (vgl. V1, 48).

Dass sich der Alltag so stark verändert habe seit der Geburt des Kindes mit einer Behinderung, wird dagegen nicht nur positiv erlebt. Einerseits sagten viele Väter, das sei ja sowieso der Fall gewesen, da bis auf K1 alle anderen die ersten Kinder in der Familie gewesen seien. Dadurch verändere sich einfach ein Alltag, unabhängig von der Behinderung. Andererseits seien auch die Belastungen gestiegen, sowohl psychisch als physisch. Und dies auch in einem Mass, wie es mit einem Kind ohne Behinderung nicht gewesen wäre. V7: „Weil körperlich ist immer eine Belastung da. Ich meine, er kommt nach Hause, ich hebe ihn rein, rausheben ins Bett, Pampers wechseln, wieder hineinheben, Essen geben, dann duschen, heben, in den NF-Walker heben, wieder raus, Schienen anziehen: Also der Belastungspegel ist eigentlich immer konstant hier oben, mehr oder weniger.“ (118) Ein Vater sagte dazu: „Das ist halt auch, wenn man ein behindertes Kind hat, dann ist sowas wie 40 Grad Fieber wahrscheinlich kein grosses Problem mehr, weil man schlimmere Sachen mitgemacht hat. Für Väter mit nichtbehinderten Kinder ist das vielleicht die Extremsituation. Und das heisst nicht, dass das kein Problem ist und dass 40 Grad Fieber angenehm sind, aber es ist halt auf der Bandbreite der Dinge, die man erlebt hat für uns eher, eine Lappalie ist übertrieben, aber nicht so extrem. Und wenn die Bandbreite halt nicht so gross ist, und es halt eher ein schmaler Erfahrungsschatz ist, ist es halt extremer“ (V6, 48). Ein anderer Vater erzählt zum gleichen Thema, wie grosse Mühe andere Eltern aus dem Kindergarten seiner Tochter ohne Behinderung damit hätten, dass ihre Kinder eine Spracherwerbsstörung haben und Logopädie brauchen würden. Er denke dann bei sich, dass das für ihn nicht wirklich erwähnenswert sei, immerhin können sie im Gegensatz zu seinem Sohn bereits „Ja“ und „Nein“ sagen. Er, genau wie V6 mit der Bandbreite des Erfahrungsschatzes, spricht den anderen Eltern damit nicht deren Sorgen ab, sondern zeigt einfach auf, dass diese anders gelagert seien als bei ihm. „Das ist eben auch von der positiven Einstellung: den Stress macht man sich selber. Und mit einem solchen Kind, sollst du dich nicht stressen lassen“ (V3, 80). „Oder jeden Fortschritt, den er macht oder versucht zu machen, ist völlig auf einer anderen Ebene als jetzt bei den zwei Kleinen, die jetzt anfangen zu schreiben“ (V7, 50).

4.4.3. Diskussion Veränderungen

Viel hat sich im Leben der Väter seit der Geburt des Kindes mit schwerer Behinderung verändert. In wiefern dies konkret mit der Behinderung der Kinder oder dem Schweregrad derselben zusammenhängt, kann nur vermutet werden. In diesem Bereich wäre ein Vergleich mit Angaben von Vätern mit Kindern ohne Behinderung oder mit nur leichten Behinderungen interessant. Dies hätte aber den Rahmen dieser Arbeit bei weitem gesprengt. Deshalb können hier nur wenige Punkte wirklich festgehalten werden.

4.4.3.1. Ressourcen nach Hobfoll

Vor allem im Bereich der persönlichen Ressourcen scheinen sich die Väter einen grossen Ressourcenpool erarbeitet zu haben. Ein Hinweis darauf ist, dass die Väter trotz offensichtlichen und per Definition schweren

Behinderungen ihrer Kinder finden, dass eine andere Form der Behinderung für sie viel schlimmer gewesen wäre. Das heisst, sie nehmen die Schwere der Behinderung ihrer Kinder nicht so stark wahr und scheinen sich damit zu schützen, dass es noch weitaus schlimmere Schicksale gibt. Weiter haben die Väter insgesamt alle erwähnt, wie sie sich persönlich weiterentwickelt hätten, was ihnen wiederum nicht nur im Zusammenhang mit ihren Kindern, sondern im Leben ganz allgemein zugute käme.

Trotz Fragen zu besonders schwierigen Momenten, zu Belastungen oder dazu, was ihnen Mühe mache, hat sich kein Vater über sein Leben beklagt oder schlecht über sein Kind geredet. Hingegen haben sie durchwegs darüber gesprochen, was sich alles durch das Leben mit ihrem Kind positiv verändert habe. Dieser Fokus auf das Positive, weg von Problemen und allem Negative hin zu den schönen Momenten in ihrem Leben als Väter von Kindern mit einer schweren Behinderung, scheint bei allen sieben befragten Vätern eine sehr gewichtige Ressource darzustellen.

4.4.3.2. Stress nach Hobfoll

Ressourcenverluste in diesem Bereich, die zu erlebtem Stress führen könnten, wurden allenfalls am Rande erwähnt. Dazu gehört zum Beispiel der berufliche Wechsel der Väter in eine weniger lukrative Tätigkeit. Einige der beschriebenen Veränderungen hängen nur indirekt mit der Behinderung des Kindes zusammen, wie die Knieoperation von V7 oder der mehrfach erwähnte Verzicht auf Karriere.

4.4.3.3. Diskussion der Ergebnisse

Dass jeder der befragten Väter derart positiv über die Veränderungen in seinem Leben spricht und die Schwierigkeiten relativ gut lokalisieren kann, wirft die Frage auf, ob das nun generell so angesehen werden kann, oder ob einfach die Stichprobe so ausfiel, dass nur die belastbaren, positiv eingestellten Väter befragt wurden. Wie jedoch im Kapitel zur Stichprobe dargelegt, geschah die Auswahl nach anderen Kriterien.⁶

Die Aussagen der Väter zu ihren persönlichen Ressourcen stützt Eckert auch in seiner Studie mit betroffenen Vätern. Laut ihm nennen die Väter unterschiedliche persönliche Einstellungen und Überzeugungen wie zum Beispiel der Glaube/die Religiosität und die eigene Persönlichkeit als Kraftquellen (vgl. Eckert, 2012, S. 169).

Wie bei den sozial-emotionalen Veränderungen beschrieben, nannten die Väter durchwegs andere Behinderungsformen oder -ausprägungen schlimmer als diejenigen, von denen ihre Kinder betroffen sind. Dies stellt auch Hinze 1999 fest: Mütter wie Väter tendieren dazu, ihr Kind mit anderen, schwerer beeinträchtigten Kindern zu vergleichen. Durch diese Betrachtungsweise scheint die Beeinträchtigung des eigenen Kindes geschmälert, was eine beruhigende Auswirkung auf die Eltern hat (vgl. Hinze, S.134). Womit wiederum die eine Aussage aus der Diskussion der Ergebnisse im Bereich Freizeit gestützt wird, dass es für die Väter wichtig ist, zu akzeptieren wo die Grenzen liegen und aus dem, was machbar ist, das Beste für ihr Leben zu machen.

⁶ Wobei natürlich die Deutschsprachigkeit an sich, die ja ein Ausschlussmerkmal gewesen ist, in der Gesellschaft bereits eine Ressource darstellt.

4.5. Zukunft

In diesem letzten Bereich der Ergebnisdarstellung wird gemeinsam mit den Vätern ein Ausblick in die Zukunft gewagt. In Bezug auf die Zukunft filterten sich vor allem drei Bereiche heraus, welche die Väter fast durchwegs beschäftigen:

- ❖ Der eigene körperliche Abbau der Väter durch fortschreitendes Altern
- ❖ Die organisatorische Zukunft der Kinder, vor allem in Bezug auf deren Unterbringung
- ❖ Die medizinische Diagnose der Kinder

Abbildung 21: Belastungsbereiche der Zukunft

4.5.1. Darstellung der Ergebnisse

Die Frage danach, wie die Zukunft für ihr Kind mit einer Behinderung aussehe, scheint für die Väter die grösste Sorge zu sein. *„Wo geht es dann hin? Was macht er dann? Wie weit wird er sein? Das weiss man ja noch nicht. ... Wie wollen wir es dann haben? Wollen wir ein begleitetes Wohnen? Okay? Und am Wochenende kommt er dann nach Hause. Oder umgekehrt?“* (V2, 86) Da diese Zukunftsfrage unter anderem auch davon abhängig ist, wie sie als Eltern körperlich noch fähig sind, ihr Kind zu versorgen, wurde auch das eigene Altern durchwegs bei allen Vätern erwähnt: *„Das ist eigentlich immer die grösste Angst. Ich habe jetzt auch immer mehr Rückenschmerzen, Kreuzschmerz. Und das ist eigentlich immer so: die Zukunft, die Auswirkung, was ist denn in den nächsten paar Jahren? Kannst du noch? Hält dein Rücken? Ich sage, das ist einfach ein wenig Hilflosigkeit in dem Moment, wenn man sieht, was das für Auswirkungen sind. Wo geht es hin? Das würde ich sagen, mit Hilflosigkeit, mit der man sich selber beschäftigt“* (V7, 64).

Wie in der Abbildung 20 und den obigen Zitaten ersichtlich, bestehen die genannten Bereiche keineswegs getrennt voneinander. Sie greifen ineinander über und prägen sich gegenseitig. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Bewusstsein, dass sie selber älter würden und irgendwann die Betreuung nicht mehr übernehmen können, wurden viele Sorgen genannt. *„Was ist, wenn mir morgen etwas passiert? Das ist sicher die allergrösste Sorge“* (V5, 36). Mehrere Väter schränken zwar ein, da es für die nächsten Jahre noch klar geregelt sei, was danach geschehe, ihnen trotzdem Sorgen bereite. Für viele Väter kommen diese Sorgen erst jetzt langsam, da sie wissen, dass ihre Kinder bis mindestens 18 Jahre an der jetzigen Schule bleiben dürfen. Solange ist die Zukunft gesichert. Wie es hingegen danach weitergehe, sei schwierig und noch sehr offen. Zum Beispiel formuliert es V1 folgendermassen: *„Im Moment geht das noch, aber irgendwann ist das dann nicht mehr so, dass ich ihn von A nach B heben und über die Schulter legen kann. Und dann mit ihm rumspazieren kann. Und das ist für mich momentan, noch nicht gleich jetzt, aber so im Hinterkopf das Schwierigste, wie er dann damit umgeht. ... Und das ist für mich im Moment beinahe schon die grösste Sorge, wie wir das dann meistern werden“* (V1, 52). Und weiter unten ergänzt er: *„Für mich ist halt dort die Frage, wenn er nicht mehr in einem Rundum-Sorglos-Paket des Schulsystems sein kann, was ist die nächste Station, wenn er da rausfällt?“* (V1, 58) Für viele Väter ist die Vorstellung sehr bis eher schwierig, dass ihre Kinder vollzeitig in eine Institution kämen. Sie machen sich Gedanken darüber, ob diese Betreuung dann gut sei, und nicht auf Kosten des Kindes gehe. *„Weil es ja auch etwas für sie bringen muss. Und es gibt Pflegeinstitute, wo sie dort direkt auch arbeiten könnte. Ob das nicht besser wäre für sie, auch wenn es uns weht tut?“* (V3, 78) Dazu kommt noch das, was in den Medien für Berichte erscheinen und in der Gesellschaft für Vorstellungen vorhanden sind. Sowohl V4 als auch V6 haben dazu ihre Sorgen formuliert: *„Das*

sind Dinge, bei denen du eigentlich Gott mehr vertrauen musst als den Menschen um dich. Und das ist wie gesagt, wieder zurück zum Glauben, den brauchst du einfach. Weil, wenn wir sehen, wie die Leute in den Heimen behandelt werden. Oder zum Teil vielleicht auch kurz mal Angst hattest vor gewissen Dingen, weil er komisch ... heimgekommen ist“ (V4, 77). „Es ist eine psychische Belastung, zu wissen, dass K6 nicht selbstständig ist. Es ist eine psychische Belastung, zu wissen, dass, ja, K6 immer abhängig ist von anderen Leuten und deshalb natürlich die Frage da ist, wird sie mal die Leute um sich haben, die wirklich ihr Bestes im Sinn und vor Augen haben“ (V6, 60).

Oft genannt wurden Wünsche nach individuellen Anschlusslösungen. Zum Beispiel mit einem betreuten Wohnprojekt oder persönlichen Assistenten. *„Ja, ich hoffe, dass wir mit 18, spätestens 20, dann gibt es ja irgendwann einmal das begleitete Wohnen“ (V5, 66).* Dabei klangen auch immer wieder Hoffnungen in Bezug auf die medizinische Diagnose oder kognitive Entwicklung mit. Wenn sie wenigstens ein paar Worte sprechen könnte oder wenn er lernen könnte, dies oder das zu tun, dann seien doch bereits mehrere Optionen möglich. *„Ich hoffe, mein optimales Ziel wäre, dass sie vielleicht in einer kleinen Wohnung ein bisschen selbstständig leben könnte. Ein paar Worte spricht. Das sind eigentlich meine Ziele. Klar, mit Pflegehilfe, die vielleicht für sie auch noch einkaufen gingen. Wenn sie bereits nur drei oder vier Dinge selber auspacken kann zum Essen. Oder ihre Motorik so weit ist“ (V3, 78).*

Teilweise wurde auch die medizinische Zukunft erwähnt, vor allem bei K4, dessen Behinderung weiter fortzuschreiten scheint. *„Weil zum Teil macht es dir auch weh, weil du siehst, dass er gerne mehr machen wollte, es aber nicht kann. So haben wir auch gewisse Dinge aufgehört zu machen, wo er eigentlich gut...“ (V4, 22).* Er beendet zwar den Satz nicht, zählt aber anschliessend einige Dinge auf, die bis vor Kurzem für K4 noch möglich waren, jetzt aber nicht mehr. Zum Beispiel sei das Stehen im Stehbrett mittlerweile zu anstrengend oder dann könne er seit einigen Wochen die Bewegungsabfolgen nicht mehr ausführen, die nötig seien, um sich eine schiefe Ebene hinunterrollen zu lassen.

4.5.2. Diskussion Zukunft

Da in diesem Bereich über Zukünftiges gesprochen wurde und nicht über aktuelle Ressourcen oder Belastungen im Hier und Jetzt, wird darauf verzichtet, das Kapitel nach Ressourcen und Stress zu analysieren. Trotzdem hat eine Auswertung stattgefunden, wie im Folgenden zu lesen ist.

Das Thema der Zukunft scheint die Väter zwar momentan im Alltag noch nicht stark zu beschäftigen. Werden sie jedoch explizit darauf angesprochen, konnten alle sieben Väter direkt und konkret mehrere Sorgen formulieren. Dies lässt darauf schliessen, dass sie sich doch bereits damit befassen. Im Laufe der Interviews formulierten sie auch, dass ihnen diese Ungewissheit grosse Sorgen bereite und sie stark verunsichere. Viele der Väter wussten nicht, wie lange ihr Kind per Gesetz noch an der Schule sein darf. Ebenso wirkte es, als hätten sie keine Vorstellung davon, welche nachschulischen Optionen in der Realität überhaupt für ihre Kinder zur Verfügung stehen. Vor allem die Tatsache, dass sie, nicht wie Eltern von einem Kind ohne Behinderung, ihr Kind nicht in die Selbstständigkeit entlassen können, scheint für sie schwierig. *„... weil bestimmte Stressoren wie die andauernde Abhängigkeit des „Kindes“, das „Anderssein“ der Familie und die Unsicherheit und Angst bezüglich der Zukunft über den gesamten Lebenszyklus hinweg fortbestehen“ (Beavers et. al; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 49).* Auch Raila und Klauss stützen die Aussage, dass die Sorge um die Zukunft besonderes Augenmerk erfordere.

Abschliessend scheinen folgende vier Aussagen die Situation rund um die Zukunftsgedanken der interviewten Väter zusammenzufassen:

- ❖ Sie müssen akzeptieren, dass sie irgendwann die Verantwortung an Dritte werden abgeben müssen.
- ❖ Sie haben das Gefühl, jetzt bereits damit anfangen zu müssen, die Zukunft ihres Kindes in die richtigen Wege zu leiten.
- ❖ Sie werden entscheiden müssen, wie das Kind später lebt, ohne es wirklich miteinbeziehen zu können.
- ❖ Sie werden darauf vertrauen müssen, dass auch andere Personen gut für ihr Kind sorgen werden.

5. Endauswertung

Anhand der obigen Diskussionen der einzelnen Bereiche soll hier die Gesamtauswertung dargestellt werden. Danach wird die Fragestellung nochmals betrachtet und in Bezug auf die dargestellte Auswertung beantwortet, soweit dies im Rahmen dieser Arbeit möglich ist. Damit ist aber ein entscheidender Teil noch nicht getan: den Bezug zur Praxis herzustellen.

5.1. Zusammenfassung der Auswertung

Es ist auffallend, wie die Väter liebevoll und positiv von ihren Kindern gesprochen haben, ohne dabei das Schwierige und Anstrengende auszublenden! Dies soll und darf keineswegs in den Hintergrund geraten, wenn im Folgenden sachlich die Aussagen der Väter zusammengefasst werden.

5.1.1. Bezug zur Fragestellung

Darüber hinaus soll die Auswertung zuerst anhand der Fragestellung gemacht werden. Erst danach folgt das Fazit. Für die Beantwortung der Fragestellung, muss nochmals an den Anfang dieser Masterarbeit zurückgeblickt werden.

„Wo liegen die Ressourcen und wo die Belastungen von Vätern schwerbehinderter Kinder?“

5.1.1.1. Ressourcen

Wo liegen die Ressourcen von Vätern schwerbehinderter Kinder? Nach Hobfoll können alle Ressourcen, über die ein Mensch verfügen kann, vier Kategorien zugeteilt werden. Im Folgenden nochmals die Grafik dazu.

Abbildung 2: Ressourcenkategorien (vgl. Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13)

Anschliessend werden die von den Vätern genannten Ressourcen diesen Kategorien zugeteilt und aufgelistet. Da viele Ressourcen eher aus dem Gesagten „herausgehört“ oder „-gspürt“ werden mussten, ist es schwierig, hier eine abschliessende Aufzählung zu machen. Durch die sehr aussagekräftigen, tiefgründigen und persönlichen Interviews würde es der Fülle an Daten nicht gerecht werden, wenn all das Gesagte der Väter in wenigen Sätzen zusammengefasst werden müsste.

Trotzdem soll hier versucht werden, einmal nüchtern die Ressourcen aufzuzählen, die einigermaßen explizit genannt wurden.

Objektressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ❖ gute Wohnlage ❖ den Bedürfnissen der Familie entsprechend eingerichtete Wohnungen
Bedingungsressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ❖ eigene Fitness und körperliche Belastbarkeit ❖ Unterstützung durch den Ehepartner/stabile Beziehung ❖ flexible Arbeitszeitgestaltung ❖ soziale Kontakte, welche die Eltern entlasten können ❖ Schule mit Tagesstruktur, Lernwohnung, Entlastungsdienst
Persönliche Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ❖ aktive Auseinandersetzung und Lösungsorientierte Herangehensweise, Prioritäten setzen können ⇒ Haltung: es könnte noch schlimmer sein ❖ Gelassenheit, sich an Belastungen gewöhnen ❖ Disziplin ❖ Glauben ❖ arbeiten gehen können ❖ sich selber zurücknehmen ❖ Liebe zum genannten Kind
Energieressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Verfügbarkeit der Ehepartnerin ❖ genügend Geld, um sich darüber nicht auch noch Sorgen machen zu müssen

5.1.1.2. Belastungen

Themen, die explizit von den Vätern als Belastungen genannt wurden, sollen hier ebenfalls aufgelistet werden. Dies im Wissen darum, dass auch diese Liste niemals abschliessend sein kann.

- ❖ krankheits-/behinderungsbedingte Degeneration, allgemeiner Gesundheitszustand der Kinder (motorisch, kognitiv, kommunikativ)
- ❖ konstanter Beaufsichtigungsbedarf
- ❖ körperliche Belastung (der Väter) durch notwendige Pflege, Transfers etc.
- ❖ Fragen zu der Zukunft der Kinder
- ❖ Unwissenheit/Unsicherheit über Anschlussmöglichkeiten nach der obligatorischen Schulzeit
- ❖ Misstrauen gegenüber Folgeinstitutionen
- ❖ eigenes Altern
- ❖ Gewichtszunahme des Kindes (Transfer nicht mehr möglich)
- ❖ fehlende Normalität
- ❖ fehlende Babysitting-Möglichkeiten

5.1.1.3. Beantwortung der Fragestellung

Die oben aufgeführten sowie alle in den Interviews nicht explizit genannten Ressourcen und Belastungen bilden insgesamt eine sehr grosse Sammlung. Dennoch muss hier klar erwähnt werden, dass die Liste erstens je nach Lebenssituation und je nach Proband stark variieren kann. Ebenso beeinflusst auch die Interviewerin mit ihrem Vorwissen, ihrer Beziehung zu den Vätern und ihren Fragen die Antworten.

Die Fragestellung konnte somit, zumindest für diese Stichprobe, beantwortet werden, indem sowohl Ressourcen als auch Belastungen von Vätern mit schwerbehinderten Kindern eruiert wurden.

Eine alleinige Aufzählung der Ressourcen und Belastungen scheint aber keine zufriedenstellende Möglichkeit zu sein, um die, für diese Masterarbeit durchgeführte Studie, auszuwerten. Deshalb folgt hier ein umfassendes Fazit, welches über die Fragestellung hinausgeht.

5.1.2. Fazit

Wie bereits mehrfach erwähnt, besteht eine grosse Diskrepanz an Voraussetzungen und Faktoren, die dazu beitragen, dass die Lebenssituationen und dadurch auch die Belastungen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Demzufolge variieren auch die eingesetzten und notwendigen Ressourcen stark. Dennoch konnten durch die Auswertung einige Punkte herausgearbeitet werden, welche für diese Stichprobe gültige Aussagen zulassen.

Der Alltag mit Kindern mit schweren Behinderungen birgt ein sehr grosses Stresspotenzial für die Väter. Dies bestätigt auch die Theorie (vgl. Kapitel 2.2.2.1.). Wobei viele Alltagsanforderungen wie zum Beispiel die Intimpflege oder der Einsatz orthopädischer Hilfsmittel den Vätern unbewusst sind. Sie nehmen sie mittlerweile als „normaler Alltag“ wahr. Diese Veränderung im Denken wird auch durch die Tatsache gedeckt, dass sich vor allem die Lebenseinstellung gewandelt hat. „Zufrieden sein mit dem, was möglich ist“, ist eine Haltung, welche die meisten Väter so oder ähnlich im Interview genannt haben. Auch dies deckt sich mit der bearbeiteten Forschung. Allgemein sei es bei der Geburt eines Kindes für die Eltern wichtig, ihre Lebenseinstellungen und ihre Lebensziele zu hinterfragen (vgl. Kapitel 2.2.1.1.). Retzlaff und Eckert spezifizieren diese Aussage zusätzlich auf Eltern von Kindern mit einer Behinderung, indem sie sagen, dass es trotz grosser Belastung möglich sei, nicht nur gut mit der Situation zuschlage zu kommen, sondern sich dadurch auch persönlich weiterzuentwickeln. Retzlaff umschreibt das mit dem Begriff der „kompetenten Familien“ (vgl. Kapitel 2.2.1.6.)

Der Bereich der sozialen Kontakte ist einerseits eine der grössten Ressourcen (hiervon vor allem die Ehepartnerin, die Schule resp. Lernwohnung und Freunde mit Verständnis für die Situation). Andererseits wurden genau in diesem Bereich auch viele Belastungen genannt. Namentlich Freunde und Fremde, die nicht mit einem Kind mit einer Behinderung umgehen können, kein Verständnis für die Eltern haben oder unangemessen reagieren. Dass die Ehepartnerin die grösste Ressource aller verheirateten Väter im Alltag darstellt ist ebenfalls durch die Literatur belegt (vgl. Kapitel 2.2.2.1.). Diwald nennt eine gute Ehebeziehung sogar als die wichtigste Ressource zur Stressreduzierung im Alltag (zitiert nach Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.28). Etwas, was in der Literatur nicht zu finden war, aus den Interviews dagegen klar hervorgeht, ist die Tatsache, dass die Eltern der Väter (und auch der Mütter) mit zunehmendem Alter als Ressource wegfallen. Dieser Ressourcenverlust führt bei den befragten Vätern zu grossem Stress. Die unkomplizierten und regelmässigen Hütedienste der Grosseltern sind eine sehr grosse Unterstützung, solange sie durch diese ausgeführt werden können. Sind sie aber körperlich nicht mehr in der Lage, die Aufsicht der Kinder zu übernehmen, entfällt für die Eltern eine zentrale Stütze (vgl. 4.1.4.2.). Diese Lücke zu füllen scheint fast unmöglich zu sein, sofern die Familien keine weiteren Entlastungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen können.

Ebendiese Entlastungsmöglichkeiten berühren zusätzlich einen weiteren stressbehafteten Bereich: die zukünftige Versorgung des Kindes. Gedanken zur Zukunft des Kindes belasten alle befragten Väter gleichermaßen. Obwohl die nähere Zukunft aufgrund der Möglichkeit, die Tagessonderschule bis zum 20. Lebensjahr zu besuchen, eigentlich abgedeckt ist (vgl. Kapitel 4.5.1.). Damit umzugehen, wie es danach weitergeht, scheint trotzdem für die Väter sehr schwierig zu sein. Dies bestätigen auch andere Autoren (vgl. Beavers et al., Klauss und Raila, Kapitel 2.2.1.3.).

Ebenfalls mit den wegfallenden Hütediensten in Verbindung zu sehen ist der Bereich der Freizeit. Der einen Studie von Eckert (2012, S. 181) zufolge, sei es von grosser Bedeutung, dass die Väter zum Ausgleich im Alltag die Möglichkeit hätten, sich Zeit für sich selber zu nehmen. Laut den für diese Masterarbeit interviewten Vätern und anderen Autoren (Eckert; Luijckx, van der Putten & Vlaskamp) sieht die Realität hingegen anders aus. Es scheint für die Väter beinahe unmöglich zu sein, regelmässigen Hobbys nachzugehen oder Freizeit mit der Ehepartnerin (ohne die Kinder) zu verbringen (vgl. Kapitel 2.2.1. und 4.3.3.).

5.2. Ausblick für die Forschung

Aufgrund der Bearbeitung der vorhandenen, dünnen Forschungslage und der, in dieser Masterarbeit aufgezeigten, grossen Belastung, ist klar ersichtlich, dass weitere Studien zur Belastungssituation von Vätern dringend nötig sind. Dies forderte Eckert bereits 2012 (vgl. Kapitel 1.2.) Insofern ist dazu zu raten, mit der vorhandenen Forschungsfrage nach Belastungen und Ressourcen von Vätern schwerbehinderter Kinder grundsätzlich vertiefter weiter zu forschen, zum Beispiel mit einer grösseren Stichprobe oder der expliziten Frage nach Copingmöglichkeiten (vgl. Kapitel 2.1.3.3). Zusätzlich scheinen auch allgemeine Studien mit Vätern behinderter oder schwerbehinderter Kinder nötig zu sein, um das vorhandene Defizit aufzuholen.

Weiter zeigt diese Arbeit auf, dass Forschungsbedarf zu diversen spezifischen Themen besteht. Zum Beispiel könnte der Frage nach sinnvoller und erwünschter Unterstützung der Väter nachgegangen werden, damit diese mehr Freiraum für Hobbys bekämen oder sich allgemein mehr Freizeit ermöglichen könnten (vgl. Kapitel 4.3.3.). Oder, und dies gleichzeitig als Überleitung zum nächsten Kapitel, wäre eine Studie sinnvoll, um herauszufinden, wie heilpädagogische Schulen oder Institutionen Väter (und auch die Mütter) noch besser unterstützen und entlasten können.

5.3. Konsequenzen für die Praxis

Damit die Erkenntnisse dieser Masterarbeit nicht einfach nur eine Standortbestimmung bleiben, sondern auch in der Praxis etwas bewirken können, soll hier zum Schluss der Frage nachgegangen werden, welche Konsequenzen sich für die Praxis ziehen lassen. Dies soll anhand der folgenden Aufzählung geschehen.

- ❖ Es gilt, im Alltag bei Elternkontakten vermehrt ein Augenmerk auf die persönliche Belastungssituation der Eltern zu haben. Dies ist nur möglich, wenn das Bewusstsein für die Belastungen der Eltern vorhanden ist. Deshalb ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wie belastet die Eltern der Schülerinnen und Schüler je nachdem sind und dies wiederum auch im Schulhaus und im Team immer wieder anzusprechen.
- ❖ Weiter scheint es angebracht, bereits ab der Mittelstufe ein besonderes Augenmerk auf die Zukunftssituation der Schülerinnen und Schüler zu haben, da die Väter das durchwegs als grosse Sorge erwähnten. Dies sollte deshalb ein fester, wenn auch niederschwelliger Bestandteil an Elternabenden oder -Gesprächen werden. Eltern sollen ihre Sorgen, aber auch ihre Vorstellungen und Wünsche deponieren und ansprechen können oder dürfen, ohne dazu gezwungen zu sein. Deshalb ist es wichtig, dass das Wissen um Anschlusslösungen im Team abrufbar ist und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Eltern allenfalls darüber aufklären können.
- ❖ Relevant könnte auch ein proaktives Informationsangebot durch die heilpädagogischen Institutionen im Hinblick auf Nachfolgelösungen respektive zusätzlichen Betreuungsangeboten ausserhalb der, von der Schule selber angebotenen, Hortzeiten sein. Diese Infos sollten sowohl für Eltern als auch für die internen Lehrpersonen zugänglich sein.

-
- ❖ Im Zusammenhang mit der Entlastung, welche die Schule bietet, wurde oft die Lernwohnung und die Tagesstrukturen als sehr wichtige Ressourcen genannt. Deshalb hier zum Schluss noch eine letzte Konsequenz: Die schulergänzenden Angebote fristen oft ein Schattendasein aus Sicht der Lehrpersonen. Für die Entlastung der Eltern scheint es jedoch von grossem Nutzen zu sein, wenn sie regelmässig und unkompliziert ihre Kinder fremdbetreuen lassen können. Insofern stellt sich die Frage, ob und wie dieses Angebot vergrössert beziehungsweise im Bewusstsein der beratenden Personen besser verankert werden könnte.

Dank

Durch die direkten Gespräche mit den befragten Vätern und meinen Bezug auch zu deren Kindern erhielt diese Arbeit für mich eine sehr grosse persönliche Relevanz. Diese Betroffenheit und die Nähe zu meiner Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit schweren Behinderungen ermöglichte es mir, ganz und gar in die Thematik einzutauchen. Bereits bei der ersten Lektüredurchsicht spürte ich, dass das Thema mir bereits sehr viel bedeutet und wie es mir sprichwörtlich „den Ärmel hereinzog“. Während eineinhalb Jahren beschäftigte ich mich mit besagten Ressourcen und Belastungen, jedoch vor allem mit dem, was die Väter mir persönlich erzählten. Im Hinterkopf war die Arbeit konstant präsent, und oft kamen mir irgendwann zwischendurch wieder Ideen für einen Abschnitt, oder ich stellte eine Verbindung zwischen der Erhebung und der Theorie her.

Genau diese persönliche Involviertheit barg jedoch auch das Risiko, insgesamt beim Schreiben kein Ende zu finden, dass ich mich bei der Auswahl der Interviewzitate nicht entscheiden kann oder dass ich mein restliches Leben daneben vernachlässige. Dies geschah zwischenzeitlich sicherlich auch, deshalb spreche ich hier zuallererst allen jenen Menschen meinen Dank aus, die mich in dieser Zeit immer mal wieder ermutigt, teilweise auch ermahnt haben oder einfach nachfragten, wo ich gerade stehe.

In dieser Masterarbeit steckt sehr viel Herzblut, einerseits natürlich von meiner Seite. Aber auch von vielen Menschen, die mich dabei unterstützt haben.

Dies sind zuerst einmal die sieben Väter, die sich unkompliziert bereiterklärt haben, mir für die Interviews zur Verfügung zu stehen. Sie waren bereit, mir persönliche Einblicke in ihr Leben zu gewähren und waren dabei sehr ehrlich und offen.

Auch meinem Mentor, Lars Mohr, danke ich. Er ist mir sehr engagiert und mit grossem Interesse zur Seite gestanden. Und er war immer bereit für ein Gespräch, sobald mich meine Selbstzweifel überkamen.

Weiter danke ich all jenen, die meine Arbeit in deren Entstehungsprozess immer wieder durchgelesen und mir in unterschiedlichsten Formen Rückmeldungen und Rückendeckung gegeben haben. Allen voran natürlich meinem Mann, der das Ganze erst möglich gemacht hat durch seinen Glauben an mich, durch seine endlose Geduld, wenn ich wieder irgendwo anstand und auch durch seine Bereitschaft, in dieser intensiven Zeit, seine eigenen Interessen hintenanzustellen.

6. Verzeichnisse

6.1. Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Faktoren für eine erfolgreiche Behinderungsbewältigung (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.23, erweitert durch d. Verf.)
- Abbildung 2: Ressourcenkategorien (vgl. Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13)
- Abbildung 3: Entstehung von Stress (vgl. Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13)
- Abbildung 4: Gewinn- und Verlustspiralen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 15)
- Abbildung 5: Zweischnittiges Evaluationsverfahren nach Lazarus
- Abbildung 6: Doppelt ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson (Baumann & Kofmel, 2017, unveröffentlichtes Skript)
- Abbildung 7: Veränderungen im Übergang zur Elternschaft (vgl. Fthenakis und Minsel, 2002, S.29-30)
- Abbildung 8: Besonderheiten in der Alltagsgestaltung von Familien mit einem behinderten Kind. (vgl. Eckert, 2007, S. 40 -53)
- Abbildung 9: Psychische Belastung von Eltern behinderter Kinder (nach Daten von Klauss, 2005, S. 47)
- Abbildung 10: Körperliche Belastung von Eltern behinderter Kinder (nach Daten von Klauss, 2005, S. 47)
- Abbildung 11: Belastungsbereiche von Eltern behinderter Kinder (nach Daten von Klauss, 2005, S. 48)
- Abbildung 12: Verfügbarkeit der Zeit (vgl. Markowitz/Cloerkes; abgebildet nach Klauss, 2005, S.350)
- Abbildung 13: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)
- Abbildung 14: Kategoriensystem
- Abbildung 15: Durchschnittlich verbrachte 24 Stunden der Väter und Mütter
- Abbildung 16: Valenzen organisatorischer Aufgaben
- Abbildung 17: Valenzen pflegerischer Aufgaben
- Abbildung 18: Valenzen erzieherischer Aufgaben
- Abbildung 19: Genannte Zweige der Freizeit
- Abbildung 20: Belastungsskala der Väter
- Abbildung 21: Belastungsbereiche der Zukunft

6.2. Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Grobaufbau des Leitfadens für die Interviews
- Tabelle 2: Stammdatentabelle der Eltern
- Tabelle 3: Stammdatentabelle der Kinder mit Behinderung
- Tabelle 4: Soziale Kontakte nach Belastung und Ressourcen unterteilt

6.3. Literaturverzeichnis

- Baumann, R. & Kofmel, S. (2017) *Geschwister behinderter Kinder*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Cropley, A.J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn: Dietmar Klotz GmbH.

- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Rieden: Klinkhardt.
- Eckert, A. (2006). Teilhabeorientierte Hilfen für junge Menschen mit einer Behinderung und ihre Familien. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8, 282 – 288.
- Eckert, A. (2007). Familien mit einem behinderten Kind – zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. *Behinderte Menschen, Zeitschrift für gemeinsames Lebe, Lernen und Arbeiten*. 1, 40 -53.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (2. unveränderte Aufl.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Friebertshäuser, B. & Prengel, A. (Hrsg.) (2003). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim: Juventa-Verlag.
- Fthenakis, W. (1985). *Väter. Zur Psychologie der Vater-Kind-Beziehung. Band 1*. München: Urban & Schwarzenberg.
- Fthenakis, W. & Minsel, B. (2002). Die Rolle des Vaters in der Familie. *Schriftenreihe des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend*. 213, 1 – 349. Zugriff am 14.11.2018 unter <https://www.bmfsfj.de/blob/jump/94966/prm-24420-sr-band-213-data.pdf>.
- Gärtner, H., Heinen, N. & Wiemeyer, N. (2006). Väter gestern und heute – eine Zwischenbilanz zum Stand der Väterforschung. In N. Heinen, M. Hussein & A. Kribs (Hrsg.), *Väter frühgeborener Kinder. Ergebnisse einer Pilotstudie*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.
- Gersterkamp, T. (2007). Väter zwischen Laptop und Wickeltisch. In T. Mühling und Harald Rost (Hrsg.), *Väter im Blickpunkt* (S. 97- 113). Opladen: Barbara Budrich.
- Habermann-Horstmeier, L. (2017). *Risikofaktor "Stress"*. Bern: Hogrefe.
- Heckmann, Ch. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern*. Memmingen: Universitätsverlag Winter Heidelberg GmbH.
- Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder: der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich* (3. Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH.
- Hobfoll, S.E. & Buchwald, P. (2004). Die Theorie der Ressourcenerhaltung und das multiaxiale Copingmodell – eine innovative Stresstheorie. In P. Buchwald, Ch. Schwarzer & S.E. Hobfoll (Hrsg.), *Stress gemeinsam bewältigen. Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping*. (S.11-26). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Kallenbach, K. (1999). Unterstützende soziale Netzwerke in Familien mit einem schwerst körperbehinderten Kind. *Heilpädagogische Forschung*. 25 (2), 61 – 74.
- Kallenbach, K. (2002). *Vater eines behinderten Kindes*. Zugriff am 14.11.2018 unter <https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/familienformen/behinderung/vatereinesbehindertenkindes.php>.
- Klauss, T. (2005). *Ein besonderes Leben. Grundlagen der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Buch für Pädagogen und Eltern* (2. Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.
- Klauss, T. (2011). Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauss & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. Band 1*. Oberhausen: Athena-Verlag.
- Kribs, A. (2006). Grundlagen medizinischer und psychosozialer Betreuung von Frühgeborenen. In N. Heinen, M. Hussein & A. Kribs (Hrsg.), *Väter frühgeborener Kinder. Ergebnisse einer Pilotstudie*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Hilling, H. (2007). Stattdessen. In Sproedt, C. & Loseff Lavin, J. (Hrsg.). (2004). *Besondere Kinder brauchen besondere Eltern*. (1. Aufl.) (S. 7). Ratingen: Oberstebrink.

- Luijckx, J., v.d.Putten, A.A.J. & Vlaskamp, C. (2017). Time use of parents raising children with severe or profound intellectual and multiple disabilities. *Child: Care, Health and Development*, 43 (4), 518-526.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mühling, T. & Rost, H. (2007). Einleitung. In T. Mühling und H. Rost (Hrsg.), *Väter im Blickpunkt* (S. 9 - 21). Opladen: Barbara Budrich.
- Mühling, T. (2007). Wie verbringen Väter ihre Zeit?. In T. Mühling und H. Rost (Hrsg.), *Väter im Blickpunkt* (S. 115 - 160). Opladen: Barbara Budrich.
- Raufelder, D. & Hoferichter, F. (2018). *Prüfungsangst und Stress. Ursachen, Wirkung und Hilfe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Raila, P. (2012). *... und es beginnt ein neues Leben! Eine empirische Untersuchung zur Veränderung der innerweltlichen Situation von Familien durch die Geburt eines behinderten Kindes*. Augsburg: Context Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Praschak, W. (2003). Das schwerstbehinderte Kind in seiner Familie. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 31-42). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2012). *Beratung und Frühförderung bei drohender schwerer Behinderung*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Seifert, M. (1997). Was bedeutet ein geistig behindertes Kind für die Familie? *Geistige Behinderung*, 36 (3), 237-250.
- Seifert, M. (2003). Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung. Herausforderung – Erfahrungen – Perspektiven. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 31-42). Stuttgart: Kohlhammer.
- Seifert, M. (2011). Eltern-Sein „als Profession“. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauss & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär* (S. 201-218). Oberhausen: Athena.
- Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung. Die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit ihrem Kind mit Behinderung*. Bern: Haupt.

7. Anhang

7.1. Anhang 1: Stammdatenerhebung

Stammdatenblatt:

Bitte füllen Sie dieses Blatt vor dem Interview aus, die Daten werden genauso vertraulich behandelt, wie das anschliessende Gespräch.

Über Sie als Vater			
Name	Jahrgang	Zivilstand	Nationalität
Ihre Ausbildung, Beruf und aktueller Beschäftigungsgrad (in kurzen Worten)			

Über die Mutter/Ihre Partnerin			
Name	Jahrgang	Zivilstand	Nationalität
Ihre Ausbildung, Beruf und aktueller Beschäftigungsgrad (in kurzen Worten)			

Über Ihr Kind		
Name	Jg.	Hilflosenent.
		<input type="checkbox"/> Stufe I
Kurzdiagnose		<input type="checkbox"/> Stufe II
		<input type="checkbox"/> Stufe III
		<input type="checkbox"/> Intensivzusatz.
Was sind grob die notwendigsten und regelmässigen Pfllegetätigkeiten(Intimpflege, Medizinisches wie Beatmung, Absaugen, Sondieren etc.)		
Anzahl und Alter der Geschwister, Stellung (vom Alter)		

- Bitte zeichnen Sie Ihre ungefähre Aufteilung der verbrachten Zeit einer durchschnittlichen Woche in das eine Kuchendiagramm ein (Beruf, Familie, Haushalt, Freizeit, etc.) (7Tage à 24 h = 168h)
- Im zweiten Diagramm geht es um die Zeit Ihrer Partnerin

Mutter

Allfällige Erläuterungen zu den Diagrammen

Wie hoch ist ihr Belastungspegel im Moment?**Körperlich:**

Möchten Sie noch etwas hinzufügen?

Datum: _____

Unterschrift: _____

7.2. Anhang 2: Interviewleitfaden

Vorgespräch

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zu diesem Interview
- Infos über Grund, Ablauf und Zeitrahmen, Aufnahme, Anonymisierung
- Mittels eines Fragebogens wurden einige bibliografischen Informationen und die Einverständniserklärung eingeholt. Haben Sie dazu noch eine Frage oder möchten etwas sagen?

Einstieg

- Auf die Aufnahme hinweisen -> Aufnahmegerät einschalten
- Ich werde Sie im Interview durch 3 Blöcke führen zu den Überthemen „Zeit“, „Veränderungen im Leben“ und am Schluss noch „Stress“
- Bitte beantworten Sie die Fragen möglichst immer aus Ihrer Sicht als Vater von ihrem Kind mit einer Behinderung

Allgemeine Ad-hoc-Fragen, Sondierungsfragen:

- Welche Gefühle waren da aktuell überwiegend?
- Was sind Ihre Gedanken dazu?
- Können Sie das ausführlicher beschreiben?
- Wie schaut das konkret aus?
- Wie ging es weiter? Was war davor?

Wichtig:

In den Interviews wird nur in den vorbereitenden Texten vom „behinderten Kind“ gesprochen. Im direkten Gespräch mit jeweiligen Vätern, werden die Kinder mit dem Namen angesprochen, auch um zu verdeutlichen, dass es um das Kind und die familiäre Situation geht und nur zweitrangig um die Behinderung oder deren Schweregrad.

Hauptteil in 3 Blöcken

<ul style="list-style-type: none"> • Beschreiben Sie mir bitte einen Tag, an dem Sie und Ihr Kind zuhause sind 	Bezugsrahmen (Fragen bitte immer im Hinblick Ihrer Sicht als Vater beantworten)
<ul style="list-style-type: none"> • Was hilft, damit Ihr Tag mit Ihrem Kind zu einem guten Tag wird? • Welche der anliegenden Arbeiten rund um Ihr Kind (mit Behinderung) machen Sie gerne? Oder weniger gerne oder überhaupt nicht gern? • Aufteilung der anliegenden Aufgaben mit Ihrer Partnerin (Aufzählung)? • Aufteilungen unter der Woche, am Wochenende? • Wie haben Sie das mit Ihrer Frau kommuniziert, abgemacht? 	Zeitaufwand Ressourcen Abgrenzung zu Studien über Mütter

<ul style="list-style-type: none"> • Wie hat sich Ihr Leben durch Ihr Kind verändert? 	Bezugsrahmen
--	--------------

<ul style="list-style-type: none"> • Wie hat sich der Beschäftigungsgrad nach der Geburt des beh. Kindes verändert? (Vater und Mutter) • Wenn Sie an einen befreundeten Vater von einem nichtbehinderten Kind denken: Wie erleben Sie im Alltag den Unterschied zu Vätern ohne behinderte Kinder? (Gefühle dabei benennen) • Wie haben Sie sich persönlich durch Ihr Sohn/Ihre Tochter verändert? Was würde Ihr Umfeld dazu sagen? • Im Zusammenhang mit der Behinderung Ihres Kindes, was haben Sie als bereichernd empfunden? Welche positiven Auswirkungen hatte die Behinderung Ihres Kindes? • Welche Auswirkungen der Behinderung Ihres Kindes waren und sind für Sie besonders schlimm? • Was beschäftigt Sie, wenn Sie in die Zukunft blicken, dass Ihr Kind sein Leben lang von Ihnen abhängig sein wird? (Wie schätzen Sie diesen Aspekt ein?) 	<p>Abgrenzung gegenüber „normalen“ Vätern Ressourcengewinne /-Verluste</p> <p>In Anlehnung an Studie von Raila, 2012, S. 243 (ebd. S 236)</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Wie gestresst fühlen Sie sich momentan? (Skala und Beschreibung) Thema Stress, was bedeutet ihnen das im Moment? 	<p>Bezugsrahmen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie beurteilen Sie Ihren Stress momentan? • Was belastet Sie momentan am meisten (im Allgemeinen und im Zusammenhang mit dem behinderten Kind)? • Wie gehen Sie mit Stress um? Was hilft Ihnen dabei? • Wer unterstützt Sie als Vater am meisten? • Welche Hilfe/Unterstützung/Entlastung erhalten Sie als Vater im Alltag? Was davon ist sehr hilfreich, hilfreich, weniger hilfreich? 	<p>Aktuelle Situation eruieren Coping-Strategien erfragen</p> <p>(ebd. S. 207)</p>

<h3>Ausklang und Abschluss</h3>	
<ul style="list-style-type: none"> • Was wünschen Sie sich als Vater an Unterstützung? Rückblickend und in Zukunft (nächste 5 Jahre)? • Wurden für sie alle wichtigen Aspekte angesprochen? Würden Sie gerne noch etwas ergänzen? • Ergänzung, Präzisierung Betonung einzelner Aussagen • Danke für die Teilnahme 	

7.3. Anhang 3: Elternbrief und Einwilligungserklärung

Winterthur, Dezember 2017

Interviews im Rahmen meiner Masterarbeit

Sehr geehrter Herr (Name des Vaters)

In den letzten Tagen oder Wochen haben Sie sich bereit erklärt, mir im Rahmen eines Interviews einige Fragen zu Ihren Ressourcen und Belastungen als Vater von (Name des Kindes) zu beantworten. Vielen herzlichen Dank dafür.

Es geht mir mit diesen Interviews darum, von Vätern wie Ihnen direkt zu erfahren, wie sich der Alltag für Sie gestaltet, was Sie dabei belastet und was Ihnen hilft. Anschliessend an die Gespräche mit Ihnen und etwa sechs weiteren Vätern werde ich die Aussagen miteinander vergleichen, in der Hoffnung, dadurch neue Erkenntnisse für meine Arbeit als Heilpädagogin zu erhalten.

Die Daten werden anonymisiert und streng vertraulich behandelt, sodass keinerlei Rückschlüsse auf Sie mehr gemacht werden können.

Für die Interviews müssen Sie etwa eine bis eineinhalb Stunden einrechnen. Wo diese stattfinden, können Sie mir gerne noch mitteilen. Gerne bin ich bereit, zu Ihnen nach Hause zu kommen, das Gespräch an der SKB durchzuführen oder auch an einem anderen Ort. Sowohl um diese Frage zu klären, wie auch für ein genaues Datum abzumachen, werde ich mich im neuen Jahr bei Ihnen melden.

Falls Sie noch weitere Fragen haben oder etwas genauer wissen möchten, dürfen Sie sich gerne bei mir melden.

Vielen Dank bereits jetzt schon für Ihre Mitarbeit und eine schöne Weihnachtszeit Ihnen und Ihrer ganzen Familie!

Freundliche Grüsse

Andrea Wilhelm

Einverständniserklärung

Das Interview wird elektronisch aufgenommen. Anschliessend werde ich es transkribieren, das heisst, das Gespräch in Textform umwandeln.

Dabei werden alle nötigen Angaben anonymisiert, sodass kein Rückschluss mehr auf Ihre Person möglich ist. In der anonymisierten Form, werden die Daten im Rahmen meiner Masterarbeit veröffentlicht. Das bedeutet, dass die Arbeit im August von einem Prüfungskomitee beurteilt und vor einem kleinen hochschulinternen Publikum vorgestellt wird. Anschliessend wird die Masterarbeit digitalisiert und im Hochschulnetzwerk veröffentlicht.

Nach dem vollständigen Bestehen der Masterarbeit (voraussichtlich im September 2018) werden alle Audio-Aufnahmen vollständig gelöscht.

- Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen dieser Masterarbeit von Andrea Wilhelm verwendet werden.
- Ich möchte nicht, dass meine Angaben in irgendeiner Form veröffentlicht werden, bin aber dennoch bereit für ein Interview. Das würde bedeuten, dass die Daten aus der Masterarbeit nach der Abgabe unter Verschluss bleiben.

Datum: _____

Unterschrift: _____

7.4. Anhang 4: Vollständiges Kategoriensystem

Hauptkategorie und Subkategorie	Definition und Abgrenzung	Ankerbeispiel
Soziale Kontakte		
Soziales Umfeld (Familie, Freunde), Externe und Fremde		
Familiäre Kontakte		
Ehepartner/in	Verheirateter Partner oder Partnerin	Also insofern würde ich sagen, da ist meine Frau die Hauptperson, die mich unterstützt. Und dann haben Sie recht, dann kommt lange nichts. (V6, 90)
Verwandtschaft	Verwandtschaft, auch angeheiratete Personen (Schwiegereltern, Eltern, Geschwister und deren Partner, etc.) ohne Ehepartner und eigene Kinder	Ich kann jetzt nicht sagen, meine Eltern. Und Schwiegereltern, kann ich auch nicht sagen. (V4, 87)
Geschwisterkinder	Weitere Kinder des Paares (leibliche und Stief- resp. Pflegegeschwister	Nein, das wünscht man ja auch dem anderen Kind nicht, sie soll ja auch ihr Leben haben und sich entwickeln. Ich weiss ja auch bei ihr nicht, wo sie hingehen wird. Aber er soll kein Stein in ihrem Weg sein. (V2, 88)
Familie insgesamt	Verwandtschaft und Familie, auch angeheiratete Personen	Aber wenn wir natürlich bei uns mal skifahren gehen, dann heisst das, das jemand von den Eltern bei K1 bleibt, mit ihm spazieren geht und der andere Elternteil mit den anderen Kindern unterwegs ist. Und ich denke, da ist heute so viel Verständnis da, dass es grundsätzlich nicht weh tut. Hindoch man nie als Familie auf der Piste ist. Das sind einfach diese Dinge. (V1, 92)
Befreundete Personen	Freunde (Freunde, Arbeitskollegen, Trauzeugen, Götti/Gottis der Kinder, sofern nicht verwandt) Keine Verwandten	Man arrangiert sich, man hat Leute im Umfeld, die das mit der Zeit verstehen. Man hat auch Leute im Umfeld, die das überhaupt nie kapieren, eigentlich. Also von dem her, es gibt beides. (V7, 44)
Fremde/Externe	Reaktionen von Fremden auf beh. Kind, Personen von externen Institutionen (Spital, Schule, Entlastungsdienst etc.)	Ich hatte eine Zeitlang, vor drei Jahren, vom Entlastungsdienst jemand gehabt. Und das sind wir jetzt auh gerade am Reaktivieren. (V5, 36)

Alltag mit einem schwerbehinderten Kind Kind

Was gibt es rund ums Kind für Aufgaben zu tun (organisatorisch, pflegerisch, erzieherisch, therapeutisch, medizinisch etc.)

Organisatorische Aufgaben	Wie organisieren sie Rituale, Alltag etc. (ohne Organisation von Freizeitaktivitäten und Ferien ->Kategorie Freizeit) seit der Geburt, dem Zusammenleben mit dem beh. Kind	Es ist auch so, wenn K2 die ganze Woche mit mir ist, dann ist er der Taktgeber. (V2, 106) Die Wohnung haben wir so eingerichtet, dass sie uns enorm Belastung abnimmt. Wir haben wirklich auf die Einflüsse von uns, aber auch für K3 reagiert. (V3, 84)
Pflegerische Aufgaben	Alle medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Aufgaben wie Essen eingeben, Intimpflege etc. (ausser, diese finde in den Ferien, der Freizeit statt -> Freizeit)	Ich meine, K7 kommt nach Hause, ich hebe ihn rein, rausheben ins Bett, Pampers wechseln, wieder hineinheben, Essen geben, dann duschen, heben, in den NF-Walker heben, wieder raus, Schienen anziehen (V7, 118)
Schlaf/Nächte	Pflegerisch, organisatorisches, welches spezifisch in der Nacht anfällt.	Und jetzt mittlerweile kommt K4 vielleicht zwei bis dreimal nachts. Aber davor war es an der Tagesordnung, dass du im Minimum einmal pro Stunde aufgestanden bist. (V4, 14)
Erzieherische Aufgaben	Aufgaben, die von der Erziehung anstehen	Weil, wenn wir alles wegräumen müssten, dass K3 sicher ist, dann lernt sie es nicht. (V3, 56)

Freizeit

Verbringen der freien Zeit

Freizeit/Ferien mit beh. Kind	Freie Zeit, die mit dem beh. Kind (und ev. der ganzen Familie) verbracht wird (klar deklariert als freie Zeit, Ausflüge, Ferien) und alles, was damit zusammenhängt (auch pflegerisch, sozial, organisatorisch etc.)	Wir fahren Ski, obwohl K6 im Rollstuhl sitzt und sind froh, dass wir das machen können, weil K6 das auch extrem gerne macht. (V6, 44)
Zeit für sich selber	Zeit, die zur Verfügung steht für sich selber und für Beziehungen, Freundschaften (ohne beh. Kind)	Respektive, wenn es ein Samstag ist, in der Hoffnung, dass ich am Sonntag etwas länger schlafen kann, koche ich mir dann auch mal ab und zu etwas Schönes. (V5, 8)

	Auch gebundene Freizeit.	
Religion	Alle Aussagen rund um den Glauben oder das Ausleben, die Bedeutung der Religion im Leben	Und es braucht einfach etwas, woran man sich halten kann. Und da sind wir sehr froh, haben wir Jesus. (V4, 41)

Veränderungen

Persönliche Veränderungen durch das Leben mit einem Beh. Kind (Arbeit, Alltag, finanziell etc.)

beruflich	Berufliche Entscheide und Veränderungen durch das Leben mit einem beh. Kind	Meine Frau hat aufgehört zu arbeiten und ich habe im Grunde genommen, meine Karriere an den Nagel gehängt. (V6, 40)
Sozial-emotional	Sozial-emotionale Veränderungen durch das Leben mit einem beh. Kind	V5: Oder überhaupt, ich habe null Berührungsängste mehr, egal, ob es behinderte Kinder sind oder andere Kinder draussen. (V5, 46)

Zukunft

Wie stellen die Väter sich die Zukunft vor, was geschieht in den nächsten 5 bis 10 Jahren

Lebensgestaltung	Aussagen über organisatorische Aspekte für das beh. Kind und dessen Zukunft. Auch emotionale Aussagen	Ich hoffe, mein optimales Ziel wäre, dass K3 vielleicht in einer kleinen Wohnung ein bisschen selbstständig leben könnte. Ein paar Worte spricht. (V3, 78)
medizinisch	Aussagen über medizinische Aspekte für das beh. Kind und dessen Zukunft (Pflegerisch, Auswirkungen der Behinderung/Krankheit etc.)	Andererseits muss ich sagen, K5 wird schwerer, er wird grösser. Im Moment kann ich das noch gut handeln. Also, ich kann ihn gut in die Badewanne hochhieven oder ins Bett und so. (V5, 66)

7.5. Anhang 5: Beispiel eines uncodierten Transkriptes

Interview mit V6

1/17

- 1 **I:** Und ich bitte Sie, sehr konkret und sehr genau Ihre Gefühle oder die Tatsachen zu beschreiben. Ist das gut?
- 2 **V6:** Ich werde mein Bestes geben.
- 3 **I:** Das ist gut. Und Ihre Aufgabe ist es, sie als Vater von K6, nicht Sie als Partner von der Mutter von K6.
- 4 **V6:** Nein nein, das ist mir schon klar. Ich werde auch nicht für meine Frau sprechen.
- 5 **I:** Dann als erstes: Können Sie mir einen Tag beschreiben, an dem Sie mit K6 zuhause sind? Sie hat noch einen Bruder?
- 6 **V6:** B6, genau, der ist zwei Jahre jünger.
- 7 **I:** Das ist egal. einfach Sie und K6.
- 8 **V6:** Der Tag geht natürlich morgens los, wenn K6 wach wird. K6 wird in der Regel als Erste wach. Was halt auch ein bisschen heisst, dass K6 diejenige ist, die bestimmt, wie wir schlafen. Wir können halt nicht liegenbleiben, wie das bei B6 der Fall wäre. Der Tag beginnt, K6 macht sich bemerkbar. Will dann auch sofort Aufmerksamkeit. Zum Glück ist sie ein Kind, dass morgens in der Regel mit einer sehr guten Laune aufwacht.
- 9 **I:** Wann ist das etwa? Können Sie das sagen?
- 10 **V6:** Sechs Uhr dreissig, würde ich sagen. Also, es kann, im Sommer ist es früher, im Winter später. Es hängt eigentlich vom Tageslicht ab. Ich würde sagen, so sechs Uhr dreissig. Jetzt wird es sicherlich wieder ein bisschen früher werden. Der Tag beginnt dann damit, dass wir K6 zuerst einmal ein paar Medikamente geben, die sie halt früh bekommen muss. Und dann mach ich ein paar Übungen mit K6. Da geht es im Grunde so um die Mobilität der Beine, teilweise auch ein bisschen die Mobilität der Arme. Das hängt davon ab, wie steif sie ist, wieviele Spastiken sie am Morgen hat. Danach versuchen wir, versuche ich ihr dann etwas zu essen zu geben. Und es kann sein, dass sie feste Nahrung zu sich nimmt. Es kann sein, dass sie nur Sondennahrung möchte. Abhängig von dem, was sie möchte, machen wir das dann. Sie will morgens sofort ihren Tobii, den Sprachcomputer haben. Und den bekommt Sie dann auch, um die Stimmung nicht sofort zu gefährden. Und damit sie uns oder mir natürlich auch besser sagen kann, was sie möchte. Weil sie damit jetzt mittlerweile sehr gut kommunizieren kann. Nach dem Frühstück: Zähneputzen und Anziehen. Das ist so ein bisschen die Morgentoilette. Und an Tagen an denen sie Schule hat, kommt sie so gegen viertel nach acht in den Schulbus. An Ferientagen, wenn sie alleine zuhause ist, hängt es dann ein bisschen von den Dingen ab, die sie machen will. Es gibt Phasen, an denen sie halt gewisse Präferenzen hat. Im Moment ist das Malen. Und dann kann sie halt stundenlang malen. Dann setzen wir uns hin und malen mit Wasserfarben. .. Diese Dinge, die Aktivitäten werden

eigentlich immer unterbrochen, mal vom Windelwechseln, mal wieder Position wechseln, mal kurze Übungen. Also das müssen nicht halbstündig oder stündig sein, aber dass man zumindest sagt, sie hat jetzt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde in ihrem Stuhl gesessen. Jetzt gehen wir mal wieder ein paar Minuten auf die Matte, strecken die Beine, dehnen die Beine, probieren etwas anderes aus. Geben ihr auch so im stündlichen Takt Flüssigkeit, Flüssigkeit. Und dann geht es halt mit der Aktivität weiter. In letzter Zeit, weil wir jetzt ein Kirschkernecken zuhause haben.

11 I: Wow.

12 V6: Na gut, das hat uns eine Ergotherapeutin empfohlen, das haben wir uns jetzt gebaut. Und dann gehe ich mit ihr da rein. Das sind Sachen, die für mich leichter sind, weil ich sie halt heben und besser transferieren kann. ... Dann würde es Mittagessen geben, so gegen zwölf, halb eins. Je nachdem, K6 ist keine grosse Esserin und von dem her müssen wir es manchmal schon ein bisschen nach hinten verschieben. Wir richten uns beim Essen, nicht ausschliesslich nach K6, aber auch nach K6. Und wir versuchen halt ausreichend grosse Intervalle zu lassen, um halt zu vermeiden, dass sie halt gar nicht essen will, weil halt einfach nur zweieinhalb oder drei Stunden vergangen sind. Und dann kommt halt nach dem Mittagessen wieder das Übliche: Saubermachen, Zähneputzen. Und dann geht es weiter mit anderen Aktivitäten. Das kann halt sein, dass wir Übungen mit dem Tobii machen oder einfach so versuchen uns mit dem Tobii zu unterhalten. Es kann sein, dass wir halt, wenn ihr Bruder aus dem Kindergarten nach Hause kommt oder Ferien sind, dann ist sie sowieso die ganze Zeit da, dass wir Karten spielen oder irgendwie Gesellschaftsspiele machen. Irgendwelche Spiele, bei denen K6 würfeln kann oder die Karten halten kann oder in einen Ständer stellen kann. Das hängt ein bisschen davon ab, was physisch bei ihr möglich ist. Dann können wir teilweise auch ein bisschen basteln. Und dann gibt es Zvieri.

13 I: Sie macht also keinen Mittagsschlaf?

14 V6: Nein.

15 I: Oder eine Mittagsruhe zuhause?

16 V6: Nein, das macht sie seit sie ein Jahr alt ist nicht mehr. Schlafen war bei ihr immer schwierig, Mittagsschlaf ganz schwierig. Abends kommt sie langsam an den Punkt, an dem sie leichter einschläft. Vorgestern hat sie gesagt: „Ich bin müde“. Und es dann ins Bett geht. In der Vergangenheit war es eigentlich so, dass sie ganz wenig schlafen wollte, weil sie wohl Angst hatte, etwas zu verpassen. Nach dem Zvieri spielen wir halt entweder nochmals etwas zusammen oder machen eine Übung, fahren mit dem Rollstuhl. Wir haben auch so einen elektrischen Rollstuhl zuhause, da kann sie so einen Parcours abfahren. Ein bisschen wie eine Carrerabahn, die sie selber steuern kann. Und danach, da lesen wir auch mal ein Buch. .. Und dann geht es Richtung Abendessen. Abendessen machen wir immer alle zusammen. Da bekommt sie da halt was zu

essen und wenn sie halt *nicht* (Betonung durch den Vater) isst, dann wartet sie halt auch am Tisch, bis wir fertig sind und bekommt dann ihre Sondennahrung. Und nach dem Abendessen wird sie gebadet, wird noch ein bisschen massiert und kommt dann ins Bett. Dort lesen wir noch ein paar Geschichten und gegen acht Uhr sollte dann Ruhe sein.

17 I: Und dann schläft sie auch?

18 V6: Wenn sie einen anstrengenden Tag hatte, an dem sie viel gemacht hat: Ja. Wenn sie halt einen leichten Tag hatte, dann dauerst halt auch mal eine halbe Stunde. Auch das hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab. Wir waren neulich skifahren zum Beispiel, am Wochenende, da sieht der Tagesablauf dann ganz anders aus. Weil es halt gleich morgens ins Skigebiet geht. Dann fahren wir Ski, essen zu Mittag und fahren dann zurück. Dann ist abends sehr schnell Ruhe.

19 I: Bei uns ja auch. Und sie schläft durch, auch wenn sie nicht gerne schläft?

20 V6: Sie wacht manchmal auf, hustet ein bisschen. Sie wacht auch auf, macht sich bemerkbar, um dann umgelagert zu werden. So dass sie halt nicht die ganze Nacht in einer Position schläft. Das sind allerdings nur kurze Wachphasen, sie schläft danach meistens sofort wieder ein. Es gibt auch mal Nächte, wie bei allen anderen Kindern, aber das ist relativ selten.

21 I: Aber es kommt häufig vor, dass Sie sie umlagern müssen in der Nacht?

22 V6: Jede Nacht.

23 I: Mehrmals?

24 V6: Ich würde sagen, ein bis zwei Mal. Eher zweimal.

25 I: Danke. Welche dieser Arbeiten mit K6, die Sie mir jetzt beschrieben haben, machen Sie gerne?

26 V6: Ich mache grundsätzlich alle Arbeiten mit ihr gerne. Das Problem bei K6 ist häufig, dass wenn Sie Dinge gerne mag, ist sie aufgeregt. Und wird deshalb steifer und das ist dann schwierig. Im Moment ist es so, dass das Malen ihre Lieblingsaktivität ist, und das Malen ist besonders schwierig, weil sie halt den Pinsel kaum greifen kann. Und wir dann halt Pinsel bauen müssen, Pinsel mit Band und Gummis und so weiter, den Stiel, den Griff dicker machen müssen, damit sie ihn überhaupt halten kann. Dann rutschen aber die Hände ab und dann ist sie teilweise so aufgeregt, dass der Arm richtig steif wird und dann ist es schwierig, überhaupt etwas zu machen. Das ist teilweise frustrierend. Und dadurch physisch manchmal schwieriger. Gerade, wenn man halt mehrere Sachen hat: Man hat den Tobii vor ihr stehen zur Kommunikation, man hat die Wasserfarben, man hat das Wasser. Das kann dann auch schon mal zu einer Sauerei führen (lacht)

- 27 **I:** (lacht)
- 28 **V6:** Was dann eigentlich wieder ganz lustig ist. Das Schwierige ist halt die Sachen so zu arrangieren, dass sie auch wirklich genutzt werden kann. Und wenn es dann nicht klappt, weil sie sehr steif ist, dann ist es einfach frustrierend. Und wenn es frustrierend ist, macht es mir natürlich auch nicht so viel Spass. Aber sonst, generell, macht alles mit ihr Spass.
- 29 **I:** Also gibt es auch nichts, was sie überhaupt nicht gerne machen?
- 30 **V6:** ...
- 31 **I:** Oder gibt es etwas?
- 32 **V6:** Ich bastle nicht so gerne, weil ich Ich bastle halt nicht gerne, das hat aber nichts mit K6 zu tun. Das ist bei unserem Sohn nicht anders. Das wäre ohne unseren Sohn auch nicht anders. Ohne Kinder.. Ich mag es halt nicht so, die ganze Zeit Kleber an meinen Händen zu haben. Ich finde das Aufräumen danach relativ anstrengend.
- 33 **I:** Dann etwas anderes: Sie haben geschrieben, Ihre Frau sei vollzeitlich zuhause. Sie sind reaktiv vollzeitlich am Arbeiten?
- 34 **V6:** Meine Frau ist vollzeit zu hause. Ich kann mir im Moment meine Arbeitszeit sehr gut einteilen. Es ist quasi Vollzeit. Aber es ist Vollzeit, so wie ich das will. Das heisst, ich kann das Morgens ganz früh machen. Ich kann das, wenn K6 in der Schule ist machen und dann eine grössere Pause nehmen und dann abends weitermachen, wenn K6 im Bett ist. Ich kann mich auch am Wochenende hinsetzen und Dinge machen. Dann muss sich halt meine Frau um unsere Kinder kümmern. Aber da habe ich halt Glück, dass ich so viel Flexibilität habe im Moment.
- 35 **I:** Das kann ich mir vorstellen. Wie haben Sie es denn zuhause aufgeteilt? Haben Sie ein klare Aufteilung mit Ihrer Frau, wer was macht im Haushalt, mit K6, mit B6?
- 36 **V7:** Nein, beide machen alles. Die Aufteilung geht eigentlich nur in die Richtung, wenn jemand, das ist meistens der Startpunkt, wenn jemand eine schlechte Nacht hatte, dadurch, dass halt, wenn K6 wach wird und umgelagert werden muss und schnell einschläft, dann ist das K6 (Betonung durch den Vater). Das heisst aber nicht, dass ich oder auch meine Frau sofort wieder schnell einschäft. Das kann dann dazu führen, dass einer von uns morgens müde ist und dann macht vielleicht der, der weniger müde ist, am nächsten Tag mehr. Es gibt kleinere Arbeitenaufteilungen. Also meine Frau bügelt grundsätzlich nicht, meine Frau kocht mehr. Das heisst aber nicht, dass das Dinge sind, die exklusiv sind. Generell füttert meine Frau K6 mehr, weil sie das halt besser kann. Aber ansonsten machen wir beide alles. Und die Arbeitsaufteilung hängt eher vom, ich sage mal, vom Fitness- und Wachheitsgrad an diesem Tag ab. (lacht)

- 37 **I:** (lacht) Von und Ihrer Frau?
- 38 **V6:** Genau. genau. Genau. Es gibt halt auch mal Tage, an denen jemand von uns sagt, jetzt habe ich einfach keine Lust oder ich muss auch etwas anderes machen. Auch meine Frau hat manchmal Termine. Es ist so, dass das was für K6 gemacht werden muss und gemacht werden soll, im Vordergrund steht und sich alles andere ein bisschen danach richtet. Es kann teilweise auch von einfachen Dingen abhängen wie, dass unser Sohn auch etwas machen muss und sagt, er möchte das mit der Mutter oder dem Vater machen und der andere bleibt dann eben übrig und der muss dann eben zuhause bleiben oder bei K6 bleiben. Wir versuchen, wenn beide Kinder sagen „ich möchte was mit Papi machen“ oder „Ich möchte was mit Mami machen“, dann halt möglichst gerecht abzuwechseln. Das nicht immer der eine nur bekommt, was er will. Letzte Nacht wollte B6 zum Beispiel, dass ich bei ihm im Zimmer schlafe. Heute Morgen hat K6 schon klar gemacht, dass sie das heute Nacht möchte.
- 39 **I:** Jetzt ist sie dran. Wie hat sich Ihr Leben durch K6 verändert? Können Sie dazu bereits etwas sagen? Wir kommen später etwas genauer nochmals darauf.
- 40 **V6:** Das Leben hat sich in mehreren Bereichen grundsätzlich verändert. Also erstmal, K6 war unser erstes Kind. Und durch ein Kind verändert sich ein Leben generell. Viele Dinge, die sich durch K6 geändert haben, hätten sich auch durch ein nicht-behindertes Kind geändert. Das sind Dinge der Partnerschaft, das sind Dinge, die halt Zeit und Zeiteinteilung betreffen. Was sich bei mir grundsätzlich geändert hat, was sich bei uns grundsätzlich geändert hat, sind halt berufliche Tätigkeiten und Perspektiven. Meine Frau hat aufgehört zu arbeiten und ich habe im Grunde genommen, meine Karriere an den Nagel gehängt. Und ich habe gesagt, ich werde mich nicht darauf konzentrieren, beruflich weiter zu kommen, sondern werde mich darauf konzentrieren, dass wir möglichst viel und gut für K6 da sind. Davon hing bei mir ein Berufswechsel ab, das war einer der Gründe, weshalb wir von Genf nach Zürich gezogen sind. Weil mein Job mit einer starken Reisetätigkeit verbunden war. Das war etwas, was ich vorher immer gemacht habe, wo ich mir dann was anderes gesucht habe. Das ist natürlich ein grosser Punkt gewesen. Das hing mit einer starken Gehaltseinbusse zusammen. Und ... dann sind es jetzt Dinge, bei denen es vor allem um die Freizeitsplanung und Freizeitsgestaltung geht. Wir können verschiedene Dinge nicht machen, weil K6 halt im Rollstuhl sitzt. Und das sehen wir jetzt bei unserer Urlaubsplanung für den Sommer wieder. Und insofern sind wir teilweise oder sehr stark davon abhängig, was möglich ist und können nicht nur das machen, was wir machen wollen. Das ist so, das sind so die Haupteinschränkungen, würde ich sagen. Es gibt dann noch kleinere Sachen, wie: Unsere Ernährung hat sich geändert, weil wir halt nicht drei verschiedene Mahlzeiten kochen wollen und deshalb viele Sachen gegessen haben und auch nach wie vor noch essen, die K6 essen kann. Pasta braucht sie nicht al dente, sondern matschig-gekocht. (lacht)
- 41 **I:** Gut, solange sie kein Frebini (Sondennahrung, Anm. der Verf.) trinken müssen. (lacht)

- 42 **V6:** (lacht) Zum Glück nicht. Aber ja, das sind halt so Änderungen. Wir essen halt die Dinge, die K6 auch essen kann. ... Ja.
- 43 **I:** Sie haben jetzt gesagt, wegen der Ferien oder auch wegen der Freizeit, dass Sie teils nicht das machen können, was Sie gerne machen würden. Wie geht es Ihnen damit? Ist das einfach? Ist das eher schwierig?
- 44 **V6:** Einfach ist es nicht. Es ist halt teilweise nervig. Und es erfordert ein bisschen mehr Planung und Kreativität. Wir wohnen in der Schweiz und würden gerne in die Berge gehen zum Wandern und können es nicht, weil K6 im Rollstuhl sitzt. So, dann kann man teilweise sagen, wir brauchen einen anderen Rollstuhl, der halt geländegängiger ist. Aber das schliesst trotzdem viele Wanderwege aus. Man kann halt viele Dinge nicht spontan machen, muss sie planen, muss sie zu Zeiten machen, in denen Andere sie nicht unbedingt machen. Damit, wenn wir mit dem Rollstuhl kommen, nicht schon alles besetzt und überfüllt ist. Wir haben aber generell die Einstellung, einerseits akzeptieren wir natürlich die Tatsache, dass K6 im Rollstuhl sitzt und versuchen dann halt eben die Dinge zu machen, die K6 machen kann. Wir fahren Ski, obwohl K6 im Rollstuhl sitzt und sind froh, dass wir das machen können, weil K6 das auch extrem gerne macht. Und machen halt eher solche Sachen. Wir gehen halt, wenn wir schwimmen gehen, müssen wir uns halt Schwimmbäder suchen, in denen das Wasser warm genug ist. Und während im Sommer vielleicht alle in die Badi gehen, gehen wir in das beheizte Schwimmbad, weil es da für K6 warm genug ist. Da ist da halt keine Menschenseele. Ja, da ist das besser als im Winter, wenn alle Kinder spritzen und K6, im Grunde genommen, das Bad nicht geniessen kann, weil sie die ganze Zeit Wasser in die Augen bekommt. Aber es bedeutet einfach eine Umorientierung hin zu den Dingen, die machbar sind. Und es bringt wenig, darüber zu klagen und zu lamentieren, das etwas nicht möglich ist.
- 45 **I:** Eigentlich genau so, wie sie es gesagt haben mit dem Beruf, Ihrer Karriere.
- 46 **V6:** Genau. Es ist halt so, ich meine, es gibt Fakten, die kann man dann nicht beeinflussen und wenn ich mich darüber beklage, wird es auch nicht besser. Also kann ich nur versuchen, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und das zu machen, was möglich ist. Das führt dann teilweise dazu, dass natürlich das Familienleben so ein bisschen in die Richtung geht, die von K6 geprägt ist. Und dass wir das machen, was mit K6 möglich ist, was vielleicht unser Sohn manchmal nicht gerne macht. Aber das ist halt so.
- 47 **I:** Wenn Sie an einen befreundeten Vater mit einem nichtbehinderten Kind denken, wie erleben Sie im Alltag den Unterschied zu einem solchen Vater?
- 48 **V6:** Es gibt generell keine, keine so grossen Unterschiede. Ich meine, wenn ich mich mit befreundeten Vätern treffe, dann fällt das in den Block Freizeit bei mir. Und Männer sprechen eher weniger über Familien. Also ich kenn das von meiner Frau, wenn die mal abends ausgeht und sagt, wir haben uns drei Stunden über Kinder und Familie unterhalten. Und wenn ich dann mal ausgehe, geht es

eher in die Richtung: „Okay, deinen Kindern gehts gut, meinen Kindern gehts gut.“ Damit ist das Thema abgehakt. Wenn wir uns konkreter natürlich über Familie unterhalten, dann stelle ich einfach fest, dass es ganz andere Gedanken gibt, dass es ganze andere Bestrebungen und Bemühungen gibt. Und dass im Grunde genommen die Familienwelt der Freunde eine ganz andere ist als unsere Familienwelt. Und dass die Probleme und Sorgen und Ängste sicherlich andere sind. Aber das heisst ja eben nicht, dass die anderen die nicht haben, sondern sie sind nur anders. Und insofern würde ich, würde ich nicht sagen, dass es ganz ganz grosse. Also es gibt natürlich ganz ganz grundsätzliche Unterschiede, aber, aber das heisst ja nicht in der Folge, dass ich der Einzige bin mit Sorgen und dass Freunde diese Sorgen nicht haben. Wie gesagt, sie sind anders gelagert. Das ist halt auch, wenn man ein behindertes Kind hat, dann ist sowas wie 40 Grad Fieber wahrscheinlich kein grosses Problem mehr, weil man schlimmere Sachen mitgemacht hat. Für Väter mit nichtbehinderten Kinder ist das vielleicht die Extremsituation. Und das heisst nicht, dass das kein Problem ist und dass 40 Grad Fieber angenehm sind, aber es ist halt auf der Bandbreite der Dinge, die man erlebt hat für uns eher, eine Lappalie ist übertrieben, aber nicht so extrem. Und wenn die Bandbreite halt nicht so gross ist, und es halt eher ein schmaler Erfahrungsschatz ist, ist es halt extremer.

49 **I:** Hat sich das verändert durch die Geburt von B6?

50 **V6:** Nnnee, nicht wirklich. Nein.

51 **I:** Jetzt: Wie haben Sie sich persönlich durch K6 und das Leben mit K6 verändert?

52 **V6:** ... Ich stelle eher die Kinder in den Vordergrund als mich. Ich bin ein relativ alter Vater und habe insofern mein Frieden damit gemacht. Wie gesagt, ich hatte bis zur Geburt unserer Kinder mein Leben gehabt, habe da viel erlebt und viel gemacht. Und jetzt kommen die Kinder halt an erster Stelle. Das ist etwas, was ich grundsätzlich gemacht habe. Und das hatte auch wenig mit K6's Behinderung zu tun. Was sich geändert hat, aufgrund von K6's Behinderung, ist, dass ich gesundheitsbewusster lebe, dass ich generell bewusster lebe. Und das sind aus meiner Sicht sehr, sehr positive Auswirkungen. Das ich weniger Zeit verschwende, vergeude und bewusster lebe. Das sind so die Hauptänderungen.

53 **I:** Würde das Ihr Umfeld auch so sagen?

54 **V6:** Ja. ... Was das bewusstere, gesündere Leben angeht, sicherlich. Ich bin deutlich fitter, als ich es früher war.

55 **I:** schön!

56 **V6:** Das ist auch etwas, was das Umfeld in den letzten Jahren bemerkt hat. Aber ansonsten, ich kann nicht sagen, ob ich dadurch auch ein etwas positiverer Mensch geworden bin. Ich selber würde es wahrscheinliche behaupten, ob das

das Umfeld auch so sehen würde, weiss ich nicht. Solche Veränderungen festzustellen ist halt, glaube ich, nicht so leicht.

- 57 **I:** Im Zusammenhang jetzt wieder mit der Behinderung von K6: Was haben Sie als bereichernd empfunden?
- 58 **V6:** Erstmal natürlich die Sicht auf K6's Situation, die eigene Probleme relativiert. Das ich einfach sagen kann, ich habe überhaupt keinen Grund zum Klagen, egal was es ist. Was zu einer positiveren Einstellung führt. Das ist bereichernd. Ich bin wesentlich geduldiger geworden. Auch das empfinde ich als bereichernd. K6 als Person liebe ich. Sie alleine ist schon bereichernd. Das wäre sie, wenn sie Einzelkind wäre. Das wäre unser Sohn als Einzelkind auch. Das ist halt so, wenn man plötzlich eine Tochter oder ein Kind hat. Dieses bewusstere Leben. Zu wissen, dass nicht alles gegeben und selbstverständlich ist, das sehe ich auch als Bereicherung.
- 59 **I:** Jetzt doch noch, auch wenn Sie positiv denken, gibt es etwas, eine Auswirkung der Behinderung, die Sie besonders schlimm finden? Die für Sie besonders schlimm ist?
- 60 **V6:** Es ist eine psychische Belastung, zu wissen, dass K6 nicht selbstständig ist. Es ist eine psychische Belastung, zu wissen, dass, ja, K6 immer abhängig ist von anderen Leuten. Und deshalb natürlich die Frage da ist, wird sie mal die Leute um sich haben, die wirklich ihr Bestes im Sinn und vor Augen haben. Der Unterschied zwischen einem behinderten und einem nicht-behinderten Kind ist ja, dass man als Eltern das nichtbehinderte Kind in die Unabhängigkeit entlässt und das Kind dann einen nicht mehr braucht. Und das ist gut so. Und das ist bei einem behinderten Kind, vor allem bei der Schwere von K6's Behinderung, ja anders. Der normale Weg ist, dass ich sterben werde und K6 halt weiterleben wird. Und .. wenn man sich als Eltern um seine Kinder sorgt und sich Gedanken macht, ist es natürlich schön, zu wissen, dass sie immer in den besten und guten Händen ist. Und da steht bei K6 halt einfach ein Fragezeichen. Das finde ich psychisch belastend, unangenehm, ist aber nicht etwas, was ich ständig präsent habe.
- 61 **I:** Gut, sie ist ja auch noch relativ jung. Sie ist jetzt noch eine Zeit lang hier an der Schule.
- 62 **V6:** Ja. Aber, die Frage halt, wer sich wie um K6 kümmert und ob K6 da auch wirklich das Beste bekommt, das ist so die grösste Belastung. Das ist das, wo ich mir am meistens Sorgen mache. Ansonsten gibt es natürlich kleiner Dinge, wie: Ist es wirklich klar, dass K6 keine Schmerzen hat. Wie ist es, wenn jemand halt, keine Ahnung, sich nicht mal kratzen kann, wenn es irgendwo juckt. Wozu führt das? Das sind Dinge, die ich mir teilweise gar nicht vorstellen darf. Ja, das sind so die, die extremsten Sachen, würde ich sagen.
- 63 **I:** Sie haben beim Fragebogen angegeben, dass Sie im Moment nicht so stark

belastet sind, psychisch und physisch. Also bei dreieinhalb oder so.

64 **V6:** Das ist relativ. Ich hätte ja auch eine Eine ankreuzen können.

65 **I:** Ja, genau, deshalb frage ich jetzt nach: Wie belastet sind Sie im Moment?

66 **V6:** Also ich würde schon sagen, dass diese drei, dreieinhalb, vier, dass das der derzeitige Belastungsgrad ist. Körperlich weiss ich, dass ich nicht am Limit bin. Und ich weiss, dass sich da eine Schere auf tun wird. Ich werde älter und nicht mehr so belastbar sein. K6 wird schwerer und sie zu handeln wird auch schwieriger sein. Also, ich glaube, insofern ist da noch eine ganze Menge Luft nach oben. Ich wache nicht, nicht mehr, morgens mit einem schmerzenden Rücken auf, dass ich körperlich nicht so belastet bin, liegt allerdings auch daran, dass ich mich sehr viel bewege, sehr viel Sport mache. Um halt zuzusehen, dass ich körperlich fit bin. Weil meine Sicht da halt ist, dass je länger ich fit bin, desto länger wird K6 davon profitieren und desto später brauchen wir halt externe Hilfe. Und ja, in so fern, also ich falle nicht abends ... halbtot ins Bett, weil ich körperlich so ausgelaugt bin. Ich habe auch keine dauerhaften, körperlichen Probleme oder Stresssymptome. Ich glaube nicht, dass ich, einen Tinnitus bekommen werde und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwelche Herzprobleme habe, Herzrhythmus oder sonstwas. Und insofern ist der Belastungsgrad relativ gering. Da gibt es natürlich mal Tage, die nach oben ausschlagen und es gibt natürlich Tage, die nach unten ausschlagen. Und wenn ich halt mal weniger mache und meine Frau mit den Kindern unterwegs ist. Aber insofern finde ich, ist das so, zwischen drei und vier. Es ist ein fairer Wert. Und das heisst ja auch nicht, dass ich gar keine Belastung spüre. Es gibt ja andererseits auch noch Raum nach unten. Was die psychische Belastung angeht, ist es ähnlich. Die psychische Belastung kann natürlich stark nach oben gehen, wenn es jetzt irgendwelche Probleme gebe, mit K6 oder auch in anderen Bereichen. Es gibt gewisse psychische Belastungen, das sind Frustrationen, die halt, wenn ich sehe, dass etwas mit und bei K6 nicht klappt. Wie zum Beispiel mit dem Malen. Es gibt so eine Grundsorge da. Und natürlich sehe ich auch in vielen Anderen Bereichen, dass etwas nicht klappt, das etwas nicht so gut klappt. Wenn K6 sich wieder mit dem Daumnagel in den Mittelfinger schneidet und ihre Haut wegkratzt und all solche Sachen. Die finde ich dann belastend, weil ich als Vater natürlich gerne etwas dagegen machen würde und gerne dafür sorgen würde, dass es meiner Tochter halt möglichst gut geht und sie keine Probleme hat. Da das bei K6 nicht möglich ist, nicht immer möglich ist, gibt es so eine gewisse psychische Grundbelastung. Aber, ja. Ich bin jetzt weder suizidgefährdet, noch sonstige sonst. Deshalb auch da, es würde natürlich auch noch besser gehen, aber ich würde sagen, dass ich relativ wenig belastet bin. Was auch mit meiner relativ positiven Grundeinstellung zu tun hat. Die aber auch nicht automatisch da war, sondern die ich mir halt auch über die Jahre erarbeitet habe.

67 **I:** Das ist schön. Das hatten wir bereits. Also die Frage: Was belastet Sie am meisten, momentan gerade. Haben wir die schon? Sie haben bereits ein Paar Dinge genannt.

- 68 **V6:** Also es gibt so grundsätzliche Belastung, wie gesagt, diese Sorge um die Zukunft, die immer da ist. Aber das ist ja, etwas, was sich nicht von einem Tag auf den anderen ändert. Das ist auch nichts, was in der Schwere grossartig variiert. Die Sorgen und Belastungen hängen von K6's Gesundheitszustand ab und das sehen wir halt ja auch permanent und da gibt es halt immer andere Probleme. L6 hatte eine Hüft-Operation im Sommer und das führt dann halt zu der Frage, ob die Beine danach halt wieder richtig heilen. Es gibt Probleme bei der Sitzposition. Und Probleme bei der Sitzposition wirken sich auf den Rücken aus. Das alles kann dazu führen, dass sie nicht vernünftig sitzen kann. Und dann eben Probleme hat, wie beim Malen geschildert. Das ist mal so eine Kette. Und es gibt viele Verknüpfungen. Und da gibt es halt immer wieder neue Punkte. Dann kommt mal Karies wieder dazu. Und dann kommen die Gedanken, wird sie jetzt Zahnschmerzen haben? Hat sie Zahnschmerzen schon? Sagt sie nichts, weil sie halt generell an einen geringen oder mittleren Schmerzpegel schon gewöhnt ist? Sie kann selber einschätzen, ob sie Schmerzen hat. Das konnte sie bei der Hüftoperation, bei den Folgen der Hüftoperation konnte dem, in der Folge halt eben auch Schmerzmittel anfordern. Aber wie ist das halt bei den Zähnen? Was sind Fehlbildungen, die es geben kann? Skoliose im Rücken, die sich langsam bemerkbar macht und was sind dann halt wieder die Auswirkungen? Das sind alles so Dauerthemen. Und wenn das wieder in Ordnung ist, dann kommt mit Sicherheit wieder irgendwo etwas anderes. Wie, jetzt, will sie ihre Orthesen wieder gar nicht tragen. Oder sie schreit am Morgen, weil sie das Korsett nicht tragen will. Also, es sind, ja, es gibt immer irgendetwas, das konkrete Thema, die konkrete Sorge kann und wird sich alle paar Wochen oder Monate mal ändern, aber es immer irgendetwas da. Und wenn alles weg ist, dann kommt halt irgendwas Neues. Das hat auch eine zeitlang gedauert, das zu akzeptieren. Und vielleicht wird irgendwann auch der Punkt kommen, an dem nichts Neues mehr kommt. Aber zumindest bin ich schon darauf eingestellt und vorbereitet, dass, wenn irgendeine Sorge, irgendein Problem verschwindet, irgendetwas anderes hervor poppt.
- 69 **I:** Wie gehen Sie damit um?
- 70 **V6:** Es war ein langer Prozess der Akzeptanz. Anfangs war es halt frustrierend, dennplötzlich mit einem behinderten Kind konfrontiert zu werden, ist halt Neuland. Da wird man ins kalte Wasser geschmissen und man muss in verschiedenen Bereichen umdenken. Es ist ja nicht wie ein Job, auf den man sich jahrelang durch Studium oder sonstwie vorbereitet, sondern es geht von einem Tag auf den anderen.
- 71 **I:** Ja, ich habe gesehen, dass es bei der Geburt passierte.
- 72 **V6:** Genau. Die Schwangerschaft war eine Vorzeigeschwangerschaft. Es gab keine Probleme, es gab keine Anzeichen dafür, dass K6 behindert geboren würde. Es ist auch mittlerweile festgestellt worden durch zahlreiche Gutachten, wenn K6 eine Viertelstunde, zwanzig Minuten eher geboren worden wäre, wäre alles in Ordnung. Also eben, es ist ganz klar ein medizinischer Fehler. Gut, es ist

halt auch die Ursache und da kann man zwar lange darüber reden, es ändert aber nichts an der Situation, mit der man sich dann halt eben abfinden muss. Aber dieses Abfinden wird nicht von heute auf morgen passieren. Man bekommt man ja erstmal bei einem, und es ist ja auch kein Teenager, bei dem man weiss, was dieser Teenager vorher gemacht hat, der jetzt einen Unfall hat und plötzlich körperlich und geistig in einer komplett anderen Situation ist, es ist ein Kind. Es war unser erstes Kind, von dem her wussten wir sowieso nicht, wie Kinder sich entwickeln. Weil ein Kind sich entwickelt, war halt die Frage, wie weit entwickelt sich K6 anders. Und all diese Probleme versteht man, glaube ich, erst im Laufe der Jahre. Also die Probleme bei der körperlichen Entwicklung. Dass uns ganz zum Anfang gesagt wurde, dass K6 vermutlich nicht sitzen könne, ist etwas, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Und was im Prinzip Jahre gedauert hat, um das zu verstehen.

73 **I:** Wenn man auch nicht so viel Kontakt hat, dann kann man es sich ja auch nicht vorstellen, wie das sein könnte.

74 **V6:** Ja, ich hatte bis zu dem Punkt überhaupt keinen Kontakt zu behinderten Menschen, weder Kindern noch Erwachsenen. So, und ich kann dann zwar verstehen, dass mir jemand erklärt, der Schluckreflex ist nicht so ausgeprägt. Aber K6 konnte halt anfangs nicht schlucken, konnte selber nicht atmen. Das ist aber etwas, weil sie den Reflex nicht hatte, relativ schnell konnte. In sofern war es für mich erst mal anfangs nicht klar, dass sie nicht auch andere Sachen nicht lernen können würde. Wie zum Beispiel Sitzen, was ich als etwas relativ Einfaches angesehen habe. Gerade, wenn man dann halt sagt, dann nimmt man vielleicht ein Polster, ein Kissen, irgendeine Stütze oder sonstwas, aber nicht-sitzen-können, alleine das zu verstehen hat lange gedauert. Und das ist halt bei anderen Punkten bei K6 jetzt auch so. Dass man nicht von heute auf morgen sagt, aha, so ist die Situation. Sondern man sieht die Auswirkung, was das Essen betrifft, was das Schlucken betrifft. Und das Verständnis muss über eine ganze Zeit erstmal aufgebaut werden. Es ist so. Das passiert halt nicht von heute auf morgen.

75 **I:** Jetzt, bei akutem Stress oder akuter Belastung, was hilft Ihnen da? Sport haben Sie bereits genannt. Gibt es sonst noch etwas, was Sie machen, um Stress abzubauen oder um mit Belastung umgehen zu können?

76 **V6:** Bei akutem Stress ... den Raum verlassen, wo irgendetwas extrem stressig ist. Halt einfach, um nicht falsch zu reagieren und um nicht auszuflippen, weil, das glaube ich, das niemandem hilft. Da würde ich sagen, erste Reaktion ist dann halt einfach rausgehen, Zimmer verlassen, versuchen, frische Luft zu tanken. .. Das hilft dann schon. Sport. Ja. Dazwischen kommt wahrscheinlich noch: mehrmals tief durchatmen, was wirklich hilft. Das hilft jetzt nicht langfristig Frustrationen abzubauen, aber es hilft zumindest, das eine Situation nicht eskaliert. So, und das sind so die Hauptsachen. Und das eine, das Zimmer verlassen, das kann ich ja ganz schnell, das dauert nur ein paar Sekunden. Tief durchzuatmen, dauert vielleicht auch eine halbe Minute. Wobei, das kann ich

auch ein bisschen länger machen. Dann kann ich halt je nachdem Sport machen. Aber das ist halt etwas, was ich in der Situation und am selben Tag und kurz danach machen kann. Und das Andere ist halt eher das, was auf einer rationalen Ebene passiert. Dass ich mir halt eben Gedanken darüber mache, wie kam es zu dem Stress, wie kann ich das vermeiden. Ist es etwas, wo liegt die Ursache dafür? Ist es etwas, was bei mir liegt? Ist es etwas, was bei K6 liegt? Oder bei einer anderen Partei? Was kann ich dagegen tun? Weil, ich glaube, Stress niemandem hilft. Mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben, der, so glaub ich, stressindiziert war. Und insofern versuche ich da halt, wenn ich jetzt sehe, das ist eine Stresssituation, in der ich natürlich nicht sofort analysieren und herausfinden kann, woran das liegt, dann erstmal so quasi ganz kurzfristig Hilfe zu schaffen, aber dann halt über den Verstand zu suchen und herauszufinden, wo das Problem liegt und ob ich etwas daran machen kann oder nicht. Und dass, wenn ich nichts daran machen kann, dass ich versuche, mich davon nicht stressen zu lassen. Oder wenn ich etwas machen kann, dass ich sage, gut, dann muss ich das halt ändern.

77 I: Also relativ stark mit dem Kopf, relativ reflexiv?

78 V6: Ja, wenn ich halt, keine Ahnung, vor zwei Wochen waren wir Skifahren. Und K6 fährt in so einem Ski-Bob und irgendwann waren die Skipisten nicht mehr in einer guten Verfassung. Dann hat es relativ stark geschaukelt und Schläge gemacht, die K6 in diesem gefederten Bob nicht so gut abfangen kann, wie wir mit unseren Knien. Zu sehen, dass K6's Kopf halt quasi ein bisschen durch die Gegend fliegt, hat mich extrem gewurmt. Aber da kann ich halt auch nur sagen, gut, okay, in der Situation, in der ich natürlich nicht weggehen kann, so schlimm wars dann natürlich auch nicht, im Sinne von Stress. Aber da kann ich halt auch nur sagen, na gut, da müssen wir jetzt aufhören, weil das nicht gut ist für K6. Und was kann ich dagegen machen. Da muss ich halt versuchen, entweder dann skifahren zu gehen, wenn die Pisten besser sind. Das auf den Morgen beschränken. Und mit mehr Schaumstoff zu arbeiten und gucken, wie kann ich K6's Position in dem Bob besser auszutariieren, damit sie halt mehr Stabilität hat. Das ist dann was, was wir anschliessend gemacht hat und auch schon geholfen hat. So, das ist halt, einfach, in den Schnee zu treten und zu sagen „Mist!“ bringt auch nichts. Also insofern ist das meine Art, da kann ich halt versuchen über Ratio, Analyse und Verstand zu sagen, wie kann ich da was ändern. Und gewisse Dinge wie die Pistenverfassung werde ich nicht ändern können, aber halt die anderen Sachen kann ich ändern.

79 I: Das sind jetzt so Höhepunktstress. Wie ist es so über langfristige Belastungen? Also sicher eben

80 V6: Bei langfristigen Belastungen versuche ich ja eben zu sagen, was sind die Punkte, die ich ändern kann. Wo habe ich einen Einfluss darauf? Ein langer Punkt war ja zum Beispiel bei uns die Operation im letzten Jahr was sich „nur“ über Monat hinzog, insofern nicht mal langfristig ist.

81 I: Ja, doch, schon.

82 V6: Vielleicht eher mittelfristig. Da kann man ja halt auch sagen, daran, dass K6 postoperativ Schmerzen hat, kann ich nichts ändern. Aber dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass halt die Schmerzmittel zeitig gegeben werden und richtig gegeben werden. Wenn die Krankenschwester das mal wieder vergessen hat. Solche Sachen. Es gab Probleme und Belastungen mit den Materialien, weil K6 sich halt grundsätzlich weigert, sich irgendwie einschnallen, festschnallen zu lassen. Beim Skifahren geht das, weil sie da halt Spass hat. Aber Orthesen trägt sie halt grundsätzlich nicht. Und das ist natürlich eine Belastung. Und da ist halt eben auch die Frage, wenn alle Mediziner und alle Therapeuten einem sagen: „Das muss aber so sein!“ Dann ist halt die Frage, wie kann ich das hinbekommen. Und da gibt es so eine Diskrepanz, wo man zwischen den Stühlen steht oder sitzt. Und ich aber weiss, ich kenne K6 besser als die Mediziner und ich werde es nicht schaffen, ihren Willen zu brechen, in dem ich sie jetzt da in irgendwas hineinzwängen. Weil ich halt auch schon gesehen habe, wozu das geführt hat. Zu physischen Wunden und Verletzungen. So. Wie gehe ich damit um? Da muss ich mir halt irgendwas anderes einfallen lassen. Teilweise gehe ich damit um, indem ich Probleme vermeide. Das heisst, sie kommt halt nicht in die Orthesen. So. Und dann gibt es natürlich langfristig, vielleicht, das Problem, das alle Ärzte nennen. Keine Ahnung, dass die Skoliose sich weiter ausprägt, dass die Beine sich nicht strecken lassen, dass K6 deswegen nicht stehen wird. Was ich in dem Moment dann vielleicht weiss, aber trotzdem vermeide, dass es nicht zu viel Geschrei gibt. Oder ich versuche, mir andere Dinge einfallen zu lassen. Statt halt diese Streckorthesen zu nehmen, zu sagen, wir nehmen Gummibänder und hängen Gewicht dran, um halt die Beine ein bisschen zu strecken. Aber auch da halt, grundsätzlich ist es so, ich versuche mir zu überlegen, was sagt der Verstand, der dann natürlich durch Geschrei reaktiv stark beeinflusst werden kann und teilweise dann eben auch aussetzen muss. Aber das ist halt so eine Gratwanderung, die ich versuche, hinzubekommen. Die häufig nicht klappt. Was heisst häufig? Die auch gelegentlich nicht funktioniert. Aber, ja, das ist halt so meine Ratio gegen K6's Ratio. Ich kann ihr halt nicht sagen: „Trag die Orthesen, das hilft dir längerfristig.“ Aber wenn sie sich die Lunge aus dem Leib schreit, dann bringt es, so glaub ich, auch nichts, darauf zu beharren. So, und dann muss ich vielleicht dann meine ... meine Ziele ein bisschen adjustieren. Dann sagen, dann muss ich das eine eben in Kauf nehmen, dann muss ich die Skoliose in Kauf nehmen.

83 I: Wo Sie dann für K6 entscheiden müssen.

84 V6: Ja. Ja. Das sind ja immer unangenehme Entscheidungen. Es ist ja nicht so: Gehen wir ins Kino oder gehen wir schwimmen. (lacht) Es sind ja die unangenehmen Dinge, die dann belastend sind. Es gibt ja auch den positiven Stress, aber den nehme ich nicht als Stress wahr. Wenn ich die Wahl habe zwischen, keine Ahnung, einem tollen Essen oder etwas anderem Tollen.

85 I: Jetzt haben Sie gesagt, was Ihnen hilft. Nun, wer hilft Ihnen? Wer unterstützt Sie als Vater am Meisten.

- 86 **V6:** Meine Frau. ...
- 87 **I:** Und dann?
- 88 **V6:**
- 89 **I:** Lange niemand mehr?
- 90 **V6:** Es ist schwierig. In konkreten Situationen würde ich sagen, auch unser Sohn. Der halt gut mit der Situation umgeht und der auch mal sagen kann, gut jetzt kümmerge ich mich mal um K6, wenn er auch sieht, dass wir frustriert sind. Oder der dann halt auch zu K6 geht und ihre Hand hält und ihre Hand streichelt und sie so beruhigt. Das ist eine Riesenunterstützung. Andere können mich in konkreten Situationen natürlich weniger unterstützen, weil sie physisch einfach nicht anwesend sind. Und ansonsten gibt es schon Zuspruch von Freunden. Aber wir sind eine relativ kleine Familie. Meine Eltern nicht mehr, ich habe einen Bruder, der weit entfernt wohnt. Da gibt es zwar auch mal Zuspruch, genau wie von Freunden, aber das ist natürlich relativ wenig konkret. Also insofern würde ich sagen, da ist meine Frau die Hauptperson, die mich unterstützt. Und dann haben Sie recht, dann kommt lange nichts.
- 91 **I:** Also auch niemand, der regelmässig babysitten würde?
- 92 **V6:** Wir haben jemanden, die kommt so 10 Stunden die Woche. Die hilft.
- 93 **I:** Vom Entlastungsdienst?
- 94 **V6:** Nein, das ist eine Lehramtstudentin, die halt als Babysitterin kommt. (Das Telefon des Vaters klingelt, der Vater stellt das Natel aus, Anm. der Verf.) Nein, sonst kommt niemand. Aber sie hilft in Alltagssituationen. Sie malt dann mit K6 und dann machen wir etwas anderes. Was in der Regel dann heisst, wenn sie da ist, dann habe ich Zeit, mich um Arbeit, Job zu kümmern. Und meine Frau hat mehr Zeit für den Haushalt. Aber es ist ja nicht so, dass sie Probleme löst. Dass sie halt sagen kann, ich sehe, jetzt ist Dieses und Jenes zu stressig. Dafür ist sie vielleicht auch zu jung und zu unerfahren. Kann in dem konkreten Fall halt so sein. Aber es gibt, es gibt ein bisschen eine Entlastung. Aber das ist eine Entlastung, die halt im Grunde genommen den körperlichen und psychischen Belastungspegel ein bisschen runterfahren würde. Aber der ist ja ohnehin schon relativ gering. Wenn es halt ganz konkrete Situationen gibt, in denen irgendetwas halt überhaupt nicht funktioniert. Was wir jetzt wieder hatten: K6 hat sich die Finger wieder kaputtgekratzt, weigert sich aber, dass sie ein Pflaster über den Daumen bekommt, fängt dann an rumzuschreien. In solchen Situationen geht der Stresspegel natürlich hoch. Aber erstens, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn jemand, der nur 10 Stunden pro Woche kommt, auch anwesend ist. Und ändern kann sie dann halt auch ohnehin auch nichts. Sie hilft zwar dann mit, aber... Das sind nicht die Personen, die da helfen. Was mir mehr hilft, das dann zusammen mit meiner Frau zu machen. Das halt einer von uns auf

jeden Fall die Ruhe bewahrt. Oder notfalls dann sagt: „Geh mal eben raus, ich kümmer mich darum.“ Und das ist halt einfach die weitaus grösste Unterstützung.

95 **I:** Was würden Sie sich denn wünschen? Das ist bereits die letzte Frage. Was würden Sie sich wünschen an Unterstützung? Was könnten Sie sich vorstellen?

96 **V6:** Für mich persönlich die Unterstützung, die ich bräuchte, hängt eigentlich von K6 ab. Wenn ich weiss, dass K6 in guten Händen ist, dann geht es mir auch gut. Dann, dann ist psychisch bei mir alles im Lot. Und insofern wünsche ich mir, und die Situation wird ja irgendwann kommen, dass K6 halt Unterstützung braucht, weil ich alleine, wir alleine, uns nicht um sie kümmern können werden. Wie gesagt, aufgrund dieser Schere: K6 wird schwerer, wir werden älter, ich werde älter. Es ist halt nur die Frage, wann das passiert. Hoffentlich noch nicht in fünf oder zehn Jahren, aber irgendwann, So und dann ist K6 auf Hilfe Dritter angewiesen, was ja jetzt schon zum Teil hier in der Schule der Fall ist. Dann wünsche ich mir vor allem natürlich Menschen mit Empathie und ein bisschen Pfiffigkeit. Weil wir es halt eben auch schon anders erlebt haben. Empathie dadurch, weil es natürlich überall Menschen gibt, denen es nicht um die Person geht, sondern um einen möglichst einfachen Job. Wir haben das leider schon zur Genüge erlebt und ich hoffe, dass K6 möglichst wenig Kontakt mit solchen Menschen hat, sondern eher mit Menschen, die halt an K6's Wohl interessiert sind. Und sich dafür auch einsetzen und nicht, keine Ahnung, mit einer Schüssel Müesli vor ihr setzen und dann fragen: „Oh K6, hast du Hunger?“ So als Beispiel, was wir im letzten Jahr mit einem Kindermädchen hatten. Und deshalb auch Pfiffigkeit. Dass dieses Kindermädchen halt nicht auf die Idee gekommen ist: Moment, wenn ich etwas esse, weil ich Hunger habe, und K6 scheinbar zeigt, dass sie auch Hunger hat, also, Empathie wäre für mich: „Ich kümmer mich jetzt darum, dass es dir jetzt gut geht.“ Und Pfiffigkeit ist für mich der Punkt, wo ich sage: „Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es dir möglichst schnell gut geht?“ So und das kann halt sein, dass ich halt ihr dann etwas zu essen gebe. Dass ich zumindest mit ihr rede. Dass ich ihren Tobii einsetze. All das sind Dinge, weil man bei und mit K6 nicht immer nur Standard-Lösungen haben kann. Dass man sich dann halt mal überlegt, wenn es so nicht geht, gibt es noch eine ander Möglichkeit? Ich kann ja sagen, das funktioniert nicht, keine Ahnung, K6 kann nicht mit dem Löffel essen, also kriegt K6 nichts zu essen. Vielleicht muss ich da einen anderen Löffel nehmen, vielleicht muss ich einen anderen Winkel nehmen, vielleicht muss ich einen anderen Winkel nehmen.

97 **I:** Innovativ denkend?

98 **V6:** Ja, dass man einfach sagt: „Okay, der Standard funktioniert nicht.“ Das ist ja auch das, was man mit der Anpassung der Hilfsmittel macht. Der Standard-Rollstuhl funktioniert nicht. Wie funktioniert dann, wenn man halt hier ein Polster einbaut und da eine Unterstützung und da noch ein bisschen Schaumstoff, eine leichte Erhöhung, Abduktionskeil oder sonstwas, so. Das sind ja alles Dinge, die aus irgend unkonventionellen Ideen resultieren. Und sowas wünsche ich mir natürlich auch für die Zukunft, damit sie nicht, weil sie sowieso abhängig ist von

Dritten, aber dann sollte sie zumindest nicht abhängig sein, aber dann sollte sie zumindest nicht abhängig sein von engstirnigen Leuten, die a) nicht daran interessiert sind, was mit K6 passiert und die b) nicht die, wie gesagt, die geistige Flexibilität haben, mal zu überlegen, was man vielleicht noch alternativ machen könnte. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich hoffe natürlich auch noch, dass K6 ein soziales Leben bekommt. Und das wir das schaffen, das aufzubauen. Damit sie nicht nur mit Menschen zusammen ist, die in einer komplett anderen Altersgruppe sind.

99 I: Machen Sie da bereits etwas dafür?

100 V6: Ja, wir versuchen, uns mit Freunden zu treffen. Sehen aber auch, dass jetzt der Unterschied so ein bisschen grösser wird. Also es gibt bei Kindern verschieden Phasen: die ganz Kleinen interessieren sich für K6, weil es natürlich spannend ist, weil sie im Rollstuhl sitzt und fragen dann auch. Dann gibt es so eine Phase von, ich weiss nicht, sechs bis neun Jahren, die dann halt mit K6 gar nichts anfangen können. Mädchen interessieren sich dann wieder eher. Wir versuchen halt einfach, Kontakt mit Kindern zu haben, mit anderen Freunden. Wir haben auch Kontakt zu einigen Familien von dieser Schule. Versuchen halt auch andere Dinge zu machen. K6 kann jetzt bei einem Musical mitmachen, was die Frau B. (ehemalige Lehrerin derselben Schule, Anm. der Verf.) organisiert hat. So, und vielleicht gibt es da dann auch wieder Kontakte. Das ist jetzt halt auch nicht so ideal, weil es für uns sehr, sehr viel Fahrerei ist, weil das halt am anderen Ende Zürichs ist, von unserem Wohnort aus gesehen. Aber, gut. So Dinge, die muss man dann aus meiner Sicht machen um dann halt zu gewährleisten, dass K6 so etwas wie ein soziales Leben hat. Und vielleicht gibt es da auch noch andere Kinder, die wir einfach so mal treffen können, vielleicht ist es einfach so eine tolle Erfahrung. Weil K6's Leben soll sich ja natürlich auch nicht nur um Therapien und Betreuer drehen.

101 I: Dass sie eben auch so eine Sparte Freizeit und Menschen hat.

102 V6: Ja, dass sie eine Sparte Freizeit hat, dass sie da etwas alterskonformes hat, denn ich meine, jeder Teenager findet wahrscheinlich seine Eltern nervig und spiessig. Und möchte lieber mit Leuten zusammen sein aus der eigenen Altersgruppe. Teenager haben ihre eigene Sprache. Wie das jetzt mit K6 und ihrem Tobii wird, das weiss ich natürlich nicht. Aber ich glaube, da wird es auch einen Punkt geben, an dem es einfach schön wäre, wenn K6 etwas mit anderen Gleichaltrigen machen könnte. Das ist jetzt schon so, aber jetzt ist es teilweise vielleicht noch ein bisschen früh. Vielleicht klappt das halt später ein bisschen eher, wenn andere Jugendliche dann sagen, wir nehmen sie im Rollstuhl mit. Vielleicht ist es dann eher möglich, wenn man sagt, man macht so Jugendgruppen, Urlaubsgruppen. Ob das jetzt Plussport oder Pfadi oder sonstwas ist, das sind alles Dinge, für die sie jetzt im Moment noch ein bisschen zu jung ist. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in 10 Jahren sagen, sie ist immer noch ein bisschen jung (lacht).

- 103 I: (lacht) Ja genau. Einfach, dass Sie das im Hinterkopf behalten?
- 104 V6: Genau. Aber wenn sie Anfang 40 ist, dann klappts dann! (lacht)
- 105 I: (lacht) Ja genau! Sehr gut, danke. Haben Sie irgendetwas, was ich noch nicht angesprochen habe, ein Aspekt im Leben mit K6? Oder etwas, was Sie gerne noch betonen oder ergänzen würden?
- 106 V6: Ich glaube, wir haben die meisten Sachen angesprochen. Ich weiss nicht, ob Sie für einige Dinge noch konkretere Beispiele wollen?
- 107 I: Sie haben bereits schon recht konkret gesprochen.
- 108 V6: Mehr über unser Leben? Ich weiss es nicht.
- 109 I: Nein, Sie haben schon relativ konkret. Von dem her ist es für mich gut. Für Sie ist es auch gut?
- 110 V6: Ja, ja.
- 111 I: Super.
- 112 V6: Wenn noch irgendetwas fehlt, wenn Sie sagen, da ist noch irgendetwas unklar, dann sagen Sie es mir.
- 113 I: Dann würde ich mich melden. (das Gerät wird ausgeschaltet, danach spricht der Vater nochmals viele Dinge an, deshalb wird nochmals kurz aufgenommen)
- 114 V6: Ich bin deutlich disziplinierter geworden. Was ich auch als positiv ansehe. Ja, weil ich es halt muss. Keine Ahnung. Ich weiss jetzt nicht, was zuerst war. Ich habe eingesehen, dass ich zumindest diszipliniert etwas machen muss. Wir können halt nicht einfach sagen, ah, wir werden morgen nicht so früh wach sein. Weil wir wissen, dass K6 wach wird, dann müssen wir vorher wach sein. Das ist positiv. Das hat sich in vielen anderen Bereichen auch positiv ausgewirkt.

7.6. Anhang 6: Beispiel eines codierten Transkriptes

1	I: Und ich bitte Sie, sehr konkret und sehr genau Ihre Gefühle oder die Tatsachen zu beschreiben. Ist das gut?
2	V6: Ich werde mein Bestes geben.
3	I: Das ist gut. Und Ihre Aufgabe ist es, sie als Vater von K6, nicht Sie als Partner von der Mutter von K6.
4	V6: Nein nein, das ist mir schon klar. Ich werde auch nicht für meine Frau sprechen.
5	I: Dann als erstes: Können Sie mir einen Tag beschreiben, an dem Sie mit K6 zuhause sind? Sie hat noch einen Bruder?
6	V6: B6, genau, der ist zwei Jahre jünger.
7	I: Das ist egal. einfach Sie und K6.
8	V6: Der Tag geht natürlich morgens los, wenn K6 wach wird. K6 wird in der Regel als Erste wach. Was halt auch ein bisschen heisst, dass K6 diejenige ist, die bestimmt, wie wir schlafen. Wir können halt nicht liegenbleiben, wie das bei B6 der Fall wäre. Der Tag beginnt, K6 macht sich bemerkbar. Will dann auch sofort Aufmerksamkeit. Zum Glück ist sie ein Kind, dass morgens in der Regel mit einer sehr guten Laune aufwacht.
9	I: Wann ist das etwa? Können Sie das sagen?
10	V6: Sechs Uhr dreissig, würde ich sagen. Also, es kann, im Sommer ist es früher, im Winter später. Es hängt eigentlich vom Tageslicht ab. Ich würde sagen, so sechs Uhr dreissig. Jetzt wird es sicherlich wieder ein bisschen früher werden. Der Tag beginnt dann damit, dass wir K6 zuerst einmal ein paar Medikamente geben, die sie halt früh bekommen muss. Und dann mach ich ein paar Übungen mit K6. Da geht es im Grunde so um die Mobilität der Beine, teilweise auch ein bisschen die Mobilität der Arme. Das hängt davon ab, wie steif sie ist, wieviele Spastiken sie am Morgen hat. Danach versuchen wir, versuche ich ihr dann etwas zu essen zu geben. Und es kann sein, dass sie feste Nahrung zu sich nimmt. Es kann sein, dass sie nur Sondennahrung möchte. Abhängig von dem, was sie möchte, machen wir das dann. Sie will morgens sofort ihren Tobii, den Sprachcomputer haben. Und den bekommt Sie dann auch, um die Stimmung nicht sofort zu gefährden. Und damit sie uns oder mir natürlich auch besser sagen kann, was sie möchte. Weil sie damit jetzt mittlerweile sehr gut kommunizieren kann. Nach dem Frühstück: Zähneputzen und Anziehen. Das ist so ein bisschen die Morgentoilette. Und an Tagen an denen sie Schule hat, kommt sie so gegen viertel nach acht in den Schulbus. An

..organisatc

..Schlaf/

..Pflegerisc

..organis

..Pfleger

Ferientagen, wenn sie alleine zuhause ist, hängt es dann ein bisschen von den Dingen ab, die sie machen will. Es gibt Phasen, an denen sie halt gewisse Präferenzen hat. Im Moment ist das Malen. Und dann kann sie halt stundenlang malen. Dann setzen wir uns hin und malen mit Wasserfarben. .. Diese Dinge, die Aktivitäten werden eigentlich immer unterbrochen, mal vom Windelwechseln, mal wieder Position wechseln, mal kurze Übungen. Also das müssen nicht halbstündig oder stündig sein, aber dass man zumindest sagt, sie hat jetzt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde in ihrem Stuhl gesessen. Jetzt gehen wir mal wieder ein paar Minuten auf die Matte, strecken die Beine, dehnen die Beine, probieren etwas anderes aus. Geben ihr auch so im stündlichen Takt Flüssigkeit, Flüssigkeit. Und dann geht es halt mit der Aktivität weiter. In letzter Zeit, weil wir jetzt ein Kirschkerbenbecken zuhause haben.

11 I: Wow.

12 **V6:** Na gut, das hat uns eine Ergotherapeutin empfohlen, das haben wir uns jetzt gebaut. Und dann gehe ich mit ihr da rein. Das sind Sachen, die für mich leichter sind, weil ich sie halt heben und besser transferieren kann. ... Dann würde es Mittagessen geben, so gegen zwölf, halb eins. Je nachdem, K6 ist keine grosse Esserin und von dem her müssen wir es manchmal schon ein bisschen nach hinten verschieben. Wir richten uns beim Essen, nicht ausschliesslich nach K6, aber auch nach K6. Und wir versuchen halt ausreichend grosse Intervalle zu lassen, um halt zu vermeiden, dass sie halt gar nicht essen will, weil halt einfach nur zweieinhalb oder drei Stunden vergangen sind. Und dann kommt halt nach dem Mittagessen wieder das Übliche: Saubermachen, Zähneputzen. Und dann geht es weiter mit anderen Aktivitäten. Das kann halt sein, dass wir Übungen mit dem Tobii machen oder einfach so versuchen uns mit dem Tobii zu unterhalten. Es kann sein, dass wir halt, wenn ihr Bruder aus dem Kindergarten nach Hause kommt oder Ferien sind, dann ist sie sowieso die ganze Zeit da, dass wir Karten spielen oder irgendwie Gesellschaftsspiele machen. Irgendwelche Spiele, bei denen K6 würfeln kann oder die Karten halten kann oder in einen Ständer stellen kann. Das hängt ein bisschen davon ab, was physisch bei ihr möglich ist. Dann können wir teilweise auch ein bisschen basteln. Und dann gibt es Zvieri.

13 I: Sie macht also keinen Mittagsschlaf?

14 **V6:** Nein.

15 I: Oder eine Mittagsruhe zuhause?

-
- 16 **V6:** Nein, das macht sie seit sie ein Jahr alt ist nicht mehr. Schlafen war bei ihr immer schwierig, Mittagsschlaf ganz schwierig. Abends kommt sie langsam an den Punkt, an dem sie leichter einschläft. Vorgestern hat sie gesagt: „Ich bin müde“. Und es dann ins Bett geht. In der Vergangenheit war es eigentlich so, dass sie ganz wenig schlafen wollte, weil sie wohl Angst hatte, etwas zu verpassen. Nach dem Zvieri spielen wir halt entweder nochmals etwas zusammen oder machen eine Übung, fahren mit dem Rollstuhl. Wir haben auch so einen elektrischen Rollstuhl zuhause, da kann sie so einen Parcour abfahren. Ein bisschen wie eine Carrerabahn, die sie selber steuern kann. Und danach, da lesen wir auch mal ein Buch. .. Und dann geht es Richtung Abendessen. Abendessen machen wir immer alle zusammen. Da bekommt sie da halt was zu essen und wenn sie halt *nicht* (Betonung durch den Vater) isst, dann wartet sie halt auch am Tisch, bis wir fertig sind und bekommt dann ihre Sondennahrung. Und nach dem Abendessen wird sie gebadet, wird noch ein bisschen massiert und kommt dann ins Bett. Dort lesen wir noch ein paar Geschichten und gegen acht Uhr sollte dann Ruhe sein.
- 17 **I:** Und dann schläft sie auch?
- 18 **V6:** Wenn sie einen anstrengenden Tag hatte, an dem sie viel gemacht hat: Ja. Wenn sie halt einen leichten Tag hatte, dann dauerst halt auch mal eine halbe Stunde. Auch das hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab. Wir waren neulich skifahren zum Beispiel, am Wochenende, da sieht der Tagesablauf dann ganz anders aus. Weil es halt gleich morgens ins Skigebiet geht. Dann fahren wir Ski, essen zu Mittag und fahren dann zurück. Dann ist abends sehr schnell Ruhe.
- 19 **I:** Bei uns ja auch. Und sie schläft durch, auch wenn sie nicht gerne schläft?
- 20 **V6:** Sie wacht manchmal auf, hustet ein bisschen. Sie wacht auch auf, macht sich bemerkbar, um dann umgelagert zu werden. So dass sie halt nicht die ganze Nacht in einer Position schläft. Das sind allerdings nur kurze Wachphasen, sie schläft danach meistens sofort wieder ein. Es gibt auch mal Nächte, wie bei allen anderen Kindern, aber das ist relativ selten.
- 21 **I:** Aber es kommt häufig vor, dass Sie sie umlagern müssen in der Nacht?
- 22 **V6:** Jede Nacht.
- 23 **I:** Mehrmals?

- 24 **V6:** Ich würde sagen, ein bis zwei Mal. Eher zweimal.
- 25 **I:** Danke. Welche dieser Arbeiten mit K6, die Sie mir jetzt beschrieben haben, machen Sie gerne?
- 26 **V6:** Ich mache grundsätzlich alle Arbeiten mit ihr gerne. Das Problem bei K6 ist häufig, dass wenn Sie Dinge gerne mag, ist sie aufgeregt. Und wird deshalb steifer und das ist dann schwierig. Im Moment ist es so, dass das Malen ihre Lieblingsaktivität ist, und das Malen ist besonders schwierig, weil sie halt den Pinsel kaum greifen kann. Und wir dann halt Pinsel bauen müssen, Pinsel mit Band und Gummis und so weiter, den Stiel, den Griff dicker machen müssen, damit sie ihn überhaupt halten kann. Dann rutschen aber die Hände ab und dann ist sie teilweise so aufgeregt, dass der Arm richtig steif wird und dann ist es schwierig, überhaupt etwas zu machen. Das ist teilweise frustrierend. Und dadurch physisch manchmal schwieriger. Gerade, wenn man halt mehrere Sachen hat: Man hat den Tobii vor ihr stehen zur Kommunikation, man hat die Wasserfarben, man hat das Wasser. Das kann dann auch schon mal zu einer Sauerei führen (lacht)
- 27 **I:** (lacht)
- 28 **V6:** Was dann eigentlich wieder ganz lustig ist. Das Schwierige ist halt die Sachen so zu arrangieren, dass sie auch wirklich genutzt werden kann. Und wenn es dann nicht klappt, weil sie sehr steif ist, dann ist es einfach frustrierend. Und wenn es frustrierend ist, macht es mir natürlich auch nicht so viel Spass. Aber sonst, generell, macht alles mit ihr Spass.
- 29 **I:** Also gibt es auch nichts, was sie überhaupt nicht gerne machen?
- 30 **V6:** ...
- 31 **I:** Oder gibt es etwas?
- 32 **V6:** Ich bastle nicht so gerne, weil ich Ich bastle halt nicht gerne, das hat aber nichts mit K6 zu tun. Das ist bei unserem Sohn nicht anders. Das wäre ohne unseren Sohn auch nicht anders. Ohne Kinder.. Ich mag es halt nicht so, die ganze Zeit Kleber an meinen Händen zu haben. Ich finde das Aufräumen danach relativ anstrengend.
- 33 **I:** Dann etwas anderes: Sie haben geschrieben, Ihre Frau sei vollzeitlich zuhause. Sie sind realtiv vollzeitlich am Arbeiten?
- 34 **V6:** Meine Frau ist vollzeit zu hause. Ich kann mir im Moment meine Arbeitszeit sehr gut einteilen. Es ist quasi Vollzeit. Aber es ist

..organisat

Vollzeit, so wie ich das will. Das heisst, ich kann das Morgens ganz früh machen. Ich kann das, wenn K6 in der Schule ist machen und dann eine grössere Pause nehmen und dann abends weitermachen, wenn K6 im Bett ist. Ich kann mich auch am Wochenende hinsetzen und Dinge machen. Dann muss sich halt meine Frau um unsere Kinder kümmern. Aber da habe ich halt Glück, dass ich so viel Flexibilität habe im Moment.

35 **I:** Das kann ich mir vorstellen. Wie haben Sie es denn zuhause aufgeteilt? Haben Sie eine klare Aufteilung mit Ihrer Frau, wer was macht im Haushalt, mit K6, mit B6?

..Schlaf/Nä

36 **V7:** Nein, beide machen alles. Die Aufteilung geht eigentlich nur in die Richtung, wenn jemand, das ist meistens der Startpunkt, wenn jemand eine schlechte Nacht hatte, dadurch, dass halt, wenn K6 wach wird und umgelagert werden muss und schnell einschläft, dann ist das K6 (Betonung durch den Vater). Das heisst aber nicht, dass ich oder auch meine Frau sofort wieder schnell einschläft. Das kann dann dazu führen, dass einer von uns morgens müde ist und dann macht vielleicht der, der weniger müde ist, am nächsten Tag mehr. Es gibt kleinere Arbeitenaufteilungen. Also meine Frau bügelt grundsätzlich nicht, meine Frau kocht mehr. Das heisst aber nicht, dass das Dinge sind, die exklusiv sind. Generell füttert meine Frau K6 mehr, weil sie das halt besser kann. Aber ansonsten machen wir beide alles. Und die Arbeitsaufteilung hängt eher vom, ich sage mal, vom Fitness- und Wachheitsgrad an diesem Tag ab. (lacht)

..organis

37 **I:** (lacht) Von und Ihrer Frau?

..organisat

38 **V6:** Genau. genau. Genau. Es gibt halt auch mal Tage, an denen jemand von uns sagt, jetzt habe ich einfach keine Lust oder ich muss auch etwas anderes machen. Auch meine Frau hat manchmal Termine. Es ist so, dass das was für K6 gemacht werden muss und gemacht werden soll, im Vordergrund steht und sich alles andere ein bisschen danach richtet. Es kann teilweise auch von einfachen Dingen abhängen wie, dass unser Sohn auch etwas machen muss und sagt, er möchte das mit der Mutter oder dem Vater machen und der andere bleibt dann eben übrig und der muss dann eben zuhause bleiben oder bei K6 bleiben. Wir versuchen, wenn beide Kinder sagen „ich möchte was mit Papi machen“ oder „Ich möchte was mit Mami machen“, dann halt möglichst gerecht abzuwechseln. Das nicht immer der eine nur bekommt, was er will. Letzte Nacht wollte B6 zum Beispiel, dass ich bei ihm im Zimmer schlafe. Heute Morgen hat K6 schon klar gemacht, dass sie das heute Nacht möchte.

..Freizeit

..Schlaf/

39 **I:** Jetzt ist sie dran. Wie hat sich Ihr Leben durch K6 verändert?

Können Sie dazu bereits etwas sagen? Wir kommen später etwas genauer nochmals darauf.

40 **V6:** Das Leben hat sich in mehreren Bereichen grundsätzlich verändert. Also erstmal, K6 war unser erstes Kind. Und durch ein Kind verändert sich ein Leben generell. Viele Dinge, die sich durch K6 geändert haben, hätten sich auch durch ein nicht-behindertes Kind geändert. Das sind Dinge der Partnerschaft, das sind Dinge, die halt Zeit und Zeiteinteilung betreffen. Was sich bei mir grundsätzlich geändert hat, was sich bei uns grundsätzlich geändert hat, sind halt berufliche Tätigkeiten und Perspektiven. Meine Frau hat aufgehört zu arbeiten und ich habe im Grunde genommen, meine Karriere an den Nagel gehängt. Und ich habe gesagt, ich werde mich nicht darauf konzentrieren, beruflich weiter zu kommen, sondern werde mich darauf konzentrieren, dass wir möglichst viel und gut für K6 da sind. Davon hing bei mir ein Berufswechsel ab, das war einer der Gründe, weshalb wir von Genf nach Zürich gezogen sind. Weil mein Job mit einer starken Reisetätigkeit verbunden war. Das war etwas, was ich vorher immer gemacht habe, wo ich mir dann was anderes gesucht habe. Das ist natürlich ein grosser Punkt gewesen. Das hing mit einer starken Gehaltseinbusse zusammen. Und ... dann sind es jetzt Dinge, bei denen es vor allem um die Freizeitsplanung und Freizeitsgestaltung geht. Wir können verschiedene Dinge nicht machen, weil K6 halt im Rollstuhl sitzt. Und das sehen wir jetzt bei unserer Urlaubsplanung für den Sommer wieder. Und insofern sind wir teilweise oder sehr stark davon abhängig, was möglich ist und können nicht nur das machen, was wir machen wollen. Das ist so, das sind so die Haupteinschränkungen, würde ich sagen. Es gibt dann noch kleinere Sachen, wie: Unsere Ernährung hat sich geändert, weil wir halt nicht drei verschiedene Mahlzeiten kochen wollen und deshalb viele Sachen gegessen haben und auch nach wie vor noch essen, die K6 essen kann. Pasta braucht sie nicht al dente, sondern matschig-gekocht. (lacht)

41 **I:** Gut, solange sie kein Frebini (Sondennahrung, Anm. der Verf.) trinken müssen. (lacht)

42 **V6:** (lacht) Zum Glück nicht. Aber ja, das sind halt so Änderungen. Wir essen halt die Dinge, die K6 auch essen kann. ... Ja.

43 **I:** Sie haben jetzt gesagt, wegen der Ferien oder auch wegen der Freizeit, dass Sie teils nicht das machen können, was Sie gerne machen würden. Wie geht es Ihnen damit? Ist das einfach? Ist das eher schwierig?

44 **V6:** Einfach ist es nicht. Es ist halt teilweise nervig. Und es erfordert

..Freizeit/Fe

ein bisschen mehr Planung und Kreativität. Wir wohnen in der Schweiz und würden gerne in die Berge gehen zum Wandern und können es nicht, weil K6 im Rollstuhl sitzt. So, dann kann man teilweise sagen, wir brauchen einen anderen Rollstuhl, der halt geländegängiger ist. Aber das schliesst trotzdem viele Wanderwege aus. Man kann halt viele Dinge nicht spontan machen, muss sie planen, muss sie zu Zeiten machen, in denen Andere sie nicht unbedingt machen. Damit, wenn wir mit dem Rollstuhl kommen, nicht schon alles besetzt und überfüllt ist. Wir haben aber generell die Einstellung, einerseits akzeptieren wir natürlich die Tatsache, dass K6 im Rollstuhl sitzt und versuchen dann halt eben die Dinge zu machen, die K6 machen kann. Wir fahren Ski, obwohl K6 im Rollstuhl sitzt und sind froh, dass wir das machen können, weil K6 das auch extrem gerne macht. Und machen halt eher solche Sachen. Wir gehen halt, wenn wir schwimmen gehen, müssen wir uns halt Schwimmbäder suchen, in denen das Wasser warm genug ist. Und während im Sommer vielleicht alle in die Badi gehen, gehen wir in das beheizte Schwimmbad, weil es da für K6 warm genug ist. Da ist da halt keine Menschenseele. Ja, da ist das besser als im Winter, wenn alle Kinder spritzen und K6, im Grunde genommen, das Bad nicht geniessen kann, weil sie die ganze Zeit Wasser in die Augen bekommt. Aber es bedeutet einfach eine Umorientierung hin zu den Dingen, die machbar sind. Und es bringt wenig, darüber zu klagen und zu lamentieren, das etwas nicht möglich ist.

45 **I:** Eigentlich genau so, wie sie es gesagt haben mit dem Beruf, Ihrer Karriere.

..organisat

46 **V6:** Genau. Es ist halt so, ich meine, es gibt Fakten, die kann man dann nicht beeinflussen und wenn ich mich darüber beklage, wird es auch nicht besser. Also kann ich nur versuchen, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und das zu machen, was möglich ist. Das führt dann teilweise dazu, dass natürlich das Familienleben so ein bisschen in die Richtung geht, die von K6 geprägt ist. Und dass wir das machen, was mit K6 möglich ist, was vielleicht unser Sohn manchmal nicht gerne macht. Aber das ist halt so.

47 **I:** Wenn Sie an einen befreundeten Vater mit einem nichtbehinderten Kind denken, wie erleben Sie im Alltag den Unterschied zu einem solchen Vater?

48 **V6:** Es gibt generell keine, keine so grossen Unterschiede. Ich meine, wenn ich mich mit befreundeten Vätern treffe, dann fällt das in den Block Freizeit bei mir. Und Männer sprechen eher weniger über Familien. Also ich kenn das von meiner Frau, wenn die mal abends ausgeht und sagt, wir haben uns drei Stunden über Kinder

und Familie unterhalten. Und wenn ich dann mal ausgehe, geht es eher in die Richtung: „Okay, deinen Kindern gehts gut, meinen Kindern gehts gut.“ Damit ist das Thema abgehakt. Wenn wir uns konkreter natürlich über Familie unterhalten, dann stelle ich einfach fest, dass es ganz andere Gedanken gibt, dass es ganze andere Bestrebungen und Bemühungen gibt. Und dass im Grunde genommen die Familienwelt der Freunde eine ganz andere ist als unsere Familienwelt. Und dass die Probleme und Sorgen und Ängste sicherlich andere sind. Aber das heisst ja eben nicht, dass die anderen die nicht haben, sondern sie sind nur anders. Und insofern würde ich, würde ich nicht sagen, dass es ganz ganz grosse. Also es gibt natürlich ganz ganz grundsätzliche Unterschiede, aber, aber das heisst ja nicht in der Folge, dass ich der Einzige bin mit Sorgen und dass Freunde diese Sorgen nicht haben. Wie gesagt, sie sind anders gelagert. Das ist halt auch, wenn man ein behindertes Kind hat, dann ist sowas wie 40 Grad Fieber wahrscheinlich kein grosses Problem mehr, weil man schlimmere Sachen mitgemacht hat. Für Väter mit nichtbehinderten Kinder ist das vielleicht die Extremsituation. Und das heisst nicht, dass das kein Problem ist und dass 40 Grad Fieber angenehm sind, aber es ist halt auf der Bandbreite der Dinge, die man erlebt hat für uns eher, eine Lappalie ist übertrieben, aber nicht so extrem. Und wenn die Bandbreite halt nicht so gross ist, und es halt eher ein schmaler Erfahrungsschatz ist, ist es halt extremer.

49 **I:** Hat sich das verändert durch die Geburt von B6?

50 **V6:** Nnnee, nicht wirklich. Nein.

51 **I:** Jetzt: Wie haben Sie sich persönlich durch K6 und das Leben mit K6 verändert?

52 **V6:** ... Ich stelle eher die Kinder in den Vordergrund als mich. Ich bin ein relativ alter Vater und habe insofern mein Frieden damit gemacht. Wie gesagt, ich hatte bis zur Geburt unserer Kinder mein Leben gehabt, habe da viel erlebt und viel gemacht. Und jetzt kommen die Kinder halt an erster Stelle. Das ist etwas, was ich grundsätzlich gemacht habe. Und das hatte auch wenig mit K6's Behinderung zu tun. Was sich geändert hat, aufgrund von K6's Behinderung, ist, dass ich gesundheitsbewusster lebe, dass ich generell bewusster lebe. Und das sind aus meiner Sicht sehr, sehr positive Auswirkungen. Das ich weniger Zeit verschwende, vergeude und bewusster lebe. Das sind so die Hauptänderungen.

53 **I:** Würde das Ihr Umfeld auch so sagen?

54 **V6:** Ja. ... Was das bewusstere, gesündere Leben angeht,

- sicherlich. Ich bin deutlich fitter, als ich es früher war.
- 55 **I:** schön!
- 56 **V6:** Das ist auch etwas, was das Umfeld in den letzten Jahren bemerkt hat. Aber ansonsten, ich kann nicht sagen, ob ich dadurch auch ein etwas positiverer Mensch geworden bin. Ich selber würde es wahrscheinliche behaupten, ob das das Umfeld auch so sehen würde, weiss ich nicht. Solche Veränderungen festzustellen ist halt, glaube ich, nicht so leicht.
- 57 **I:** Im Zusammenhang jetzt wieder mit der Behinderung von K6: Was haben Sie als bereichernd empfunden?
- 58 **V6:** Erstmal natürlich die Sicht auf K6's Situation, die eigene Probleme relativiert. Das ich einfach sagen kann, ich habe überhaupt keinen Grund zum Klagen, egal was es ist. Was zu einer positiveren Einstellung führt. Das ist bereichernd. Ich bin wesentlich geduldiger geworden. Auch das empfinde ich als bereichernd. K6 als Person liebe ich. Sie alleine ist schon bereichernd. Das wäre sie, wenn sie Einzelkind wäre. Das wäre unser Sohn als Einzelkind auch. Das ist halt so, wenn man plötzlich eine Tochter oder ein Kind hat. Dieses bewusstere Leben. Zu wissen, dass nicht alles gegeben und selbstverständlich ist, das sehe ich auch als Bereicherung.
- 59 **I:** Jetzt doch noch, auch wenn Sie positiv denken, gibt es etwas, eine Auswirkung der Behinderung, die Sie besonders schlimm finden? Die für Sie besonders schlimm ist?
- 60 **V6:** Es ist eine psychische Belastung, zu wissen, dass K6 nicht selbstständig ist. Es ist eine psychische Belastung, zu wissen, dass, ja, K6 immer abhängig ist von anderen Leuten. Und deshalb natürlich die Frage da ist, wird sie mal die Leute um sich haben, die wirklich ihr Bestes im Sinn und vor Augen haben. Der Unterschied zwischen einem behinderten und einem nicht-behinderten Kind ist ja, dass man als Eltern das nichtbehinderte Kind in die Unabhängigkeit entlässt und das Kind dann einen nicht mehr braucht. Und das ist gut so. Und das ist bei einem behinderten Kind, vor allem bei der Schwere von K6's Behinderung, ja anders. Der normale Weg ist, dass ich sterben werde und K6 halt weiterleben wird. Und .. wenn man sich als Eltern um seine Kinder sorgt und sich Gedanken macht, ist es natürlich schön, zu wissen, dass sie immer in den besten und guten Händen ist. Und da steht bei K6 halt einfach ein Fragezeichen. Das finde ich psychisch belastend, unangenehm, ist aber nicht etwas, was ich ständig präsent habe.
- ..emotional
- ..emotional
- ..Zukunft L

- 61 **I:** Gut, sie ist ja auch noch relativ jung. Sie ist jetzt noch eine Zeit lang hier an der Schule.
- 62 **V6:** Ja. Aber, die Frage halt, wer sich wie um K6 kümmert und ob K6 da auch wirklich das Beste bekommt, das ist so die grösste Belastung. Das ist das, wo ich mir am meistens Sorgen mache. Ansonsten gibt es natürlich kleiner Dinge, wie: Ist es wirklich klar, dass K6 keine Schmerzen hat. Wie ist es, wenn jemand halt, keine Ahnung, sich nicht mal kratzen kann, wenn es irgendwo juckt. Wozu führt das? Das sind Dinge, die ich mir teilweise gar nicht vorstellen darf. Ja, das sind so die, die extremsten Sachen, würde ich sagen.
- 63 **I:** Sie haben beim Fragebogen angegeben, dass Sie im Moment nicht so stark belastet sind, psychisch und physisch. Also bei dreieinhalb oder so.
- 64 **V6:** Das ist relativ. Ich hätte ja auch eine Eine ankreuzen können.
- 65 **I:** Ja, genau, deshalb frage ich jetzt nach: Wie belastet sind Sie im Moment?
- 66 **V6:** Also ich würde schon sagen, dass diese drei, dreieinhalb, vier, dass das der derzeitige Belastungsgrad ist. Körperlich weiss ich, dass ich nicht am Limit bin. Und ich weiss, dass sich da eine Schere auftun wird. Ich werde älter und nicht mehr so belastbar sein. K6 wird schwerer und sie zu handeln wird auch schwieriger sein. Also, ich glaube, insofern ist da noch eine ganze Menge Luft nach oben. Ich wache nicht, nicht mehr, morgens mit einem schmerzenden Rücken auf, dass ich körperlich nicht so belastet bin, liegt allerdings auch daran, dass ich mich sehr viel bewege, sehr viel Sport mache. Um halt zuzusehen, dass ich körperlich fit bin. Weil meine Sicht da halt ist, dass je länger ich fit bin, desto länger wird K6 davon profitieren und desto später brauchen wir halt externe Hilfe. Und ja, in so fern, also ich falle nicht abends ... halbtot ins Bett, weil ich körperlich so ausgelaugt bin. Ich habe auch keine dauerhaften, körperlichen Probleme oder Stresssymptome. Ich glaube nicht, dass ich, einen Tinnitus bekommen werde und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwelche Herzprobleme habe, Herzrhythmus oder sonstwas. Und insofern ist der Belastungsgrad relativ gering. Da gibt es natürlich mal Tage, die nach oben ausschlagen und es gibt natürlich Tage, die nach unten ausschlagen. Und wenn ich halt mal weniger mache und meine Frau mit den Kindern unterwegs ist. Aber insofern finde ich, ist das so, zwischen drei und vier. Es ist ein fairer Wert. Und das heisst ja auch nicht, dass ich gar keine Belastung spüre. Es gibt ja andererseits auch noch Raum nach unten. Was die psychische

Belastung angeht, ist es ähnlich. Die psychische Belastung kann natürlich stark nach oben gehen, wenn es jetzt irgendwelche Probleme gebe, mit K6 oder auch in anderen Bereichen. Es gibt gewisse psychische Belastungen, das sind Frustrationen, die halt, wenn ich sehe, dass etwas mit und bei K6 nicht klappt. Wie zum Beispiel mit dem Malen. Es gibt so eine Grundsorge da. Und natürlich sehe ich auch in vielen Anderen Bereichen, dass etwas nicht klappt, das etwas nicht so gut klappt. Wenn K6 sich wieder mit dem Daumnagel in den Mittelfinger schneidet und ihre Haut wegkratzt und all solche Sachen. Die finde ich dann belastend, weil ich als Vater natürlich gerne etwas dagegen machen würde und gerne dafür sorgen würde, dass es meiner Tochter halt möglichst gut geht und sie keine Probleme hat. Da das bei K6 nicht möglich ist, nicht immer möglich ist, gibt es so eine gewisse psychische Grundbelastung. Aber, ja. Ich bin jetzt weder suizidgefährdet, noch sonstige sonst. Deshalb auch da, es würde natürlich auch noch besser gehen, aber ich würde sagen, dass ich relativ wenig belastet bin. Was auch mit meiner relativ positiven Grundeinstellung zu tun hat. Die aber auch nicht automatisch da war, sondern die ich mir halt auch über die Jahre erarbeitet habe.

67 **I:** Das ist schön. Das hatten wir bereits. Also die Frage: Was belastet Sie am meisten, momentan gerade. Haben wir die schon? Sie haben bereits ein Paar Dinge genannt.

68 **V6:** Also es gibt so grundsätzliche Belastung, wie gesagt, diese Sorge um die Zukunft, die immer da ist. Aber das ist ja, etwas, was sich nicht von einem Tag auf den anderen ändert. Das ist auch nichts, was in der Schwere grossartig variiert. Die Sorgen und Belastungen hängen von K6's Gesundheitszustand ab und das sehen wir halt ja auch permanent und da gibt es halt immer andere Probleme. L6 hatte eine Hüft-Operation im Sommer und das führt dann halt zu der Frage, ob die Beine danach halt wieder richtig heilen. Es gibt Probleme bei der Sitzposition. Und Probleme bei der Sitzposition wirken sich auf den Rücken aus. Das alles kann dazu führen, dass sie nicht vernünftig sitzen kann. Und dann eben Probleme hat, wie beim Malen geschildert. Das ist mal so eine Kette. Und es gibt viele Verknüpfungen. Und da gibt es halt immer wieder neue Punkte. Dann kommt mal Karies wieder dazu. Und dann kommen die Gedanken, wird sie jetzt Zahnschmerzen haben? Hat sie Zahnschmerzen schon? Sagt sie nichts, weil sie halt generell an einen geringen oder mittleren Schmerzpegel schon gewöhnt ist? Sie kann selber einschätzen, ob sie Schmerzen hat. Das konnte sie bei der Hüftoperation, bei den Folgen der Hüftoperation konnte dem, in der Folge halt eben auch Schmerzmittel anfordern. Aber wie ist das halt bei den Zähnen? Was sind Fehlbildungen, die es geben kann? Skoliose im Rücken,

..Zukunft

..Zukunft m

..emotio

die sich langsam bemerkbar macht und was sind dann halt wieder die Auswirkungen? Das sind alles so Dauerthemen. Und wenn das wieder in Ordnung ist, dann kommt mit Sicherheit wieder irgendwo etwas anderes. Wie, jetzt, will sie ihre Orthesen wieder gar nicht tragen. Oder sie schreit am Morgen, weil sie das Korsett nicht tragen will. Also, es sind, ja, es gibt immer irgendetwas, das konkrete Thema, die konkrete Sorge kann und wird sich alle paar Wochen oder Monate mal ändern, aber es immer irgendetwas da. Und wenn alles weg ist, dann kommt halt irgendwas Neues. Das hat auch eine zeitlang gedauert, das zu akzeptieren. Und vielleicht wird irgendwann auch der Punkt kommen, an dem nichts Neues mehr kommt. Aber zumindest bin ich schon darauf eingestellt und vorbereitet, dass, wenn irgendeine Sorge, irgendein Problem verschwindet, irgendetwas anderes hervor poppt.

69 I: Wie gehen Sie damit um?

..emotional

70 V6: Es war ein langer Prozess der Akzeptanz. Anfangs war es halt frustrierend, dennplötzlich mit einem behinderten Kind konfrontiert zu werden, ist halt Neuland. Da wird man ins kalte Wasser geschmissen und man muss in verschiedenen Bereichen umdenken. Es ist ja nicht wie ein Job, auf den man sich jahrelang durch Studium oder sonstwie vorbereitet, sondern es geht von einem Tag auf den anderen.

71 I: Ja, ich habe gesehen, dass es bei der Geburt passierte.

..emotional

72 V6: Genau. Die Schwangerschaft war eine Vorzeigeschwangerschaft. Es gab keine Probleme, es gab keine Anzeichen dafür, dass K6 behindert geboren würde. Es ist auch mittlerweile festgestellt worden durch zahlreiche Gutachten, wenn K6 eine Viertelstunde, zwanzig Minuten eher geboren worden wäre, wäre alles in Ordnung. Also eben, es ist ganz klar ein medizinischer Fehler. Gut, es ist halt auch die Ursache und da kann man zwar lange darüber reden, es ändert aber nichts an der Situation, mit der man sich dann halt eben abfinden muss. Aber dieses Abfinden wird nicht von heute auf morgen passieren. Man bekommt man ja erstmal bei einem, und es ist ja auch kein Teenager, bei dem man weiss, was dieser Teenager vorher gemacht hat, der jetzt einen Unfall hat und plötzlich körperlich und geistig in einer komplett anderen Situation ist, es ist ein Kind. Es war unser erstes Kind, von dem her wussten wir sowieso nicht, wie Kinder sich entwickeln. Weil ein Kind sich entwickelt, war halt die Frage, wie weit entwickelt sich K6 anders. Und all diese Probleme versteht man, glaube ich, erst im Laufe der Jahre. Also die Probleme bei der körperlichen Entwicklung. Dass uns ganz zum Anfang gesagt wurde, dass K6 vermutlich nicht sitzen könne, ist etwas, was ich damals überhaupt

nicht verstanden habe. Und was im Prinzip Jahre gedauert hat, um das zu verstehen.

73 **I:** Wenn man auch nicht so viel Kontakt hat, dann kann man es sich ja auch nicht vorstellen, wie das sein könnte.

74 **V6:** Ja, ich hatte bis zu dem Punkt überhaupt keinen Kontakt zu behinderten Menschen, weder Kindern noch Erwachsenen. So, und ich kann dann zwar verstehen, dass mir jemand erklärt, der Schluckreflex ist nicht so ausgeprägt. Aber K6 konnte halt anfangs nicht schlucken, konnte selber nicht atmen. Das ist aber etwas, weil sie den Reflex nicht hatte, relativ schnell konnte. In sofern war es für mich erst mal anfangs nicht klar, dass sie nicht auch andere Sachen nicht lernen können würde. Wie zum Beispiel Sitzen, was ich als etwas relativ Einfaches angesehen habe. Gerade, wenn man dann halt sagt, dann nimmt man vielleicht ein Polster, ein Kissen, irgendeine Stütze oder sonstwas, aber nicht-sitzen-können, alleine das zu verstehen hat lange gedauert. Und das ist halt bei anderen Punkten bei K6 jetzt auch so. Dass man nicht von heute auf morgen sagt, aha, so ist die Situation. Sondern man sieht die Auswirkung, was das Essen betrifft, was das Schlucken betrifft. Und das Verständnis muss über eine ganze Zeit erstmal aufgebaut werden. Es ist so. Das passiert halt nicht von heute auf morgen.

75 **I:** Jetzt, bei akutem Stress oder akuter Belastung, was hilft Ihnen da? Sport haben Sie bereits genannt. Gibt es sonst noch etwas, was Sie machen, um Stress abzubauen oder um mit Belastung umgehen zu können?

76 **V6:** Bei akutem Stress ... den Raum verlassen, wo irgendetwas extrem stressig ist. Halt einfach, um nicht falsch zu reagieren und um nicht auszuflippen, weil, das glaube ich, das niemandem hilft. Da würde ich sagen, erste Reaktion ist dann halt einfach rausgehen, Zimmer verlassen, versuchen, frische Luft zu tanken. .. Das hilft dann schon. Sport. Ja. Dazwischen kommt wahrscheinlich noch: mehrmals tief durchatmen, was wirklich hilft. Das hilft jetzt nicht langfristig Frustrationen abzubauen, aber es hilft zumindest, das eine Situation nicht eskaliert. So, und das sind so die Hauptsachen. Und das eine, das Zimmer verlassen, das kann ich ja ganz schnell, das dauert nur ein paar Sekunden. Tief durchzuatmen, dauert vielleicht auch eine halbe Minute. Wobei, das kann ich auch ein bisschen länger machen. Dann kann ich halt je nachdem Sport machen. Aber das ist halt etwas, was ich in der Situaition und am selben Tag und kurz danach machen kann. Und das Andere ist halt eher das, was auf einer rationalen Ebene passiert. Dass ich mir halt eben Gedanken darüber mache, wie kam es zu dem Stress, wie kann ich das vermeiden. Ist es etwas, wo

..emotional

..emotional

liegt die Ursache dafür? Ist es etwas, was bei mir liegt? Ist es etwas, was bei K6 liegt? Oder bei einer anderen Partei? Was kann ich dagegen tun? Weil, ich glaube, Stress niemandem hilft. Mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben, der, so glaub ich, stressindiziert war. Und insofern versuche ich da halt, wenn ich jetzt sehe, das ist eine Stresssituation, in der ich natürlich nicht sofort analysieren und herausfinden kann, woran das liegt, dann erstmal so quasi ganz kurzfristig Hilfe zu schaffen, aber dann halt über den Verstand zu suchen und herauszufinden, wo das Problem liegt und ob ich etwas daran machen kann oder nicht. Und dass, wenn ich nichts daran machen kann, dass ich versuche, mich davon nicht stressen zu lassen. Oder wenn ich etwas machen kann, dass ich sage, gut, dann muss ich das halt ändern.

77 I: Also relativ stark mit dem Kopf, relativ reflexiv?

78 V6: Ja, wenn ich halt, keine Ahnung, vor zwei Wochen waren wir Skifahren. Und K6 fährt in so einem Ski-Bob und irgendwann waren die Skipisten nicht mehr in einer guten Verfassung. Dann hat es relativ stark geschaukelt und Schläge gemacht, die K6 in diesem gefederten Bob nicht so gut abfangen kann, wie wir mit unseren Knien. Zu sehen, dass K6's Kopf halt quasi ein bisschen durch die Gegend fliegt, hat mich extrem gewurmt. Aber da kann ich halt auch nur sagen, gut, okay, in der Situation, in der ich natürlich nicht weggehen kann, so schlimm wars dann natürlich auch nicht, im Sinne von Stress. Aber da kann ich halt auch nur sagen, na gut, da müssen wir jetzt aufhören, weil das nicht gut ist für K6. Und was kann ich dagegen machen. Da muss ich halt versuchen, entweder dann skifahren zu gehen, wenn die Pisten besser sind. Das auf den Morgen beschränken. Und mit mehr Schaumstoff zu arbeiten und gucken, wie kann ich K6's Position in dem Bob besser auszutarieren, damit sie halt mehr Stabilität hat. Das ist dann was, was wir anschliessend gemacht hat und auch schon geholfen hat. So, das ist halt, einfach, in den Schnee zu treten und zu sagen „Mist!“ bringt auch nichts. Also insofern ist das meine Art, da kann ich halt versuchen über Ratio, Analyse und Verstand zu sagen, wie kann ich da was ändern. Und gewisse Dinge wie die Pistenverfassung werde ich nicht ändern können, aber halt die anderen Sachen kann ich ändern.

79 I: Das sind jetzt so Höhepunktstress. Wie ist es so über langfristige Belastungen? Also sicher eben

80 V6: Bei langfristigen Belastungen versuche ich ja eben zu sagen, was sind die Punkte, die ich ändern kann. Wo habe ich einen Einfluss darauf? Ein langer Punkt war ja zum Beispiel bei uns die Operation im letzten Jahr was sich „nur“ über Monat hinzog,

..Freizeit/F

..organisat

insofern nicht mal langfristig ist.

81 I: Ja, doch, schon.

82 V6: Vielleicht eher mittelfristig. Da kann man ja halt auch sagen, daran, dass K6 postoperativ Schmerzen hat, kann ich nichts ändern. Aber dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass halt die Schmerzmittel zeitig gegeben werden und richtig gegeben werden. Wenn die Krankenschwester das mal wieder vergessen hat. Solche Sachen. Es gab Probleme und Belastungen mit den Materialien, weil K6 sich halt grundsätzlich weigert, sich irgendwie einschnallen, festschnallen zu lassen. Beim Skifahren geht das, weil sie da halt Spass hat. Aber Orthesen trägt sie halt grundsätzlich nicht. Und das ist natürlich eine Belastung. Und da ist halt eben auch die Frage, wenn alle Mediziner und alle Therapeuten einem sagen: „Das muss aber so sein!“ Dann ist halt die Frage, wie kann ich das hinbekommen. Und da gibt es so eine Diskrepanz, wo man zwischen den Stühlen steht oder sitzt. Und ich aber weiss, ich kenne K6 besser als die Mediziner und ich werde es nicht schffen, ihren Willen zu brechen, in dem ich sie jetzt da in irgendwas hineinzwängen. Weil ich halt auch schon gesehen habe, wozu das geführt hat. Zu physischen Wunden und Verletzungen. So. Wie gehe ich damit um? Da muss ich mir halt irgendetwas anderes einfallen lassen. Teilweise gehe ich damit um, indem ich Probleme vermeide. Das heisst, sie kommt halt nicht in die Orthesen. So. Und dann gibt es natürlich langfristig, vielleicht, das Problem, das alle Ärzte nennen. Keine Ahnung, dass die Skoliose sich weiter ausprägt, dass die Beine sich nicht strecken lassen, dass K6 deswegen nicht stehen wird. Was ich in dem Moment dann vielleicht weiss, aber trotzdem vermeide, dass es nicht zu viel Geschrei gibt. Oder ich versuche, mir andere Dinge einfallen zu lassen. Statt halt diese Streckorthesen zu nehmen, zu sagen, wir nehmen Gummibänder und hängen Gewicht dran, um halt die Beine ein bisschen zu strecken. Aber auch da halt, grundsätzlich ist es so, ich versuche mir zu überlegen, was sagt der Verstand, der dann natürlich durch Geschrei realtiv stark beeinflusst werden kann und teilweise dann eben auch aussetzen muss. Aber das ist halt so eine Gratwanderung, die ich versuche, hinzubekommen. Die häufig nicht klappt. Was heisst häufig? Die auch gelegentlich nicht funktioniert. Aber, ja, das ist halt so meine Ratio gegen K6's Ration. ich kann ihr halt nicht sagen: „Trag die Orthesen, das hilft dir längerfristig.“ Aber wenn sie sich die Lunge aus dem Leib schreit, dann bringt es, so glaub ich, auch nichts, darauf zu beharren. So, und dann muss ich vielleicht dann meine ... meine Ziele ein bisschen adjustieren. Dann sagen, dann muss ich das eine eben in Kauf nehmen, dann muss ich die Skoliose in Kauf nehmen.

..Pflegerisc

-
- 83 **I:** Wo Sie dann für K6 entscheiden müssen.
- 84 **V6:** Ja. Ja. Das sind ja immer unangenehme Entscheidungen. Es ist ja nicht so: Gehen wir ins Kino oder gehen wir schwimmen. (lacht) Es sind ja die unangenehmen Dinge, die dann belastend sind. Es gibt ja auch den positiven Stress, aber den nehme ich nicht als Stress wahr. Wenn ich die Wahl habe zwischen, keine Ahnung, einem tollen Essen oder etwas anderem Tollen.
- 85 **I:** Jetzt haben Sie gesagt, was Ihnen hilft. Nun, wer hilft Ihnen? Wer unterstützt Sie als Vater am Meisten.
- 86 **V6:** Meine Frau. ...
- 87 **I:** Und dann?
- 88 **V6:**
- 89 **I:** Lange niemand mehr?
- 90 **V6:** Es ist schwierig. In konkreten Situationen würde ich sagen, auch unser Sohn. Der halt gut mit der Situation umgeht und der auch mal sagen kann, gut jetzt kümmerge ich mich mal um K6, wenn er auch sieht, dass wir frustriert sind. Oder der dann halt auch zu K6 geht und ihre Hand hält und ihre Hand streichelt und sie so beruhigt. Das ist eine Riesenunterstützung. Andere können mich in konkreten Situationen natürlich weniger unterstützen, weil sie physisch einfach nicht anwesend sind. Und ansonsten gibt es schon Zuspruch von Freunden. Aber wir sind eine relativ kleine Familie. Meine Eltern nicht mehr, ich habe einen Bruder, der weit entfernt wohnt. Da gibt es zwar auch mal Zuspruch, genau wie von Freunden, aber das ist natürlich relativ wenig konkret. Also insofern würde ich sagen, da ist meine Frau die Hauptperson, die mich unterstützt. Und dann haben Sie recht, dann kommt lange nichts.
- 91 **I:** Also auch niemand, der regelmässig babysitten würde?
- 92 **V6:** Wir haben jemanden, die kommt so 10 Stunden die Woche. Die hilft.
- 93 **I:** Vom Entlastungsdienst?
- 94 **V6:** Nein, das ist eine Lehramtstudentin, die halt als Babysitterin kommt. (Das Telefon des Vaters klingelt, der Vater stellt das Natel aus, Anm. der Verf.) Nein, sonst kommt niemand. Aber sie hilft in Alltagssituationen. Sie malt dann mit K6 und dann machen wir etwas anderes. Was in der Regel dann heisst, wenn sie da ist, dann habe ich Zeit, mich um Arbeit, Job zu kümmern. Und meine Frau

..Fremde/E

..Ehepar

..Zukunft

hat mehr Zeit für den Haushalt. Aber es ist ja nicht so, dass sie Probleme löst. Dass sie halt sagen kann, ich sehe, jetzt ist Dieses und Jenes zu stressig. Dafür ist sie vielleicht auch zu jung und zu unerfahren. Kann in dem konkreten Fall halt so sein. Aber es gibt, es gibt ein bisschen eine Entlastung. Aber das ist eine Entlastung, die halt im Grunde genommen den körperlichen und psychischen Belastungspegel ein bisschen runterfahren würde. Aber der ist ja ohnehin schon relativ gering. Wenn es halt ganz konkrete Situationen gibt, in denen irgendetwas halt überhaupt nicht funktioniert. Was wir jetzt wieder hatten: K6 hat sich die Finger wieder kaputtgekratzt, weigert sich aber, dass sie ein Pflaster über den Daumen bekommt, fängt dann an rumzuschreien. In solchen Situationen geht der Stresspegel natürlich hoch. Aber erstens, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn jemand, der nur 10 Stunden pro Woche kommt, auch anwesend ist. Und ändern kann sie dann halt auch ohnehin auch nichts. Sie hilft zwar dann mit, aber... Das sind nicht die Personen, die da helfen. Was mir mehr hilft, das dann zusammen mit meiner Frau zu machen. Das halt einer von uns auf jeden Fall die Ruhe bewahrt. Oder notfalls dann sagt: „Geh mal eben raus, ich kümmer mich darum.“ Und das ist halt einfach die weitaus grösste Unterstützung.

95 **I:** Was würden Sie sich denn wünschen? Das ist bereits die letzte Frage. Was würden Sie sich wünschen an Unterstützung? Was könnten Sie sich vorstellen?

96 **V6:** Für mich persönlich die Unterstützung, die ich bräuchte, hängt eigentlich von K6 ab. Wenn ich weiss, dass K6 in guten Händen ist, dann geht es mir auch gut. Dann, dann ist psychisch bei mir alles im Lot. Und insofern wünsche ich mir, und die Situation wird ja irgendwann kommen, dass K6 halt Unterstützung braucht, weil ich alleine, wir alleine, uns nicht um sie kümmern können werden. Wie gesagt, aufgrund dieser Schere: K6 wird schwerer, wir werden älter, ich werde älter. Es ist halt nur die Frage, wann das passiert. Hoffentlich noch nicht in fünf oder zehn Jahren, aber irgendwann, So und dann ist K6 auf Hilfe Dritter angewiesen, was ja jetzt schon zum Teil hier in der Schule der Fall ist. Dann wünsche ich mir vor allem natürlich Menschen mit Empathie und ein bisschen Pffiffigkeit. Weil wir es halt eben auch schon anders erlebt haben. Empathie dadurch, weil es natürlich überall Menschen gibt, denen es nicht um die Person geht, sondern um einen möglichst einfachen Job. Wir haben das leider schon zur Genüge erlebt und ich hoffe, dass K6 möglichst wenig Kontakt mit solchen Menschen hat, sondern eher mit Menschen, die halt an K6's Wohl interessiert sind. Und sich dafür auch einsetzen und nicht, keine Ahnung, mit einer Schüssel Müesli vor ihr setzen und dann fragen: „Oh K6, hast du Hunger?“ So als Beispiel, was wir im letzten Jahr mit einem

..organisatc

Kindermädchen hatten. Und deshalb auch Pfiffigkeit. Dass dieses Kindermädchen halt nicht auf die Idee gekommen ist: Moment, wenn ich etwas esse, weil ich Hunger habe, und K6 scheinbar zeigt, dass sie auch Hunger hat, also, Empathie wäre für mich: „Ich kümmer mich jetzt darum, dass es dir jetzt gut geht.“ Und Pfiffigkeit ist für mich der Punkt, wo ich sage: „Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es dir möglichst schnell gut geht?“ So und das kann halt sein, dass ich halt ihr dann etwas zu essen gebe. Dass ich zumindest mit ihr rede. Dass ich ihren Tobii einsetze. All das sind Dinge, weil man bei und mit K6 nicht immer nur Standard-Lösungen haben kann. Dass man sich dann halt mal überlegt, wenn es so nicht geht, gibt es noch eine ander Möglichkeit? Ich kann ja sagen, das funktioniert nicht, keine Ahnung, K6 kann nicht mit dem Löffel essen, also kriegt K6 nichts zu essen. Vielleicht muss ich da einen anderen Löffel nehmen, vielleicht muss ich einen anderen Winkel nehmen, vielleicht muss ich einen anderen Winkel nehmen.

97 I: Innovativ denkend?

..organisatc

98 **V6:** Ja, dass man einfach sagt: „Okay, der Standard funktioniert nicht.“ Das ist ja auch das, was man mit der Anpassung der Hilfsmittel macht. Der Standard-Rollstuhl funktioniert nicht. Wie funktioniert dann, wenn man halt hier ein Polster einbaut und da eine Unterstützung und da noch ein bisschen Schaumstoff, eine leichte Erhöhung, Abduktionskeil oder sonstwas, so. Das sind ja alles Dinge, die aus irgend unkonventionellen Ideen resultieren. Und sowas wünsche ich mir natürlich auch für die Zukunft, damit sie nicht, weil sie sowieso abhängig ist von Dritten, aber dann sollte sie zumindest nicht abhängig sein, aber dann sollte sie zumindest nicht abhängig sein von engstirnigen Leuten, die a) nicht daran interessiert sind, was mit K6 passiert und die b) nicht die, wie gesagt, die geistige Flexibilität haben, mal zu überlegen, was man vielleicht noch alternativ machen könnte. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich hoffe natürlich auch noch, dass K6 ein soziales Leben bekommt. Und das wir das schaffen, das aufzubauen. Damit sie nicht nur mit Menschen zusammen ist, die in einer komplett anderen Altersgruppe sind.

..Zukunft

99 I: Machen Sie da bereits etwas dafür?

..Freunde

100 **V6:** Ja, wir versuchen, uns mit Freunden zu treffen. Sehen aber auch, dass jetzt der Unterschied so ein bisschen grösser wird. Also es gibt bei Kindern verschieden Phasen: die ganz Kleinen interessieren sich für K6, weil es natürlich spannend ist, weil sie im Rollstuhl sitzt und fragen dann auch. Dann gibt es so eine Phase von, ich weiss nicht, sechs bis neun Jahren, die dann halt mit K6 gar nichts anfangen können. Mädchen interessieren sich dann

..Freunde

wieder eher. Wir versuchen halt einfach, Kontakt mit Kindern zu haben, mit anderen Freunden. Wir haben auch Kontakt zu einigen Familien von dieser Schule. Versuchen halt auch andere Dinge zu machen. K6 kann jetzt bei einem Musical mitmachen, was die Frau B. (ehemalige Lehrerin derselben Schule, Anm. der Verf.) organisiert hat. So, und vielleicht gibt es da dann auch wieder Kontakte. Das ist jetzt halt auch nicht so ideal, weil es für uns sehr, sehr viel Fahrerei ist, weil das halt am anderen Ende Zürichs ist, von unserem Wohnort aus gesehen. Aber, gut. So Dinge, die muss man dann aus meiner Sicht machen um dann halt zu gewährleisten, dass K6 so etwas wie ein soziales Leben hat. Und vielleicht gibt es da auch noch andere Kinder, die wir einfach so mal treffen können, vielleicht ist es einfach so eine tolle Erfahrung. Weil K6's Leben soll sich ja natürlich auch nicht nur um Therapien und Betreuer drehen.

I: Dass sie eben auch so eine Sparte Freizeit und Menschen hat.

101

V6: Ja, dass sie eine Sparte Freizeit hat, dass sie da etwas alterskonformes hat, denn ich meine, jeder Teenager findet wahrscheinlich seine Eltern nervig und spiessig. Und möchte lieber mit Leuten zusammen sein aus der eigenen Altersgruppe. Teenager haben ihre eigene Sprache. Wie das jetzt mit K6 und ihrem Tobii wird, das weiss ich natürlich nicht. Aber ich glaube, da wird es auch einen Punkt geben, an dem es einfach schön wäre, wenn K6 etwas mit anderen Gleichaltrigen machen könnte. Das ist jetzt schon so, aber jetzt ist es teilweise vielleicht noch ein bisschen früh. Vielleicht klappt das halt später ein bisschen eher, wenn andere Jugendliche dann sagen, wir nehmen sie im Rollstuhl mit. Vielleicht ist es dann eher möglich, wenn man sagt, man macht so Jugendgruppen, Urlaubsgruppen. Ob das jetzt Plusssport oder Pfadi oder sonstwas ist, das sind alles Dinge, für die sie jetzt im Moment noch ein bisschen zu jung ist. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in 10 Jahren sagen, sie ist immer noch ein bisschen jung (lacht).

102

..Zukunft L

I: (lacht) Ja genau. Einfach, dass Sie das im Hinterkopf behalten?

103

V6: Genau. Aber wenn sie Anfang 40 ist, dann klappts dann! (lacht)

104

I: (lacht) Ja genau! Sehr gut, danke. Haben Sie irgendetwas, was ich noch nicht angesprochen habe, ein Aspekt im Leben mit K6? Oder etwas, was Sie gerne noch betonen oder ergänzen würden?

105

V6: Ich glaube, wir haben die meisten Sachen angesprochen. Ich weiss nicht, ob Sie für einige Dinge noch konkretere Beispiele wollen?

106

- 107 **I:** Sie haben bereits schon recht konkret gesprochen.
- 108 **V6:** Mehr über unser Leben? Ich weiss es nicht.
- 109 **I:** Nein, Sie haben schon relativ konkret. Von dem her ist es für mich gut. Für Sie ist es auch gut?
- 110 **V6:** Ja, ja.
- 111 **I:** Super.
- 112 **V6:** Wenn noch irgendetwas fehlt, wenn Sie sagen, da ist noch irgendetwas unklar, dann sagen Sie es mir.
- 113 **I:** Dann würde ich mich melden. (das Gerät wird ausgeschaltet, danach spricht der Vater nochmals viele Dinge an, deshab wird nochmals kurz aufgenommen)
- 114 **V6:** Ich bin deutlich disziplinierter geworden. Was ich auch als positiv ansehe. Ja, weil ich es halt muss. Keine Ahnung. Ich weiss jetzt nicht, was zuerst war. Ich habe eingesehen, dass ich zumindest diszipliniert etwas machen muss. Wir können halt nicht einfach sagen, ah, wir werden morgen nicht so früh wach sein. Weil wir wissen, dass K6 wach wird, dann müssen wir vorher wach sein. Das ist positiv. Das hat sich in vielen anderen Bereichen auch positiv ausgewirkt.

..emotio
..Schlaf/

